

POLICY REPORT

GOVERNO, SVILUPPO LOCALE E CONTRASTO ALLA MARGINALITÀ, AMBIENTE, GIOVANI.

PIETRO AGNOLETTO, ANTONIA DE
MICHELE, NICOLETTA TOMEI

Islands 4 Future. Protecting next generations from marginalization: a field-based, multi-dimensional and participatory intervention on promoting cultural heritage, future opportunities and tourism on small islands – PRIN 2022 (2022T4P5WP) Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

SOMMARIO

SOMMARIO	2
<i>Introduzione</i>	4
1. POLICY DI LIVELLO INTERNAZIONALE	7
<i>1.1 Politiche di governo, sviluppo locale e contrasto alla marginalità</i>	7
<i>1.1.1 Rilevanza per le Piccole Isole e l'isola di Ponza</i>	12
<i>1.1 Politiche Ambientali</i>	13
<i>1.1.1 Rilevanza per le Piccole Isole e l'isola di Ponza</i>	15
<i>1.1 Politiche giovanili</i>	16
<i>1.1.1 Rilevanza per le Piccole Isole e l'isola di Ponza</i>	18
<i>Bibliografia capitolo 1</i>	19
2. POLICY DI LIVELLO NAZIONALE	21
<i>2.1 Politiche di governo, sviluppo locale e contrasto alla marginalità</i>	23
<i>2.1.1 Fondi per lo sviluppo delle isole minori</i>	24
<i>2.1.2 Isole minori e politica di coesione: la definizione di una nuova area SNAI</i>	29
<i>2.1.3 Altre misure di sviluppo per le isole minori</i>	31
<i>2.1.4 Il PNRR come opportunità di sviluppo per le isole minori</i>	34
<i>2.2 Politiche Ambientali</i>	35
<i>2.2.1 Principali politiche italiane per la transizione ecologica delle piccole isole</i>	36
<i>2.2.1 Strumenti di protezione ambientale</i>	38
<i>2.2.2 PNRR e isole minori: il programma Isole Verdi</i>	40
<i>2.3 Politiche giovanili</i>	42
<i>2.3.1 Politiche giovanili e isole minori italiane: una panoramica</i>	43
<i>2.3.2 Politiche giovanili come priorità per lo sviluppo delle isole minori</i>	46
<i>2.4 Rilevanza delle politiche per Ponza</i>	47
<i>Bibliografia capitolo 2</i>	50
3. POLICY DI LIVELLO REGIONALE	52
<i>3.1 Politiche di governo, sviluppo locale e contrasto alla marginalità</i>	56
<i>3.1.1 Rilevanza per le Piccole Isole e l'isola di Ponza</i>	67
<i>3.2 Politiche Ambientali</i>	70
<i>3.2.1 Rilevanza per le Piccole Isole e l'isola di Ponza</i>	76

3.3	<i>Politiche giovanili</i>	77
3.3.1	<i>Rilevanza per le Piccole Isole e l'isola di Ponza</i>	79
	<i>Note conclusive</i>	80

Introduzione

Le Isole Minori Italiane costituiscono un mosaico non facile da ricostruire e interpretare (Salustri e Appolloni 2021), costituito da differenti contesti insulari che, seppur prossimi, si caratterizzano per la presenza di aspetti peculiari che rendono difficile generalizzare la questione dell'insularità minore italiana (Gallia 2012). Un primo nodo problematico riguarda proprio la definizione esatta del principio di insularità. Il concetto di "isola" è infatti estraneo al diritto costituzionale¹ (Tonelli 2022): bisogna appellarsi al diritto internazionale - e più specificamente al diritto internazionale del mare - per trovare una nozione precisa di "isola", che dipende dunque da criteri convenzionali oggettivi, di natura geografica e fisica. L'articolo 121², comma 3 della [Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare](#)³ (UNCLOS), nel 1982, definisce l'isola come "una distesa naturale di terra circondata dalle acque, che rimane al di sopra del livello del mare ad alta marea", differenziandola dallo scoglio, da considerare come una piccola porzione di roccia che non può soddisfare le necessità minime per la sopravvivenza umana (art.121, c.3). Tale distinzione porta a identificare in Italia circa 60 isole minori (Salustri e Appolloni 2021; Gallia 2012), di cui 26 abitate (Isole Sostenibili. Osservatorio sulle isole minori 2024).

Esse sono distribuite tra sette Regioni (Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Sardegna e Toscana) e sono composte da 35-36 Comuni (a seconda che si conti o meno il comune di Livorno, al quale appartiene l'isola di Gorgona)⁴, sul cui territorio vivono circa 200 mila abitanti, che aumentano considerevolmente durante la stagione turistica estiva (Dipartimento per le Politiche di Coesione 2021).

Le isole minori sono organizzate in arcipelaghi:

- Arcipelago Toscano (Isola d'Elba; Isola del Giglio e Capraia);
- Arcipelago Campano (Isola di Capri);
- Arcipelago Flegreo (Isola di Ischia e Isola di Procida);
- Arcipelago delle Isole Ponziane (Isole Ponza e Ventotene);
- Arcipelago Spezzino (Isola Palmaria/Porto Venere);
- Arcipelago della Maddalena (Isola Maddalena e Caprera e numerose altre piccole isole disabitate);
- Arcipelago del Sulcis (Isole di Sant'Antioco e di San Pietro);
- Arcipelago delle Pelagie (Isole di Lampedusa e Linosa);
- Arcipelago delle Isole Eolie (Isole Lipari, Salina; Vulcano; Stromboli; Panarea;
- Alicudi e Filicudi);
- Arcipelago delle Egadi (Isole Favignana, Levanzo e Marettimo).

Non appartengono, invece, ad Arcipelaghi: le Isole Tremiti, l'Isola dell'Asinara, l'Isola di Ustica e l'Isola di Pantelleria.

¹ Nell'ambito del diritto dell'Unione europea, occorre invece segnalare che manca del tutto nei Trattati una definizione di "isole periferiche". In assenza di una esplicita definizione di tali isole nel diritto primario dell'Unione, si è presa in prestito quella elaborata, a fini meramente statistici, da Eurostat con riferimento alle regioni NUTS 3 interamente costituite da isole, isole che sono qualificate come territori aventi una superficie minima di 1 km², con una distanza minima tra l'isola e il continente di 1 km, con una popolazione residente superiore a 50 abitanti, con assenza di un collegamento permanente con la terraferma.

² Rubricato "Regime giuridico delle isole".

³ https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Convenzione_10_dicembre_1982.pdf

⁴ Il rapporto [Isole Sostenibili 2024](#) prende in considerazione le 26 piccole isole marittime abitate in Italia, escludendo - a causa della popolazione molto ridotta e dell'indisponibilità di dati specifici - l'isola di Gorgona, nel comune di Livorno, e l'Isola di Palmaria, nel comune di Portovenere, contando dunque 33 comuni, tra i quali non figura neanche il Comune di Porto Torres, nel cui territorio è compresa l'isola - attualmente disabitata - dell'Asinara.

Le isole minori italiane presentano molte differenze tra loro in termini di dimensioni e popolazione. Si va da piccole isole come Capraia (19 kmq di superficie e 370 abitanti al 2023) e Ventotene (la più piccola delle isole, con 1,5 kmq di superficie e 704 abitanti al 2023), ad isole di medie dimensioni come Ponza (9,9 kmq e 3296 abitanti al 2023), fino a isole più grandi come l'isola d'Elba (la più grande con una superficie di 224 kmq e una popolazione di 3151 abitanti al 2023), Carloforte (51 kmq di superficie e 5937 abitanti al 2023), e Ischia (con 46,3 kmq di superficie e una popolazione di 62.337 aggiornata al 2023)⁵. Gli aspetti da cui dipendono le peculiarità delle varie isole sono di natura geografica, come la distribuzione, la distanza dalla costa e la grandezza, e di natura socioeconomica e politica, tra cui la storia, le dinamiche demografiche, le attività produttive ed economiche. Tali aspetti definiscono il grado di insularità⁶ di ogni isola, o arcipelago, e danno vita in Italia ad un ventaglio molto diversificato di contesti insulari (Gallia 2012).

Indubbiamente, le isole minori italiane hanno in comune molteplici caratteristiche, e condividono soprattutto determinate criticità: biodiversità e ricchezze culturali e naturali uniche, ma d'altra parte insufficienti risorse naturali ed economiche, diversità economica limitata, isolamento e difficoltà per il commercio e l'accesso ai servizi fondamentali, flussi turistici sbilanciati sulla stagione estiva, dipendenza dalla terraferma. Non si può negare che il fatto stesso di abitare in una porzione di spazio circondato dal mare e lontano dalla terraferma non abbia conseguenze in termini di equità e pari opportunità (Bassu 2022). Le isole presentano condizioni di svantaggio che l'attore pubblico deve assumere il compito di gestire per adempiere al dovere di ripristino delle condizioni di equità e pari opportunità tra territori e cittadini proprio del principio di eguaglianza sostanziale che si pone alla base della democrazia (*Ibid.* 80). Esiste, dunque, "una questione insulare" (Berlinguer 2023), che in Italia non è stata al centro di un'adeguata riflessione politica e culturale. Non è un caso che, nell'immaginario collettivo, l'Italia venga rappresentata come "penisola", come uno "stivale", quasi fosse una sineddoche dell'intero Paese nella cui immagine non figurano le isole, che pure con una superficie eccedente i 50.000 km², rappresentano circa il 15% del territorio nazionale (*Ibid.* 2810)⁷. Ciò ha fatto sì che, storicamente, la questione insulare sia stata assorbita da quella meridionale, tant'è che anche la vecchia formulazione dell'articolo 119 della Costituzione (prima della riforma federalista del 2001) assimilava le due richiedendo indistintamente allo Stato di dedicare loro contributi speciali.

I contesti insulari rappresentano invero una preziosa risorsa dal punto di vista culturale, paesaggistico, turistico ed economico per l'Italia e per l'intero Mediterraneo, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate. Le politiche pubbliche hanno elaborato provvedimenti e normative che - a partire soprattutto dal riconoscimento dei loro permanenti svantaggi naturali e strutturali - cercano di superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.

⁵ I dati sono presi da Istat e riportati nel Rapporto Isole sostenibili del 2024.

⁶ Per insularità si intende la condizione geografica, biogeografica e socioeconomica determinata da criteri fisici e biologici propri dell'isolamento di un territorio, attraverso i quali è possibile classificare e distinguere le diverse isole tra loro. L'insularità si differenzia dall'insularismo, che si riferisce all'insieme delle dinamiche politiche e sociali che determinano il comportamento politico delle popolazioni insulari, in particolar modo la situazione geopolitica delle isole, le relazioni centro-periferia tra un'isola e un'istituzione centrale, le relazioni tra le isole di uno stesso arcipelago. In questo caso, il fattore antropico è determinante. Infine, va menzionato il concetto di isolanità, con il quale si intende l'insieme della percezione, dell'immaginario e della cultura di una società insulare (Gallia 2012, 931).

⁷ Il dato si riferisce alla totalità delle isole italiane, tra marittime, fluviali, lacustri e lagunari, che arrivano ad un numero di 800, con una popolazione (che sfiora i 7 milioni di abitanti) attorno al 12% di quella italiana (Berlinguer 2023).

Nel presente lavoro si propone un'analisi delle policy rilevanti per le isole minori italiane, con un'attenzione specifica per l'isola di Ponza: ciò risulta particolarmente utile per comprendere attraverso quali risposte politiche si è affrontato e declinato il tema delle piccole isole, e, a livello operativo, per visualizzare il quadro delle risorse e possibilità disponibili, da mobilitare in direzione di una visione di futuro.

Per rendere più agevole la consultazione, e in linea con le modalità multiscalari di funzionamento dei principi, delle regole e delle procedure che riguardano la governance attuale, si è scelto di considerare separatamente la scala europea, nazionale, e regionale. Per ogni scala d'analisi sono stati considerati tre ambiti di interesse: politiche di governo, sviluppo locale e contrasto alla marginalità; politiche ambientali; politiche giovanili. Sebbene questa suddivisione corrisponda a linee di intervento generalmente individuabili, è bene sottolineare che si tratta di una categorizzazione che non trova preciso riscontro nella realtà, data l'interdipendenza che spesso caratterizza le policy in esame, tanto a livello scalare che a livello tematico.

Nella convinzione che un'analisi di questo tipo risulti particolarmente utile al fine della comprensione del contesto operativo del progetto Islands4future sul piano della capacità e possibilità del territorio locale di attrarre risorse e di mobilitarle per la valorizzazione di tutte le forme di capitale presenti sull'isola in un'ottica di futuro, la trattazione del capitolo 1 procederà mettendo a fuoco le implicazioni per le piccole isole e per l'Isola di Ponza delle policy considerate per ogni ambito di interesse, a partire da una panoramica generale di carattere internazionale. Il capitolo 2, giovandosi di questo lavoro, articolerà, per ogni ambito di interesse, alcune misure specificatamente dirette alle isole minori a livello di 'strategia' nazionale, mentre il capitolo 3 tornerà ad approcciarle declinandole a livello regionale secondo una riflessione che va di nuovo dal generale al particolare. Il report offrirà infine una serie di considerazioni conclusive da poter mettere a frutto nel lavoro di campo.

Bibliografia

Bassu, Carla. 2022. «Isole del Sud nell'Europa delle Regioni. Il principio di insularità negli ordinamenti di Italia, Spagna e Portogallo come “questione meridionale”». *RASSEGNA DI DIRITTO PUBBLICO EUROPEO* 1:77-92.

Berlinguer, Aldo. 2023. «L'Italia, Le Isole, Il Mediterraneo: Una Questione Irrisolta». *DPCE Online* 60 (3). <https://doi.org/10.57660/dpceonline.2023.2002>.

Dipartimento per le Politiche di Coesione. 2021. «Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne 2021 – 2027. Isole Minori». Rapporto di Istruttoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri. https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/Istruttoria_Comuni_Isole-Minori_2022.pdf.

Gallia, Arturo. 2012. «La valorizzazione dei beni culturali e ambientali per lo sviluppo delle isole minori italiane». *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, fasc. 4/2012. <https://doi.org/10.1444/54468>.

Segretario generale delle Nazioni Unite. 1982. *UNCLOS - Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare*. <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/united-nations-convention-on-the-law-of-the-sea.html>

1. POLICY DI LIVELLO INTERNAZIONALE

Le isole sono riconosciute come territori distinti nella legislazione dell'UE, poiché la loro insularità e lontananza pongono sfide specifiche allo sviluppo. Per via della loro diversità, non esiste una strategia europea comune, ma esistono diverse strategie macroregionali che riguardano le isole insieme ai territori costieri in specifici bacini marini (ad esempio il Mediterraneo).

Insieme alle regioni montuose, alle regioni più settentrionali scarsamente popolate, alle aree interessate da transizione industriale, alle zone rurali e alle regioni transfrontaliere sono riconosciute come territori con caratteristiche geografiche specifiche nel [Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea](#)⁸ (TFUE, articolo 174). Il trattato non contiene una definizione di “isola”, ma la dichiarazione relativa all'articolo 174 del TFUE afferma che “le regioni insulari possono includere gli Stati insulari nella loro totalità, a condizione che siano soddisfatti i criteri necessari”. Le isole sono solitamente raggruppate insieme alle regioni montane e alle aree scarsamente popolate, piuttosto che avere disposizioni su misura. Il più delle volte appartengono alla categoria delle regioni “meno sviluppate”. Le Regioni ultraperiferiche (*outermost regions*, le regioni, principalmente insulari, che si trovano al di fuori del territorio europeo), invece, sono meglio definite come categoria e godono di un approccio dedicato nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi ESIF/ESI), nonché di disposizioni specifiche in diverse aree politiche dell'UE (Haase e Maier 2021).

Oltre alla menzione dell'articolo 174, gli articoli del TFUE relativi alla “coesione economica, sociale e territoriale” non prevedono disposizioni distinte per le isole rispetto agli altri territori dell'UE. Se l'articolo 174 stabilisce l'obiettivo di ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo e il resto dell'UE, l'articolo 175, invece, propone di conquistare questi obiettivi attraverso i Fondi Strutturali, la [European Investment Bank](#)⁹ e gli altri strumenti finanziari europei. L'articolo 170 del TFUE, relativo alle reti transeuropee, stabilisce che l'azione dell'UE “tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche”. Sulla base di questi articoli, nel 2016 il Parlamento europeo ha adottato una [risoluzione sulla condizione di insularità](#)¹⁰, chiedendo, tra l'altro, di definire chiaramente le sfide insulari e le azioni da intraprendere, sottolineando il potenziale dei territori insulari dell'Unione europea di contribuire al rafforzamento dello sviluppo sostenibile dell'Unione.

Nelle prossime sezioni verranno elencate le principali politiche europee divise per tre macro-temi: politiche di governo, sviluppo locale e contrasto alla marginalità, politiche ambientali, e politiche giovanili.

1.1 Politiche di governo, sviluppo locale e contrasto alla marginalità

L'Unione Europea affronta la marginalità, comprese le sfide incontrate dalle regioni remote ed economicamente svantaggiate, attraverso una varietà di politiche e programmi, spesso intersecati tra loro. Il quadro normativo per il periodo 2014-2020 ha stabilito alcune disposizioni per rispondere meglio alle esigenze delle isole e sostenere il loro potenziale, come si evince dal Regolamento sulle disposizioni comuni, il quale esorta gli Stati membri a tenere conto delle sfide specifiche delle isole nel definire il loro approccio globale alla promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e invita gli Stati membri e le regioni ad adottare la cooperazione transfrontaliera e transnazionale come mezzo per sostenere la gestione congiunta e la promozione delle risorse

⁸

<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union.html#:~:text=II%20TFUE%20%C3%A8%20uno%20dei,interno%20dei%20settori%20d'intervento>.

⁹ <https://www.eib.org/en/index>

¹⁰ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0049_IT.html

naturali delle isole. Il Regolamento sulle disposizioni comuni attuali (2021-2027) disciplina 8 fondi dell'UE in gestione concorrente con gli Stati membri e le regioni. Gli 8 fondi rappresentano un terzo del bilancio dell'UE (Parlamento europeo e del Consiglio 2021c).

Le disposizioni comuni sono strutturate all'interno della Politica di Coesione 2021-2027, la principale politica di investimenti dell'UE e una delle sue più concrete espressioni di solidarietà. Infatti, l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che un'attenzione particolare deve essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici (Camera dei deputati. Ufficio rapporti con l'Unione europea 2019).

L'attuazione della politica di coesione passa, in Italia, principalmente attraverso due fondi:

- il **Fondo europeo di sviluppo regionale**¹¹ (FESR), 200 miliardi di euro, che è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino (articolo 176 TFUE);
- il **Fondo sociale europeo**¹² (FSE), 88,6 miliardi di euro, che ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale (articolo 162 TFUE).

In essi l'Unione europea si impegna a:

(20) Al fine di promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà, in particolare tra le comunità emarginate, è necessario migliorare, ivi incluso attraverso le infrastrutture, l'accesso ai servizi sociali, educativi, culturali e ricreativi, compresi gli sport, tenendo conto dei bisogni specifici delle persone con disabilità, dei bambini e degli anziani.

(21) Il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, [...], nonché dei gruppi svantaggiati, comprese le persone con bisogni speciali. In particolare, in linea con il principio 19 del pilastro europeo dei diritti sociali, il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero poter sostenere la fornitura di alloggi sociali. (Parlamento europeo e del Consiglio 2021b, 231:63).

(45) Il FESR dovrebbe affrontare i problemi delle zone svantaggiate – in particolare le zone rurali e le zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, compreso il declino demografico – per quanto concerne l'accesso ai servizi di base, compresi i servizi digitali, rendendo più attrattivi gli investimenti, anche attraverso gli investimenti delle imprese e la connettività con i grandi mercati. A tal fine, il FESR dovrebbe prestare attenzione alle sfide specifiche in materia di sviluppo con cui devono misurarsi alcune regioni insulari, frontaliere o di montagna (Ibid., p. 67).

È importante ricordare che questi fondi non hanno disposizioni speciali per le isole e che il quadro normativo non crea una categoria specifica per le isole differenziata da altre regioni (meno sviluppate), se non si considera le regioni ultraperiferiche.

¹¹

https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_en?prefLang=it&ettrans=it

¹² <https://european-social-fund-plus.ec.europa.eu/it/cose-1fse>

Di rilevanza vi è anche la [Politica agricola comune \(PAC\)](#)¹³. Varata nel 1962, ha l'obiettivo di sostenere gli agricoltori e migliorare la produttività agricola, tutelare gli agricoltori dell'Unione europea affinché possano avere un tenore di vita ragionevole, aiutare ad affrontare i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse naturali, preservare le zone e i paesaggi rurali in tutta l'UE, mantenere in vita l'economia rurale promuovendo l'occupazione nel settore agricolo, nelle industrie agroalimentari e nei settori associati. La PAC è finanziata tramite due fondi nell'ambito del bilancio dell'UE: il Fondo europeo agricolo di garanzia che fornisce sostegno diretto e finanzia misure di sostegno del mercato, e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale che finanzia lo sviluppo rurale. La PAC comprende misure specificamente mirate alle regioni rurali e periferiche, che spesso devono affrontare sfide economiche e demografiche (Parlamento europeo e del Consiglio 2021d). La politica sostiene la diversificazione delle economie rurali, incoraggia pratiche agricole sostenibili e mira a migliorare gli standard di vita nelle aree rurali. Inoltre, il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, include disposizioni specifiche che tengono conto delle specificità insulari, non solo delle regioni ultraperiferiche, ma anche delle isole minori del Mar Egeo: finanzia in regime di gestione concorrente il contributo finanziario dell'Unione "alle misure specifiche per l'agricoltura a favore delle isole minori dell'Egeo di cui al regolamento (UE) n. 229/2013" (Parlamento europeo e del Consiglio 2021d, 435:205 Art. 5).

Oltre alla PAC, una grande attenzione ai contesti insulari viene data dalla [Politica comune della pesca](#)¹⁴ (CFP), la politica adottata dall'Unione europea nel settore della pesca. Viene gestita dal commissario europeo per la pesca e gli affari marittimi. La CFP definisce per ciascun stato membro delle quote di pescato per ciascuna specie e promuove l'industria della pesca mediante l'utilizzo di vari strumenti di regolazione e sostegno del mercato. Essa definisce il [Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca](#) (FEAMP)¹⁵ (tra il 2021 e il 2027 andranno all'Italia 987,2 milioni di €). Nel regolamento sono esplicitamente considerati i contesti insulari, e le difficoltà specifiche di tali aree:

(76) La PMI è volta a favorire l'uso sostenibile dei mari e degli oceani e a sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente in relazione alle politiche che interessano gli oceani, i mari, le isole, le regioni costiere e ultraperiferiche e i settori marittimi, secondo quanto emerge dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 ottobre 2007 dal titolo «Una politica marittima integrata per l'Unione europea». [...]

(82) Il FEAMP dovrebbe essere complementare e coerente con gli strumenti finanziari presenti e futuri resi disponibili dall'Unione e dagli Stati membri, a livello nazionale e subnazionale, per promuovere uno sviluppo economico, sociale e territoriale sostenibile, così come la protezione e l'uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, contribuendo a incoraggiare una cooperazione più efficace fra Stati membri e le loro regioni costiere, insulari e ultraperiferiche e tenendo conto delle priorità e dell'avanzamento dei progetti nazionali e locali. Il FEAMP dovrebbe coordinarsi con altre politiche dell'Unione che possono avere una dimensione marittima, in particolare FESR, FC e FSE, nonché il programma di ricerca Orizzonte 2020 istituito dal regolamento (UE) n 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (p.9).

Esso è parte dell'implementazione del Regolamento sulle disposizioni comuni e della [Politica marittima integrata dell'Unione europea](#) (PMI)¹⁶. Quest'ultima è un ampio *framework* che affronta questioni specifiche delle regioni marittime e costiere, comprese le piccole isole, e che

¹³ https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-glance_it

¹⁴ https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/policy/common-fisheries-policy-cfp_en?prefLang=it

¹⁵

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/fondo-europeo-gli-affari-marittimi-la-pesca-e-lacquacoltura-il-periodo-2021-2027-programma-da-518-2022-11-04_it

¹⁶ <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/121/integrated-maritime-policy-of-the-european-union>

comprende anche la citata politica comune della pesca. Promuove l'uso sostenibile delle risorse marine, sostiene lo sviluppo delle industrie marittime e sottolinea l'importanza di proteggere gli ambienti marini e costieri. Anche in questo caso viene adottata una maggiore intensità di aiuto alle operazioni situate nelle isole greche remote, nonché nelle isole croate di Dugi Otok, Vis, e Mljet. La PMI comprende come settore strategico principale la Crescita Blu, la strategia a lungo termine per sostenere una crescita sostenibile nei settori marino e marittimo (Commissione Europea 2012).

Uno strumento di grande importanza per i contesti insulari sono i programmi [European Territorial Cooperation \(Interreg\)](#),¹⁷ i quali incoraggiano la cooperazione regionale transfrontaliera, anche tra regioni insulari; e sostengono progetti che affrontano sfide comuni, come la protezione dell'ambiente, lo sviluppo economico, il turismo, la salute, la ricerca, l'istruzione, i trasporti, e l'energia sostenibile. Oltre a Interreg, anche il programma di finanziamento [Horizon 2020](#)¹⁸ e [LIFE programme](#)¹⁹ sono risultati efficaci nei finanziamenti dedicati allo sviluppo delle piccole isole. Qui una lista di alcune iniziative finanziate da questi programmi che hanno impattato positivamente sulle isole europee:

Tabella 1 – Principali iniziative dedicate a progetti sulle isole dell'Unione Europea finanziate da Interreg e Horizon 2020

Titolo	Descrizione
Clean Energy for EU Islands Initiative ²⁰	Iniziativa che si concentra sulla transizione delle isole verso fonti energetiche sostenibili, riducendo la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e che sostiene lo sviluppo di soluzioni di stoccaggio dell'energia e di miglioramento dell'efficienza energetica
ISole Sostenibili (ISOS) ²¹	Il progetto vuole creare una rete di isole piloti francesi e italiane impegnata nella conservazione de loro patrimonio naturale e culturale: per l'Italia partecipano l'isola di Capraia (Toscana), Isola di Tavolara (Sardegna) e l'isola di Palmaria (Liguria).
Aree Marine Protette e Pesca Artigianale (AMPPA) ²²	Il progetto ha l'obiettivo di contribuire a proteggere e salvaguardare la biodiversità marina e terrestre delle AMP (nelle isole di Sicilia e Malta) attraverso la creazione di sistemi e servizi per la protezione ed il ripristino della biodiversità transfrontaliera.
New Energy Solutions Optimized for Islands (NESOI) ²³	Strumento per le isole nell'ambito di Horizon 2020, che fornisce piccole sovvenzioni e assistenza tecnica per l'attuazione di progetti di energia pulita e decarbonizzazione.
Islands of Innovation ²⁴	Questo progetto INTERREG si concentra sulla promozione dell'innovazione nelle regioni insulari, collegando le imprese locali con i centri di ricerca e sviluppo. Il progetto promuove prodotti e servizi locali, soprattutto in settori

¹⁷ <https://interreg.eu/>

¹⁸

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en?prefLang=it

¹⁹ https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en

²⁰ <https://clean-energy-islands.ec.europa.eu/>

²¹ <https://interreg-maritime.eu/web/isos>

²² <https://www.amppa.eu/>

²³ <https://nesoi.eu>

²⁴ <https://projects2014-2020.interregeurope.eu/islandsofinnovation>

	come l'agricoltura e il turismo, per migliorare la sostenibilità economica e la tutela dell'ambiente.
Smart Islands Initiative ²⁵	Iniziativa <i>bottom-up</i> delle comunità insulari europee per promuovere le isole come laboratori di innovazione tecnologica, sociale, ambientale, economica e politica.
Observatory on Tourism for Islands Economy (OTIE) ²⁶	ONG che offre dati e ricerche a sostegno di documenti strategici che affrontano le isole.
European Small Islands' Network (ESIN) ²⁷	Questa rete mira a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale sostenibile delle piccole isole. Il progetto di scambio inter-isole di ESIN facilita il trasferimento di informazioni, idee e buone pratiche tra le comunità insulari, i responsabili politici e i professionisti per elaborare modelli di sviluppo sostenibile. Include diverse aree tematiche come l'energia, la gestione dei rifiuti, gli alloggi e le tecnologie dell'informazione.
Baltic Sea Region Programme ²⁸	Questo programma sostiene la cooperazione transnazionale nella regione del Mar Baltico, che comprende le regioni insulari. Mira ad affrontare le sfide regionali comuni, tra cui la protezione dell'ambiente, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile.

Oltre alle strategie a livello europeo, l'Unione europea ha attivato strategie macro-regionali per affrontare sfide comuni di determinate aree geografiche che comprendono più Stati membri. Tra esse, vi è la [EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region EUSAIR](#)²⁹, ossia la strategia europea per l'Adriatico e la Regione Ionica. EUSAIR ha l'obiettivo di promuovere una prosperità economica e sociale sostenibile nella Regione attraverso la crescita e la creazione di posti di lavoro, migliorandone l'attrattiva, la competitività e la connettività, preservando al contempo l'ambiente e garantendo ecosistemi marini e costieri sani ed equilibrati. Considerando il contesto delle isole ioniche, i quattro pilastri della strategia Crescita Blu, Connessione della Regione, Qualità dell'Ambiente e Turismo sostenibile si relazionano facilmente con i contesti micro-insulari italiani, in particolare le piccole isole della Sicilia (regione parte della strategia). Ponza invece, facendo parte della regione Lazio non rientra nella strategia.

Infine, a livello europeo vi sono diversi *network* di isole nella forma di organizzazioni internazionali con l'obiettivo di rappresentare gli interessi delle isole stesse. Da una parte risultano essere pilastri di una cooperazione trans-nazionale e trans-insulare, mentre dall'altra esse producono report e analisi sulla condizione insulare europea. Tra le più rilevanti:

- [The European Small Islands Federation](#)³⁰ (ESIN): la federazione delle piccole isole europee ha l'obiettivo di rafforzare l'identità culturale insulare facilitando la circolazione di informazioni tra i suoi membri e di informare le istituzioni europee aumentando la consapevolezza e la conoscenza delle problematiche delle piccole isole. In Italia si confronta con l'ANCIM, Associazione Nazionale Comuni Isole Minori.

²⁵ <https://www.smartislandsinitiative.eu/en/index.php>

²⁶ <https://www.otie.org>

²⁷ <https://keep.eu/projects/1007/European-Small-Islands-Netwo-EN>

²⁸ <https://interreg-baltic.eu>

²⁹ https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/cooperation/macro-regional-strategies/adriatic-ionian_en

³⁰ <https://europeansmallislands.com>

- [The Islands Commission](#)³¹: l'obiettivo principale della Commissione è quello di sollecitare le istituzioni europee e gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle isole, a riconoscere gli svantaggi e le vulnerabilità permanenti derivanti dalla loro insularità e ad attuare le politiche più adatte alla loro condizione.
- [The Seas, Rivers, Islands and Coastal Areas Intergroup](#)³² (SEArice): uno dei 27 intergruppi dell'Unione europea, creato nel 2010 allo scopo di stimolare il dibattito e promuovere azioni concrete a sostegno di un approccio globale alle politiche marittime, tenendo conto dei legami tra sostenibilità ambientale, politica industriale marittima e trasporti, ricerca, alfabetizzazione oceanica, sfruttamento delle risorse marine.

2.1.1 Rilevanza per le Piccole Isole e l'isola di Ponza

Un primo fattore da considerare è che la Politica di Coesione 2021-2027 e in generale il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) non considerano nello specifico i contesti insulari (a parte i riferimenti alle regioni ultraperiferiche o alle isole del Mar Egeo). Questo viene sottolineato anche nel *Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Problemi specifici delle isole"* (Moyano 2012):

5.5 Per quanto riguarda l'adozione di misure destinate specificamente a compensare gli svantaggi dell'insularità in tale ambito, non vi è nulla che possa essere comparato a uno specifico programma legislativo. Ciò vale per il settore primario, particolarmente importante per le isole. Il Fondo europeo per la pesca non prevede interventi speciali, a parte quelli destinati alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori dell'Egeo.

5.6 Altrettanto avviene per i regimi di sostegno diretto nel quadro della politica agricola comune (PAC). Le riforme più recenti dei regimi di aiuti diretti della politica agricola comune, della politica di sviluppo rurale e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) non hanno tenuto conto del fattore insularità.

D'altra parte, però, le isole rientrano in molti casi nelle aree rurali e marginali indicate da questi fondi e possono accedere a diversi finanziamenti. Ad esempio, Ponza ha beneficiato di 8,4 milioni (dei 22,8 stanziati³³) per il servizio idrico, finanziati dal FESR - OP2 "Europa più verde", obiettivo specifico b5 – Risorse idriche nella programmazione 2014-2020, come indicato nel sito [Lazioinnova](#)³⁴. Inoltre, le politiche e le strategie dell'UE vengono adottate e declinate da politiche nazionali e strategie nazionali, influenzando territori insulari come Ponza. Ad esempio, l'Articolo 18 (Resto al Sud 2.0) delle "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" del 2024 (il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea) cita espressamente l'isola di Ponza.

La Politica Agricola Comune (PAC) dell'Unione Europea può avere un impatto significativo sulle piccole isole, inclusi gli arcipelaghi italiani, attraverso diversi meccanismi volti a supportare l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la gestione sostenibile delle risorse. La PAC fornisce pagamenti diretti agli agricoltori, cruciali per stabilizzare il reddito e garantire la sostenibilità economica, specialmente in ambienti sfidanti come le piccole isole. Inoltre, attraverso la politica di sviluppo rurale della PAC, le isole possono beneficiare di fondi destinati a migliorare le infrastrutture, promuovere pratiche agricole sostenibili e diversificare l'economia del turismo. La PAC può

³¹ <https://cpmr-islands.org>

³² <https://www.searica.eu>

³³ https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Approfondimenti/patti_sud/AccordoLazio.pdf

³⁴ <https://www.lazioinnova.it/app/uploads/2020/06/Partenariato-unitario-2021-2027.pdf>

indirizzare supporti a settori particolarmente importanti per le piccole isole, come la produzione di olio d'oliva, la viticoltura e l'agricoltura biologica. Questi settori rappresentano spesso attività economiche chiave per le comunità insulari e sono fondamentali per mantenere il paesaggio culturale e tradizionale. **Infine**, La PAC promuove pratiche di gestione sostenibile del territorio, essenziali per le piccole isole dove il degrado ambientale può avere conseguenze gravi. Misure come i programmi agroambientali incoraggiano gli agricoltori ad adottare pratiche che proteggono la salute del suolo, conservano l'acqua e migliorano la biodiversità, cruciali per mantenere l'equilibrio ecologico delle isole. Ponza, e in generale la provincia di Latina, usufruiscono di questi finanziamenti.

Le politiche dell'UE come la Politica Comune della Pesca (PCP), il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e la Politica Marittima Integrata (PMI), hanno un impatto significativo sulle piccole isole europee. Innanzitutto, promuovono una gestione sostenibile della pesca, regolando gli stock ittici e fornendo finanziamenti cruciali per le isole per pratiche di pesca sostenibili, infrastrutture e diversificazione economica. Essi infatti promuovono l'acquacoltura, e uno sviluppo integrato del turismo costiero e marittimo. Favoriscono inoltre la conservazione marina e sostengono la sostenibilità ambientale, prevenendo la pesca eccessiva e il degrado degli habitat. Infine, incoraggiano la partecipazione delle comunità insulari nella gestione delle risorse marittime e forniscono risorse per formazione e sviluppo delle competenze, rafforzando la governance locale.

Allo stesso modo, i finanziamenti europei Interreg e Horizon 2020 possono beneficiare positivamente le piccole isole europee, e in particolare Ponza, favorendo la cooperazione transfrontaliera e la collaborazione tra regioni insulari e continentali, migliorando le infrastrutture e i servizi essenziali; lo sviluppo Sostenibile, finanziando progetti che promuovono l'uso sostenibile delle risorse naturali, l'ecoturismo e la conservazione dell'ambiente marino; l'innovazione, supportando la diversificazione economica e rafforzando le economie locali. Diversi progetti finanziati da questi strumenti hanno coinvolto piccole isole italiane, come *ISOS - Isole Sostenibili*, che ha coinvolto Capraia, Palmaria e l'isola di Tavolara, *NESOI* che include Lipari e Salina, *AMPPA – Aree Marine Protette e Pesca Artigianale*, che ha coinvolto le Isole Egadi e Ustica, *Clean Energy for EU Islands Initiative* che comprende 15 isole (Ventotene ma non Ponza). In questo frangente è importante sottolineare che l'isola di Ponza non fa parte di nessun progetto Interreg, nonostante le grandi potenzialità. Risulta solamente esserci il progetto LIFE (concluso) “[Restoring the Pontine Archipelago ecosystem through management of rats and other invasive alien species](https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/LIFE14-NAT-IT-000544/restoring-the-pontine-archipelago-ecosystem-through-management-of-rats-and-other-invasive-alien-species)”³⁵.

1.1 Politiche Ambientali

Nonostante si sia deciso di separare le politiche di sviluppo locale dalle politiche prettamente ambientali dell'Unione europea, bisogna innanzitutto considerare che gran parte delle politiche e dei fondi già citati nella sezione precedente hanno in parte o nella totalità ricadute positive sull'ambiente e rispecchiano interessi e prospettive ambientaliste. Un esempio sono i fondi del FESR utilizzati per l'impianto idrico di Ponza, le politiche comuni dell'agricoltura e della pesca che sottolineano l'importanza di innovare i rispettivi settori con pratiche sostenibili anche (e soprattutto) per l'ambiente, nonché le iniziative finanziate dai diversi programmi europei (Interreg, Horizon 2020, LIFE, ecc.) con un obiettivo dichiaratamente ambientale. Si ricorda *Clean Energy for EU*

35

<https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/LIFE14-NAT-IT-000544/restoring-the-pontine-archipelago-ecosystem-through-management-of-rats-and-other-invasive-alien-species>

Islands Initiative (Directorate-General for Energy (European Commission) et al. 2022) e *European Island Facility (NESOI)*.

Oltre alle politiche già citate, ve ne sono altre che si focalizzano principalmente sull'ambiente. Nel 2018 viene pubblicata la [Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili](#)³⁶ (Parlamento europeo e del Consiglio 2018) dove si afferma che

“Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili può svolgere una funzione indispensabile anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel garantire un'energia sostenibile a prezzi accessibili, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, oltre alla leadership tecnologica e industriale, offrendo nel contempo vantaggi ambientali, sociali e sanitari, come pure nel creare numerosi posti di lavoro e sviluppo regionale, **specialmente nelle zone rurali ed isolate, nelle regioni o nei territori a bassa densità demografica o soggetti a parziale deindustrializzazione**”.

La direttiva cita direttamente le isole nell'articolo 3, punto 7, dove si afferma che “per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili [...] nelle piccole isole, gli Stati membri possono adeguare i regimi di sostegno finanziario [...] al fine di tener conto dei costi di produzione connessi alle loro specifiche condizioni di isolamento e dipendenza dall'esterno”.

L'anno seguente viene lanciato il [Green Deal Europeo](#)³⁷ con l'obiettivo di rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Questo piano prevede una serie di misure economiche, legislative e politiche finalizzate a promuovere una crescita sostenibile, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e proteggere l'ambiente. Tra gli obiettivi principali vi sono la neutralità climatica entro il 2050, una riforma energetica, la promozione di economie circolari, la promozione della biodiversità e l'uso sostenibile delle risorse naturali (3 miliardi di nuovi alberi da piantare nell'UE entro il 2030), abbattere l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo (almeno il 55% in meno di emissioni di gas serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990), proteggendo così la salute pubblica e l'ambiente, e la promozione di trasporti più sostenibili. A questo fine nel 2021 è stato proposto il *Fondo sociale per il clima* che si concentra su alleviare gli impatti sociali e economici che possono derivare dalle politiche di riduzione delle emissioni di gas serra, come l'aumento dei costi energetici. È rilevante sottolineare che all'interno del regolamento del fondo (Parlamento europeo e del Consiglio 2023) si fa riferimento più volte all'importanza di considerare le specificità geografiche nell'erogazione dei finanziamenti, “come isole, regioni e territori ultraperiferici, zone rurali o remote, periferie meno accessibili, zone montuose o zone in ritardo di sviluppo”. Ad esempio,

“nel contesto della povertà dei trasporti le specificità geografiche, [...] possono avere impatti specifici sulla vulnerabilità delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti. È pertanto opportuno tenere conto di tali specificità geografiche nella messa a punto di misure e investimenti a sostegno delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti, laddove applicabile e pertinente”.

In questo contesto si inserisce la direttiva [Renewable Energy Directive \(RED II\)](#)³⁸ che impone un aumento dell'uso di energia rinnovabile in tutta l'UE. Include disposizioni specifiche per i progetti di energia rinnovabile sulle isole, riconoscendo il loro potenziale per l'energia eolica, solare e marina. Promuovendo l'uso delle risorse rinnovabili locali, questa direttiva aiuta le isole a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili importati e a migliorare la sicurezza energetica.

³⁶ <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/renewable-energy.html>

³⁷ https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it

³⁸

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/welcome-jec-website/reference-regulatory-framework/renewable-energy-recast-2030-red-ii_en?prefLang=it

Sempre come parte del Green Deal europeo, si inserisce anche il [Circular Economy Action Plan](#)³⁹, un piano che promuove la gestione sostenibile delle risorse e la riduzione dei rifiuti. Per le isole, sostiene lo sviluppo di pratiche di economia circolare, che possono ridurre i rifiuti, gestire le risorse in modo più efficiente e creare nuove opportunità economiche in settori come il riciclaggio e il turismo sostenibile. Esso afferma che “le soluzioni di economia circolare saranno adattate alle regioni ultraperiferiche e alle isole in ragione della loro dipendenza dall'importazione di risorse, dell'elevata produzione di rifiuti alimentata dal turismo e delle esportazioni di rifiuti” (Commissione Europea 2020a).

Altre politiche rilevanti sono la [Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici](#)⁴⁰ (Commissione Europea 2021) che enfatizza la costruzione della resilienza attraverso soluzioni basate sull'uso sostenibile del territorio e sull'adattamento delle infrastrutture, e le varie politiche sulla gestione dei rifiuti e sull'inquinamento marino.

2.1.1 Rilevanza per le Piccole Isole e l'isola di Ponza

Le iniziative europee sui temi dell'energia e della decarbonizzazione incentrate sulle isole sono emerse già negli anni Novanta (Directorate-General for Energy (European Commission) et al. 2021). Come prima rete di autorità insulari che promuovono la gestione sostenibile dell'energia e dell'ambiente, [ISLENET](#)⁴¹ è stata fondata nel 1993 e comprende le Western Isles, le Shetland, le Orcadi, Madeira, le Azzorre e le Isole Canarie. Il network ha proposto una possibile *Carta dell'energia e dell'ambiente per le isole europee* strutturata su sei obiettivi: un maggiore controllo locale dell'energia, un ruolo maggiore delle isole nella gestione dell'energia; lo sviluppo delle risorse autoctone nelle isole, lo sviluppo di una strategia insulare per l'energia e l'ambiente, progredire verso una politica europea dell'energia e dell'ambiente per le isole; la fornitura di garanzie per le economie insulari.

A seguito dell'iniziativa ISLENET, il Patto delle Isole (ISLE-PACT) è stato avviato come consorzio di 12 isole europee nel 2009. L'iniziativa ha coinvolto le autorità insulari in linea con gli obiettivi energetici dell'UE per il 2020, attraverso il sostegno e la promozione di progetti di energia rinnovabile, efficienza energetica e trasporti sostenibili a livello locale. Fino ad oggi, 64 comunità insulari hanno firmato il patto e 56 Piani di Azione per l'Energia Sostenibile delle Isole (ISEAP) sono stati presentati, tra i quali quelli di Sardegna e Sicilia. Essi si avvalgono dei fondi strutturali dell'UE.

Sulla scia del Patto delle Isole, il progetto Smilegov - Multilevel Governance è stato avviato nel 2013. Mira a migliorare l'attuazione efficace dei piani d'azione per l'energia sostenibile nelle isole europee attraverso il rafforzamento di una governance multilivello, aggiungendo così una nuova dimensione alle azioni politiche esistenti: i diversi livelli di governance e la loro interazione. Il progetto si basa sull'idea che la cooperazione tra i diversi livelli di governance delle isole (nazionale, regionale, locale) possa svolgere un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi UE 20-20-20 in materia di energia e cambiamenti climatici. Come risultato del progetto Smilegov, 40 nuove isole hanno aderito al Patto delle Isole, sono stati sviluppati 15 nuovi ISEAP e sono emersi 12 progetti di energia sostenibile. Inoltre, sono stati tratti alcuni insegnamenti dalle buone pratiche:

- È necessaria una forte stimolazione politica e un *follow-up* per i progetti di infrastrutture energetiche innovative su larga scala;
- È importante coinvolgere il più possibile i principali stakeholder;

³⁹ https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en?prefLang=it

⁴⁰ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_663

⁴¹ <https://cordis.europa.eu/article/id/3632-islnet-european-islands-energy-and-environment-network>

- Il senso di appartenenza: coinvolgere la comunità locale e tutti gli stakeholder è importante in generale, e questo progetto specifico può essere realizzato solo dalle persone stesse supportate.

L'iniziativa Smart Islands, lanciata nel 2016, mira a coinvolgere e scambiare idee con gli stakeholder locali su progetti innovativi sviluppati dalle comunità insulari per identificare buone pratiche. Il documento cardine dell'iniziativa è la sua Dichiarazione che è stata firmata da 36 rappresentanti insulari (in Italia da Sardegna e Venezia) nel marzo 2017. Un ulteriore sviluppo recente è avvenuto nel maggio 2017, quando la Commissione Europea, insieme a 14 paesi dell'UE, ha lanciato la già citata iniziativa Clean Energy for EU Islands che comprende 15 piccole isole italiane (vi è Ventotene ma non Ponza).

Riguardo le politiche generali, invece, è chiaro che l'impatto sulle piccole isole e in particolare Ponza è dato principalmente in maniera indiretta. A parte i già citati fondi strutturali che contribuiscono e possono contribuire positivamente alle politiche locali di carattere ambientale, il forte interesse dell'Unione europea per le tematiche ambientali influisce a cascata sulle politiche nazionali (primo tra tutti il PNRR e il progetto Isole Verdi) che si vedranno nel capitolo successivo.

1.1 Politiche giovanili

Negli ultimi decenni l'Unione Europea ha attuato una serie di politiche e iniziative per sostenere lo sviluppo dei giovani e dell'istruzione. La [Strategia dell'UE per la gioventù \(2019-2027\)](#)⁴² svolge un ruolo centrale nella promozione dell'impegno, dell'istruzione e dell'emancipazione dei giovani in tutta Europa (Consiglio dell'Unione europea 2018). Questa strategia pone l'accento su tre aree fondamentali: *mobilitare*, *connettere* e *responsabilizzare*, promuovendone un'attuazione trasversale coordinata. Incoraggia la cittadinanza attiva, promuove l'impegno sociale e civico e garantisce ai giovani l'accesso a risorse e opportunità. In seguito a una serie di dialoghi che hanno coinvolto giovani provenienti da tutta Europa, sono stati messi a punto [11 obiettivi europei per i giovani](#)⁴³ per contribuire a realizzare la visione di coloro che hanno partecipato attivamente al dialogo:

1. collegare l'UE e i giovani
2. parità di genere
3. società inclusive
4. informazione e dialogo costruttivo
5. salute mentale e benessere
6. sostegno ai giovani delle aree rurali
7. lavori di qualità per tutti
8. apprendimento di qualità
9. spazio e partecipazione per tutti
10. Europa verde sostenibile
11. organizzazioni giovanili e programmi europei.

L'area *mobilitare* della strategia pone l'accento su incoraggiare e promuovere la partecipazione democratica inclusiva dei giovani nella società e nei processi democratici; coinvolgere i giovani e le organizzazioni giovanili nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche giovanili; sostenere la rappresentanza dei giovani nel lavoro delle autorità locali, regionali, nazionali ed europee; sostenere il dialogo tra i giovani dell'UE, e dell'[UE con i giovani](#)⁴⁴; sviluppare le competenze di cittadinanza, aiutare i giovani a prepararsi alla partecipazione ed esplorare forme alternative di partecipazione democratica, come la democrazia digitale. Un esempio di questa area è il dialogo dell'UE con i

⁴² https://youth.europa.eu/strategy_it

⁴³ <https://youth-goals.eu/>

⁴⁴ https://youth.europa.eu/eu-youth-dialogue_it

giovani che prevede “il dialogo diretto tra i decisori e i giovani e i loro rappresentanti, la consultazione dei giovani su argomenti ad essi pertinenti e un partenariato continuo nella governance del processo a livello locale, nazionale ed europeo” (Consiglio dell’Unione europea 2019, 1). Tra gli strumenti messi a disposizione vi sono i pianificatori delle future attività nazionali. Essi consentono agli Stati membri di condividere le rispettive priorità in linea con la strategia dell’UE per la gioventù. Le politiche dei diversi stati sono depositate e consultabili nella [YouthWiki](#)⁴⁵ divise per Stato e per tema (*education and training, social inclusion, voluntary activities, ecc.*).

L’area *connettere* si focalizza su facilitare la mobilità transfrontaliera per l’apprendimento, compreso il volontariato nel settore della società civile; incoraggiare la partecipazione cercando sinergie tra i finanziamenti dell’UE e i programmi nazionali, regionali e locali; coinvolgere i giovani e le organizzazioni giovanili nei programmi UE pertinenti; condividere le migliori pratiche e sviluppare programmi per convalidare le competenze acquisite con l’apprendimento non formale e informale. Tra i programmi principali figurano invece il programma [Erasmus+](#)⁴⁶, il programma dell’UE per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa (Parlamento europeo e del Consiglio 2021a). Il programma 2021-2027 pone un forte accento sull’inclusione sociale, sulla transizione verde e digitale e sulla promozione della partecipazione dei giovani alla vita democratica. Esso è strutturato in tre “azioni chiave”: la mobilità individuale ai fini dell’apprendimento, l’innovazione e buone pratiche, e il sostegno alla riforma delle politiche. Il programma coinvolge istruzione scolastica, professionale e superiore; nonché l’educazione degli adulti.

In parallelo a Erasmus+ vi è il [Corpo europeo di solidarietà](#)⁴⁷, il quale offre attività di volontariato e solidarietà, che aiutano i giovani tra i 18 e 30 anni a fare esperienza pratica e a contribuire allo sviluppo delle comunità in diverse regioni, sia all'estero che nel proprio paese. È attuato sul terreno da vari organismi: l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA), le agenzie nazionali di ciascun paese partecipante, il Centro risorse del Corpo europeo di solidarietà, e i centri [SALTO-YOUTH](#)⁴⁸ (Support, Advanced Learning and Training Opportunities for Youth).

Infine, l’area *responsabilizzare* vede come obiettivo sviluppare un’agenda europea per il lavoro con i giovani; sostenere le attività e lo sviluppo del lavoro giovanile e la formazione degli operatori giovanili; riconoscere che le organizzazioni giovanili contribuiscono a sviluppare le competenze e l’inclusione sociale attraverso il lavoro con i giovani e l’istruzione non formale; creare punti di contatto accessibili per i giovani per fornire servizi e informazioni.

Una seconda strategia EU di rilevanza è il [Piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027](#)⁴⁹, la strategia dell’UE per promuovere le competenze digitali e l’istruzione, compreso l’uso di strumenti digitali nell’insegnamento e nell’apprendimento. Questa iniziativa è fondamentale per le piccole scuole insulari, dove l’accesso a risorse educative digitali di alta qualità può aiutare a superare l’isolamento geografico e fornire pari opportunità di apprendimento. Il piano d’azione per l’istruzione digitale è un fattore chiave per realizzare lo [spazio europeo dell’istruzione](#)⁵⁰ in

⁴⁵ <https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki>

⁴⁶ <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it>

⁴⁷ https://youth.europa.eu/solidarity_it

⁴⁸ <https://www.salto-youth.net/about/>

⁴⁹ <https://education.ec.europa.eu/it/focus-topics/digital-education/action-plan>

⁵⁰ <https://education.ec.europa.eu/it/about-eea/the-eea-explained?>

programma entro il 2025. L'iniziativa rientra nelle priorità della Commissione e nei progetti “[Un'Europa pronta per l'era digitale](#)” e a [NextGenerationEU](#)⁵¹.

Di seguito un riassunto di altre politiche e iniziative europee rilevanti su istruzione, formazione, gioventù e sport elencate su [EUR-Lex](#)⁵²:

- *Valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico*: Questa iniziativa sottolinea l'importanza di valutare i sistemi di istruzione scolastica in tutta l'UE per migliorare la qualità e l'efficacia. Si concentra sulla condivisione delle migliori pratiche e sul sostegno agli Stati membri nello sviluppo delle politiche.
- *Educazione della prima infanzia: promozione della creatività, dell'innovazione e della competenza digitale*: L'UE sottolinea il ruolo dell'educazione della prima infanzia nel promuovere la creatività e l'innovazione. Evidenzia l'integrazione delle competenze digitali come abilità critiche fin dalla più tenera età.
- *Apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile - Raccomandazione*: La raccomandazione mira ad evidenziare il ruolo fondamentale dell'istruzione e della formazione professionale per lavorare verso gli obiettivi del Green Deal europeo.
- *Alfabetizzazione mediatica e pensiero critico: il ruolo dell'istruzione*: Queste conclusioni richiamano l'attenzione ai vantaggi offerti da Internet e dai social media, ma evidenziano anche le potenziali minacce che ne possono derivare. Sottolineano l'importanza dell'istruzione nell'aiutare i giovani a sviluppare competenze digitali.
- *Sicurezza marittima: livello minimo di formazione della gente di mare*. Questa direttiva garantisce che “la gente di mare” riceva formazione e qualifiche adeguate, promuovendo la sicurezza e la protezione dell'ambiente nelle operazioni marittime.
- *Salvaguardia e creazione di spazi civici che facilitino una partecipazione giovanile significativa*: queste conclusioni mirano a garantire che i giovani abbiano accesso a spazi civici che facilitino l'impegno democratico e la partecipazione attiva alla vita pubblica, che a loro volta contribuiscono allo sviluppo personale, professionale e sociale, ai valori dell'Unione europea (Unione), alla coesione sociale e alla collaborazione intergenerazionale.
- *Il ruolo della cultura nella cooperazione allo sviluppo dell'UE*: le conclusioni sottolineano l'importanza della cultura come strumento per rapportarsi ai paesi extra UE, in particolare nel contesto dello sviluppo. Invitano inoltre i paesi dell'UE e la Commissione europea a prendere misure concrete al fine di incorporare la cultura come dimensione specifica nella relazione con i paesi extra UE nel contesto dello sviluppo.
- *Garanzia per i giovani*: una raccomandazione che mira a sostenere meglio l'occupazione giovanile in tutta l'Unione europea (Unione) attraverso programmi nazionali costituiti da misure che offrano ai giovani un percorso verso un'integrazione stabile nel mercato del lavoro.

2.1.1 Rilevanza per le Piccole Isole e l'isola di Ponza

Sebbene non esistano politiche giovanili dell'UE incentrate esclusivamente sulle piccole isole, le strategie e le politiche più ampie dell'UE comprendono misure che affrontano le sfide di queste regioni, sostenendo così indirettamente i giovani che vi vivono, come il potenziamento delle infrastrutture scolastiche, il miglioramento della connettività digitale e la promozione di opportunità economiche locali. Allo stesso tempo, le politiche giovanili dell'Unione europea prendono in

⁵¹ https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_it;
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/recovery-plan-europe_it

⁵² <https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/15.html>

considerazione contesti periferici e marginali e dispongono di strumenti che possono risultare di grande rilevanza per i contesti insulari e, specificatamente, per l'isola di Ponza.

Un esempio è il Piano d'azione per l'istruzione digitale che può dare la possibilità ai contesti insulari di connettersi ad altre realtà attraverso la digitalizzazione, sviluppata sia a livello di infrastrutture, sia a livello di educazione digitale. A questo proposito, il testo di riferimento afferma:

“gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno il dispositivo dell'Unione europea per la ripresa e la resilienza per adeguare i loro sistemi di istruzione e formazione all'era digitale. Ciò contribuirà a garantire che tutti i cittadini europei, che vivano in zone urbane o rurali, nelle regioni periferiche o nelle capitali, e indipendentemente dalla loro età, possiedano le competenze digitali di cui hanno bisogno per vivere, lavorare, imparare e prosperare nel 21° secolo” (Commissione Europea 2020b, 22).

Infine, i già citati programmi all'interno della Strategia dell'UE per la gioventù si possono declinare ai contesti scolastici, perni di realtà insulari come l'isola di Ponza, come [Erasmus+ per la Scuola](#)⁵³ che offre alle scuole l'opportunità di avviare partenariati e scambi in tutta Europa. Le scuole delle piccole isole possono beneficiare di progetti incentrati sulla mobilità degli studenti, sullo sviluppo professionale degli insegnanti e su esperienze di apprendimento collaborativo con scuole di altre regioni. Classi intere o gruppi di studenti possono visitare scuole partner, mentre i singoli studenti hanno la possibilità di trascorrere un periodo più lungo in una scuola di un altro paese. Il Programma prevede anche attività di didattica collaborativa a distanza all'interno della community europea di docenti [eTwinning](#)⁵⁴. Si tratta di un'iniziativa che consente alle scuole di tutta Europa di creare progetti collaborativi utilizzando una piattaforma online; sostenere lo sviluppo professionale degli educatori e incoraggiare metodi didattici innovativi. Può essere particolarmente utile per le piccole scuole insulari, in quanto fornisce l'accesso a reti e risorse educative più ampie, nonché può dare la possibilità di creare una rete delle scuole delle piccole isole. Inoltre, Erasmus+ mette a disposizione School Education Gateway, una piattaforma che fornisce risorse, aggiornamenti e buone pratiche per insegnanti e dirigenti scolastici. Include corsi online, opportunità di collaborazione e accesso a materiali didattici che possono aiutare le scuole delle regioni isolate a migliorare i loro programmi di studio e le pratiche di insegnamento.

Oltre ad Erasmus+, un secondo programma che si declina nei contesti scolastici e che si può inserire facilmente in quelli insulari è il Corpo europeo di solidarietà (CES). Il programma può beneficiare le comunità insulari, sostenendo progetti in aree quali la conservazione dell'ambiente, la conservazione del patrimonio culturale e l'inclusione sociale. Le organizzazioni locali possono ospitare o inviare volontari, sfruttando il sostegno del CES per rispondere a specifiche esigenze e sfide locali. Pur essendo incentrata principalmente sui giovani, questa iniziativa può coinvolgere anche le scuole, impegnando i giovani volontari in progetti educativi e comunitari. Ciò può arricchire l'ambiente di apprendimento e fornire un ulteriore sostegno alle scuole situate in aree remote, come affermato in un report del 2017: “The lesson offered by the examples covered in the case studies is that many EVS volunteers seem to bring a message of hope and empowerment to isolated or hard-to reach groups, and can make them feel appreciated and as part of the wider society, which it seems that local volunteers or social workers cannot replace” (Commissione Europea e Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture 2017, 196).

Bibliografia capitolo 1

Camera dei deputati. Ufficio rapporti con l'Unione europea (2019) *La nuova politica di coesione 2021-2027*. Dossier 11.

⁵³ <https://www.erasmusplus.it/scuola/erasmus-per-la-scuola/>

⁵⁴ <https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning>

Commissione Europea (2012) *Crescita blu Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo*. Bruxelles: Commissione Europea.

Commissione Europea (2020a) *COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più competitiva*. Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098> (Accessed: 27 July 2024).

Commissione Europea (2020b) *Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale*. Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0624> (Accessed: 24 July 2024).

Commissione Europea (2021) *COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici*. Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021DC0082> (Accessed: 27 July 2024).

Commissione Europea and Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (2017) *Study on the impact of transnational volunteering through the European voluntary service*. Publications Office of the European Union. Available at: <https://data.europa.eu/doi/10.2766/87737> (Accessed: 24 July 2024).

Consiglio dell'Unione europea (2018) 'La strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027', *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, C 456.

Consiglio dell'Unione europea (2019) 'Strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027', *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, C 189.

Directorate-General for Energy (European Commission) *et al.* (2021) *ASSET study on islands and energy islands in the EU energy system*. Publications Office of the European Union. Available at: <https://data.europa.eu/doi/10.2833/702065> (Accessed: 12 July 2024).

Directorate-General for Energy (European Commission) *et al.* (2022) *Clean energy for EU islands: from vision to action : how to tackle transition on EU islands? : methodological handbook*. Publications Office of the European Union. Available at: <https://data.europa.eu/doi/10.2833/822820> (Accessed: 12 July 2024).

Haase, D. and Maier, A. (2021) *Research for REGI Committee – Islands of the European Union: State of play and future challenges*. Brussels: European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies. Available at: <https://policycommons.net/artifacts/1434512/research-for-regi-committee-islands-of-the-european-union/2055635/> (Accessed: 9 March 2023).

Moyano, E. (2012) 'Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Problemi specifici delle isole» (parere di iniziativa)', *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, C 181. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2012.181.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2012%3A181%3AFULL (Accessed: 26 July 2024).

Parlamento europeo e del Consiglio (2018) *Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*. Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=LEGISSUM%3A4372645>.

Parlamento europeo e del Consiglio (2021a) 'REGOLAMENTO (UE) 2021/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2021 che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013', *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, L 189.

Parlamento europeo e del Consiglio (2021b) *Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, OJ L*. Available at: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj/ita> (Accessed: 25 July 2024).

Parlamento europeo e del Consiglio (2021c) *Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, OJ L*. Available at: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj/ita> (Accessed: 25 July 2024).

Parlamento europeo e del Consiglio (2021d) *Regolamento(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, OJ L*. Available at: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj/ita> (Accessed: 25 July 2024).

Parlamento europeo e del Consiglio (2023) *Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, OJ L*. Available at: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/955/oj/ita> (Accessed: 27 July 2024).

2. POLICY DI LIVELLO NAZIONALE

Prima di analizzare le misure politiche che a scala nazionale si sono focalizzate sui contesti delle piccole isole, appare necessario approfondire il tema della condizione giuridica delle isole italiane, accomunate dallo svantaggio fisico-geografico determinato dalla distanza dalla terraferma, a cui si lega un tipo di svantaggio che pone l'insularità come questione di asimmetrico sviluppo socioeconomico.

Un dato importante verso il riconoscimento dell'*hecho insular* (Frosini 2020) è stato il reinserimento nella carta costituzionale del principio di insularità, secondo la modifica additiva dell'[art. 119 delle Costituzioni](#)⁵⁵, recata dalla [legge cost. 7 novembre 2022, n. 2](#)⁵⁶, approvata definitivamente alla Camera il 28 luglio 2022 (412 voti favorevoli e un solo astenuto). Secondo il nuovo sesto comma dell'art. 119 della Costituzione, la Repubblica "riconosce le peculiarità delle isole" e "promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità".

La modifica costituzionale riconosce esplicitamente la condizione di insularità, e mira a garantire un pari godimento di diritti e servizi anche da parte dei cittadini isolani. Oltre a riconoscere la peculiare caratterizzazione - geografica e non soltanto - delle isole, la riforma impone un preciso indirizzo per la Repubblica, chiamata ad adottare politiche pubbliche di contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità. Si demanda infatti alla Repubblica, intesa come l'insieme dei vari enti territoriali, e non più al solo Stato, il dovere di riconoscere le peculiarità delle isole. Ad ogni modo, stante la disposizione nella quale è stato inserito il principio di insularità, ossia l'art. 119 Cost., non potrà che essere lo Stato a farsi promotore del riconoscimento delle peculiarità isolate, essendo egli stesso il titolare delle risorse aggiuntive e speciali da distribuire (Tonelli 2022). La proposta di riforma è nata in Sardegna: è un dato indicativo dell'importanza condivisa del tema il fatto che il progetto di legge costituzionale sia partito da un'iniziativa popolare che ha raccolto nel 2017 oltre duecentomila firme.

⁵⁵ <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-v/articolo-119>

⁵⁶ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/15/22G00184/sg>

Il testo originario - previo alla riforma del Titolo V del 2001⁵⁷- prevedeva che fosse riconosciuto “il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall’insularità” e che venissero pertanto “disposte le misure necessarie a garantire un’effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili”.

L’attuale riforma dell’art. 119 Cost., però, non costituisce un ripristino della disposizione previgente al 2001, nella quale, oltre alle isole, si faceva anche riferimento al Mezzogiorno.

Nel testo attuale scompare l’uso della locuzione “grave e permanente svantaggio naturale derivante dall’insularità”, evitando in tal modo che l’insularità possa essere percepita in negativo.

L’uso del sostantivo “peculiarità” - se inteso come promozione delle specificità e delle opportunità in ambito culturale, linguistico, storico, architettonico - è un passo verso la valorizzazione delle specialità delle isole. È scomparsa, inoltre, l’espressione “diritti individuali e inalienabili”, e si prevede che la Repubblica promuova tutte le misure volte a rimuovere gli svantaggi che derivano dalla condizione geografica di essere isola. Non si tratta quindi di un ritorno al vecchio art. 119, nella parte abrogata dalla riforma del 2001, che prevedeva contributi speciali per il Mezzogiorno e per le Isole. In primo luogo, solamente queste ultime sono menzionate come destinatarie di interventi necessari a colmare lo svantaggio territoriale; in secondo luogo, non viene definito il fine specifico delle misure da adottare, consistente nel promuovere interventi necessari a colmare lo squilibrio territoriale (Carboni 2022).

Nella storia del diritto italiano, le isole hanno ricevuto un’attenzione variabile, a fasi alterne (Sanchini 2023, 150). Nella sopracitata riforma costituzionale del Titolo V, il riferimento alle isole - e al Mezzogiorno - venne addirittura eliminato dal testo costituzionale: venne meno quella che è stata definita come norma di “diritto sociale territoriale”(Frosini 2020, 247), ovvero, fu soppressa l’idea che un’esplicita menzione delle isole potesse consentire un effettivo sostegno a territori sfavoriti per la loro peculiare collocazione geografica. Tra le ragioni che hanno indotto a modificare la norma vi è stato il rifiuto dell’idea che determinate zone del territorio, per il solo fatto di rispondere a precise caratteristiche fisiche, si troverebbero in una posizione di depressione e arretratezza, rifiutando un approccio di tipo assistenziale, visto come tipico di una cultura fondata sul sussidio pubblico in controtendenza rispetto alla impostazione di promozione attiva di sviluppo propria della visione dell’Unione europea (Bassu 2022, 80)

L’originario richiamo testuale al Mezzogiorno e alle isole, quale scopo prioritario - seppur non esclusivo - dell’intervento statale, è stato sostituito da una formulazione contenutisticamente più articolata, secondo cui le risorse statali non vengono più destinate in via esclusiva alle sole Regioni, bensì anche a Comuni, Province e Città metropolitane. I “contributi statali” sono sostituiti dalle “risorse aggiuntive” e dagli “interventi speciali”, preposti al soddisfacimento di finalità puntualmente elencate - lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la rimozione degli squilibri economici e sociali, la promozione dell’effettivo esercizio dei diritti della persona - rispetto ai più generici “scopi determinati” evocati dalla formulazione precedente. Come confermato da vari punti di vista (Sanchini 2023), tale impianto federalista a livello fiscale ha però faticato a trovare piena attuazione.

Con la recente modifica, viene introdotto un principio che non si traduce in regole cogenti, ripartizioni fisse, quantità garantite, ma in una norma programmatica che, seppur generica, è vincolante per ogni disposizione normativa e amministrativa. In sostanza, si tratta di “un contenitore che però deve, da una parte, essere riempito di contenuti, dall’altra esso va armonizzato con quanto già previsto in sede europea.” (Berlinguer 2023, 2819). Occorre insomma chiedersi quali

⁵⁷ Per capire in dettaglio i contenuti della riforma si veda:

<https://leg16.camera.it/292?area=29&Regioni%2C+autonomie+e+servizi+pubblici+locali>

“peculiarità” insulari debbono essere riconosciute e quali svantaggi ne derivano (*Ibid.* 2820): ciò significa individuare molte delle criticità che attanagliano le isole e proporre la soluzione. Sugli svantaggi alcuni aspetti andrebbero approfonditi in sede di normative e provvedimenti conseguenti: come definirli nella qualità e come misurarli nella quantità; se e in che modo evitare l’idea che vi siano solo svantaggi nell’insularità, da considerare come specificità da valorizzare, anche in senso identitario.

Nel dibattito politico e giuridico nazionale i “costi” dell’insularità sono riferiti soprattutto al settore dei trasporti (connessioni con la terraferma, in termini di persone, servizi, merci), all’ambiente (ecosistema fragile, vulnerabilità ai cambiamenti climatici e a fenomeni quali l’erosione della costa, la siccità, i flussi turistici incontrollati e la scarsità di risorse, dipendenza energetica con la terraferma), alla ridotta attività economica (minore diversificazione delle attività economiche, specializzazione in settori economici a limitato valore aggiunto o caratterizzati da una consistente stagionalità) e alla limitatezza demografica e in termini di mercato del lavoro. L’Italia ha affrontato dunque la questione insulare con misure economiche e accordi fiscali specifici: nella risposta all’insularità ha prevalso soprattutto la dimensione socioeconomica (Carboni 2022). Tale matrice socio-economica è giustificabile dal momento in cui la condizione insulare comporta degli svantaggi relativi al godimento di alcuni diritti, legati ai servizi essenziali e di interesse pubblico, e legittima una serie di interventi volti a colmare il divario democratico, economico (di sviluppo dell’economia e dei servizi), sociale (demografici) e di mobilità, che derivano da tale condizione: “diritto allo studio, al lavoro, all’assistenza sanitaria e ai servizi pubblici in generale sono prerogative contemplate e garantite per ogni cittadino e cittadina italiana ma talora difficilmente accessibili per chi vive su un’isola (Bassu 2022, 91). Il principio d’insularità deve essere considerato come uno strumento prezioso che va nel senso di maggiore tutela di eguaglianza e diritti, non in senso assistenzialistico, ma bensì di riequilibrio sociale.

È pur vero che, fin quando il principio di insularità sarà contenuto all’interno di una norma costituzionale dedicata all’autonomia finanziaria degli enti territoriali, il rischio che l’insularità venga, comunque, avvertita come condizione di svantaggio, permane; al contrario “è necessario anche percepire l’insularità non solo come condizione di svantaggio economico, ma anche come fonte di produttività e di ricchezza, di un modo di vivere diverso al continente, rispettoso delle tradizioni locali e in armonia con l’ambiente circostante” (Tonelli 2022, 130).

L’insularità in Costituzione può, e deve, trasformarsi in un dispositivo operativo “che trasformi l’essere isola da condizione sfavorevole in opportunità” (Bassu 2022, 92).

Nelle prossime pagine si darà conto degli strumenti, legislativi e programmatici, che in Italia hanno affrontato - per lo più attraverso la dotazione di fondi e attraverso la definizione di linee di sviluppo - la questione insulare, dividendoli in politiche di governo, sviluppo locale e contrasto alla marginalità; politiche ambientali; politiche giovanili. È bene specificare che tale suddivisione, utile ai fini della trattazione, non trova un riscontro nella realtà, essendo gli interventi integrati e spesso contraddistinti da obiettivi che intersecano i vari aspetti considerati.

2.1 Politiche di governo, sviluppo locale e contrasto alla marginalità

La riemersione dell’insularità in Costituzione ha di fatto riconosciuto giuridicamente le evidenti peculiarità dei contesti insulari, nei quali, a fronte di un’elevata disponibilità pro capite di risorse naturalistiche, paesaggistiche e culturali, si osservano consistenti divari territoriali, economici e sociali rispetto al resto del Paese. In considerazione di ciò, la politica di sviluppo per le Isole Minori italiane si è orientata soprattutto verso l’elaborazione di misure volte a ridurre gli effetti negativi derivanti dallo svantaggio territoriale, sotto varie forme: sostegno della continuità territoriale, tax benefit, interventi per infrastrutture, aiuti ai settori in difficoltà per lo sviluppo dell’economia.

Il testo dell'art. 119 della Costituzione prevedeva una perequazione per territori con minore capacità fiscale e interventi speciali per scopi determinati. Dunque, con il recente riconoscimento del principio di insularità, la riforma aggiungerebbe alle misure esistenti interventi ulteriori. In generale, la necessità di tenere conto di divari territoriali, di deficit strutturali e di squilibri economici è emersa nella [legge n. 42 del 2009](#)⁵⁸ (art. 16), con particolare forza per gli interventi infrastrutturali.

Successivamente alla legge di attuazione del federalismo fiscale, ulteriori provvedimenti legislativi sono stati adottati dal Parlamento per colmare il disagio dovuto alla lontananza dal Continente - in particolare relativamente alla continuità territoriale - e per favorire un contributo economico adeguato ai territori svantaggiati.

Per quanto riguarda la continuità territoriale - intesa come capacità di garantire un servizio di trasporto che garantisce coesione territoriale attraverso un'azione di sostegno pubblico - l'ordinamento giuridico italiano ha previsto specifiche misure volte a ridurre gli effetti negativi derivanti dallo svantaggio territoriale. In particolare, sono state emanate disposizioni volte ad assicurare il servizio di trasporto anche in talune tratte non remunerative, perché scarsamente frequentate o perché caratterizzate da frequenza stagionale, mediante il finanziamento statale degli obblighi di servizio pubblico, da considerarsi non come erogazione di denaro pubblico per lo svolgimento di un servizio pubblico, ma come "compensazione" del disavanzo economico che l'impresa sostiene al fine di assicurare il servizio. La conclusione di un contratto di servizio pubblico e l'imposizione di un obbligo di servizio pubblico costituiscono lo strumento con il quale lo Stato può sovvenzionare il vettore che svolge il servizio in questione, compensandolo delle perdite subite a causa dell'antieconomicità del servizio stesso. Il compenso deve essere quello minimo necessario per assicurare il servizio secondo gli standard qualitativi e quantitativi richiesti. Nell'ordinamento nazionale sono state emanate una serie di disposizioni, come ad esempio il [D.L. 25.11.2015, n. 185](#)⁵⁹ per la Sardegna e il [D.L. 27.12.2017, n. 205](#)⁶⁰ per la Sicilia, volte ad assicurare la continuità territoriale, soprattutto tra i principali aeroporti nazionali e le isole maggiori, ma anche per alcune isole minori.

Come si può già intuire, "il principio di insularità, oggi, chiama il sistema pubblico ad un maggiore e duraturo impegno a garantire coesione territoriale ed economico-sociale in favore delle isole: quindi, più Stato" (Berlinguer 2023, 2819). Il punto è che "le istituzioni europee adottano invece una visione economicistica e concorrenziale dell'economia e delle infrastrutture senza distinguere (o quasi) i diversi contesti territoriali: quindi, più mercato. Come poter conciliare questi due assunti?" (Ivi) Si tratta di una questione aperta; sicuramente, pur non legittimando un approccio assistenziale, esistono delle criticità effettive, puramente geografiche e strutturali, che hanno bisogno di risorse per essere colmate. La politica italiana, a partire dal 2001, ha dunque istituito dei fondi specifici rivolti alle isole minori, che verranno dettagliati nella sezione successiva. Come si vedrà, un elemento critico particolarmente evidente è la frammentazione e la mancanza di coordinazione per la gestione e l'implementazione delle misure dirette alle piccole isole. Su di esse sono infatti competenti vari Ministeri: quello delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, quello della Transizione ecologica, quello della Difesa, quello delle Politiche agricole, quello dei Beni culturali, quello dell'Interno, il Sud e la coesione territoriale, solo per citarne alcuni. Ministeri che varano politiche e perseguono obiettivi non sempre coordinati tra loro. Ciò determina notevoli complicazioni e non consente l'efficace attuazione degli interventi, spesso frammentati e ostacolati da una macchina burocratica pesante e farraginosa.

⁵⁸ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;42>

⁵⁹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/11/25/15G00202/sg>

⁶⁰ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg>

2.1.1 Fondi per lo sviluppo delle isole minori

Nella storia politica repubblicana, le isole minori sono state al centro di politiche finanziarie specifiche. A seguito della soppressione dell'Agazia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, è stata avviata in Italia una politica di sviluppo attraverso l'individuazione di "aree depresse", ammissibili agli interventi dei fondi strutturali ([legge 104/1995⁶¹](#), articolo 1, lettera *a-bis*). Le politiche a favore dei molteplici territori con particolari svantaggi - aggiornati in coincidenza della revisione degli ambiti regionali ammessi agli interventi - hanno riguardato anche le "isole minori" (Gallia e Malatesta 2022): negli anni si sono succedute varie leggi di finanziamento a beneficio dei comuni nei cui territori sono ricomprese le isole minori di cui all'[allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448⁶²](#) e successive modifiche, che fornisce un elenco delle aree di intervento nei territori delle isole minori e nei rispettivi territori a mare. Di seguito una panoramica dei vari fondi dedicati alle isole minori, con riferimento agli ordinamenti legislativi di riferimento:

- La [legge n. 448 del 28.12.2001, articolo 25, commi 7-9⁶³](#) (finanziaria per l'anno 2002) istituisce il "Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori" con la finalità di adottare urgentemente «misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico». Le risorse del Fondo sono 51.645.689,90 euro per l'anno 2002. il [DPCM 7 marzo 2003⁶⁴](#) individua la tipologie e i settori degli interventi ammessi ad accedere al suddetto Fondo. Le tipologie degli interventi riguardano il sostegno allo sviluppo produttivo; la progettazione e realizzazione di opere pubbliche; l'istituzione, l'incremento e il miglioramento dei servizi pubblici. Nell'ambito di tali tipologie, vengono individuati diversi settori - descritti in dettaglio nel testo del Decreto - ammissibili di finanziamento:
 1. Interventi nel settore dell'attività di sostegno allo sviluppo produttivo
 2. Interventi nel settore della tutela ambientale
 3. Interventi nel settore dei servizi a rete
 4. Interventi nel settore trasporti e telecomunicazioni
 5. Interventi nel settore dell'offerta di servizi alla collettività
 6. Interventi in materia di sicurezza
 7. Interventi nel settore della cultura e dei beni culturali

Il [Decreto 15.03.2003 n.163⁶⁵](#) del Ministero dell'Interno definisce poi le modalità di accesso e di riparto del Fondo; mentre il [Decreto 13.12.2004⁶⁶](#) e il [Decreto 8.11.2005⁶⁷](#) definiscono i progetti ammessi e ripartiscono le risorse finanziarie dell'annualità 2002.

- [La legge n. 244 del 24.12.2007, articolo 2, comma 41⁶⁸](#) istituisce il "Fondo di sviluppo delle isole minori" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali (ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie), al fine di finanziare interventi diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone. Il Fondo è stato finanziato con un importo complessivo pari a 40 milioni di euro per le sole annualità 2008 e 2009. Il Fondo stabilisce finanziamenti per interventi specifici nei

⁶¹ <https://www.normattiva.it/eli/id/1995/02/09/095G0057/CONSOLIDATED/20150506>

⁶² <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/01/30/02A01012/sg>

⁶³ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/01/30/02A01012/sg>

⁶⁴ http://www.prassocoop.it/norme/DPCM%2007_03_03.pdf

⁶⁵ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/06/28/004G0196/sg>

⁶⁶ https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-12-29&atto.codiceRedazionale=04A12518&elenco30giorni=false

⁶⁷ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/12/06/05A11449/sg>

⁶⁸ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/28/007G0264/sg>

settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete "Natura 2000", ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. Si stabilisce che le risorse iscritte sul Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori siano trasferite a questo Fondo. Successivamente, il [Decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, art. 4, comma 9](#)⁶⁹, approva, nei limiti della dotazione finanziaria relativa all'anno 2008, gli interventi e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni. I criteri per l'erogazione del fondo sono dettati con [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 ottobre 2010](#)⁷⁰, che stabilisce anche i settori d'intervento e le priorità dei progetti 2009 (energia, trasporti, concorrenza); le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento con i relativi progetti, nonché il termine massimo di realizzazione degli stessi (48 mesi). Il [Decreto del 12.05.2011](#)⁷¹ del Capo del Dipartimento per gli affari regionali definisce il limite massimo di finanziamento attribuibile a ciascun Comune; il successivo [Decreto di assegnazione dei finanziamenti](#)⁷² del 20 febbraio 2012, a firma del Ministro per gli affari regionali il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno, decreta gli interventi ammessi al finanziamento sul Fondo per lo sviluppo delle isole minori, specificando i progetti e i relativi importi. Con tale decreto si ammettono a finanziamento 32 progetti.

- La [legge 27 dicembre 2019, n. 160](#)⁷³, articolo 1, comma 553, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", istituisce il Fondo per gli investimenti nelle Isole Minori con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. La [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#)⁷⁴, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", ha rifinanziato il Fondo portando a 24 milioni di euro la dotazione di per l'anno 2021 ed a 33 milioni di euro quella per l'anno 2022, che unitamente alla dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, portano il finanziamento ad un totale complessivo pari a 71,5 milioni di euro nel triennio 2020-2022. Il Fondo è destinato a

⁶⁹

<https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-03-27&task=dettaglio&numgu=72&redaz=10A03902&tmstp=1269866799441>

⁷⁰

<https://www.affariregionali.it/media/170289/2010-decreto-interm-01102010-mef-min-interni-rapp-con-le-regioni-e-la-coesione.pdf>

⁷¹ <https://www.affariregionali.it/media/170288/2011-decreto-cd-12052011-bando-2009.pdf>

⁷² <https://www.affariregionali.it/media/170291/2012-decreto-interministeriale-20022012-annualit%C3%A0-2009.pdf>

⁷³ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160>

⁷⁴ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/18/21A00174/sg>

finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei Comuni delle isole. Il [DPCM del 4 febbraio 2021](#)⁷⁵ regola i criteri di riparto del Fondo per gli investimenti delle isole minori, annualità 2020, 2021 e 2022. In particolare, l'articolo 3 stabilisce che i progetti devono rispondere ad almeno una delle seguenti condizioni:

1. Collocarsi nell'ambito del Green Deal europeo ed essere riferiti alla decarbonizzazione del settore energetico, alla ristrutturazione degli edifici, alla riduzione delle bollette energetiche e dell'uso dell'energia, al sostegno all'industria per innovare a fini di green economy, a introdurre forme di trasporto finalizzate alla riduzione dei consumi e delle emissioni nocive.
2. Essere improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al recupero e alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla viabilità ed al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, al contingentamento dei flussi turistici e alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla certificazione ambientale dei servizi.

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, firma, in data 13 agosto 2021, il [Decreto di riparto del Fondo](#)⁷⁶ per un importo complessivo di 67.929.596,00 euro (minore rispetto a quello iniziale per riduzioni del fondo); il Decreto è stato registrato dalla Corte dei conti in data 20 settembre 2021 al n. 2310.

Il [Decreto 23 dicembre 2021](#)⁷⁷ approva l'elenco dei progetti ed i relativi importi ammessi al finanziamento del Fondo per le annualità 2020, 2021 e 2022; la pubblicazione ha valore legale di notifica degli esiti della procedura.

- La [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#)⁷⁸, articolo 1, comma 754 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) istituisce il "Fondo per le iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori" per le annualità 2021, 2022, 2023. Il Fondo è stato finanziato per ciascuna delle annualità 2021, 2022, 2023, per euro 1.500.000,00 per un totale complessivo pari ad euro 4.500.000,00. In data 28 settembre 2022 viene pubblicato il [Decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie del 4 agosto 2022](#)⁷⁹ che prevede la ripartizione del Fondo e determina la quota dello stanziamento per ciascun comune delle isole minori, utilizzando i medesimi coefficienti definiti dal [Decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie del 13 agosto 2021](#)⁸⁰ per il Fondo per gli investimenti nelle isole minori. Si stabilisce che le risorse erogate saranno utilizzate dai comuni delle isole minori, previo avviso pubblico, per finanziare progetti nell'ambito del turismo, commercio, e servizi. In data 24 maggio 2023 viene pubblicato il [Decreto](#)⁸¹, a firma del Capo dell'Ufficio I del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, datato 24 maggio 2023, che approva

⁷⁵ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/16/21G00037/sg>

⁷⁶ <https://www.affariregionali.it/media/508065/decreto-ministeriale-13-agosto-2021-registrato-cdc.pdf>

⁷⁷ <https://www.affariregionali.it/media/508262/decreto-23-dic-2021-elenco-progetti-ammessi-signed.pdf>

⁷⁸ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg>

⁷⁹

<https://www.affariregionali.it/media/508674/dm-riparto-fondo-per-le-iniziative-di-promozione-e-di-attrazione-degli-investimenti-nelle-isole-minori.pdf>

⁸⁰ <https://www.affariregionali.it/media/508065/decreto-ministeriale-13-agosto-2021-registrato-cdc.pdf>

⁸¹ <https://www.affariregionali.it/media/509044/decreto-fipai-24-maggio-2023-signed.pdf>

l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento del Fondo per le iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori per le annualità 2021, 2022 e 2023, ed i relativi importi.

- Il [Decreto 14.04.2021⁸²](#) del Ministero dell'Interno sancisce il riparto delle risorse del Fondo precedentemente elencato (istituito dall'articolo 1, comma 753, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), decretandone l'uso per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, dando vita di fatto ad un Fondo per l'approvvigionamento idrico.
- [La legge 29 dicembre 2022 n. 197⁸³](#), art. 1 comma 806 (legge di bilancio per il 2023) istituisce il "Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità", con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. La legge prevede che nel fondo per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità confluiscono le risorse finanziarie stanziata dalla legislazione vigente nazionale ed europea e indica le finalità per l'utilizzazione del Fondo, suddiviso in due sezioni denominate "Fondo per gli investimenti strategici" e "Fondo per la compensazione degli svantaggi". Nella legge si stabilisce che le risorse di tale Fondo siano utilizzate per:
 1. Collocarsi nell'ambito del Green Deal europeo ed essere riferiti alla decarbonizzazione del settore.
 2. Compensare i maggiori costi derivanti dalla peculiarità della condizione di insularità.
 3. Garantire ai cittadini e alle imprese che vivono la realtà dell'insularità pari condizioni di accesso ai servizi del territorio, utilizzando le migliori esperienze sul territorio nazionale, allo scopo di favorire la residenzialità e di contrastare lo spopolamento nei territori insulari.
 4. Promuovere lo sviluppo e l'internazionalizzazione dell'economia del Mezzogiorno, anche valorizzando la sua vocazione portuale; sostenere le transizioni ecologica e digitale.

La stessa legge sopramenzionata (art. 1, commi 808 e ss.) istituisce una Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, composta da dieci deputati e dieci senatori nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione elegge al suo interno il Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari. [La legge istitutiva⁸⁴](#) prevede tra i poteri della Commissione l'acquisizione di informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarità e agli svantaggi derivanti dall'insularità. Tra i compiti della Commissione rientrano: lo svolgimento di una ricognizione delle risorse finanziarie stanziata, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole da effettuarsi con cadenza annuale; l'individuazione dei principali settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e all'università, ai trasporti, alla continuità territoriale, nonché all'energia; l'individuazione, entro sei mesi dalla sua costituzione, avvalendosi

⁸²

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-27&atto.codiceRedazionale=21A02501

⁸³ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg>

⁸⁴ https://parlamento18.camera.it/application/xmanager/projects/parlamento18/attachments/legge_istitutiva/file_pdfs/000/000/020/legge_ist.pdf

dell'Ufficio parlamentare di bilancio, degli indicatori economici necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei settori individuati; la proposta di misure e interventi idonei a compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, anche valutando opzioni praticabili nell'ambito delle deroghe ammesse dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato; la segnalazione al Governo dell'eventuale esigenza di modifiche e correttivi da proporre alla normativa europea in materia di aiuti di Stato al fine di compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, senza alterazione del funzionamento del mercato unico europeo; la proposta di correttivi al sistema dei LEP per compensare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità, anche allo scopo di contrastare lo spopolamento e di assicurare servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori.

Si tratta di un segnale importante verso il riconoscimento delle criticità naturali di queste aree ed il superamento dei relativi divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi; soprattutto è un segnale della volontà di maggiore coordinamento degli interventi nelle isole minori. I finanziamenti ci sono, ma senza continuità o controlli sui risultati, senza una visione comune e di lungo periodo, rischiano di essere vani. Risulta fondamentale definire una strategia condivisa tra i diversi attori coinvolti a livello nazionale e locale per accompagnare i progetti nel superare le tante difficoltà.

Un altro segnale della rinnovata importanza delle isole minori nel dibattito politico italiano, è rappresentato dal [Disegno di legge⁸⁵](#) denominato “Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri”, presentato dal senatore Lorefice il 13 ottobre 2022. Secondo quanto si legge nel testo, “la legge reca misure per la crescita sociale ed economica delle isole minori marine, lagunari e lacustri, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate e in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree insulari, mediante provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate”. Il Disegno di legge (art.4) propone un incremento di 10 milioni di euro del Fondo di sviluppo delle isole minori a decorrere dall'anno 2023, e un incremento di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027 per la dotazione del Fondo per gli investimenti nelle isole minori.

2.1.2 Isole minori e politica di coesione: la definizione di una nuova area SNAI

Oltre ai sopramenzionati fondi, ricadono sulle isole minori italiane tutta una serie di altri finanziamenti, che si iscrivono nel quadro della politica di coesione, la principale politica di investimento dell'Unione europea, che - in direzione del rafforzamento della propria coesione economica, sociale e territoriale - mira alla riduzione del divario tra le regioni, con particolare riferimento alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, sostenendone la crescita economica, la creazione di posti di lavoro, la competitività delle imprese, lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente. L'UE sostiene il conseguimento di tali obiettivi mediante l'uso di vari Fondi⁸⁶.

⁸⁵

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLPRES/0/1368346/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-articolato_articolato1

⁸⁶ Cfr. Capitolo 1.

Fino ad oggi non ci sono state misure specifiche di coesione a favore delle isole. Nell'ambito dell'accordo generale sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le regioni insulari hanno ricevuto una quota rilevante dei fondi SIE (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), ma solo in quanto appartenenti alla categoria delle regioni meno sviluppate (Carboni 2022).

Un'analisi dei dati di [OpenCoesione⁸⁷](#), relativa agli interventi attivati dalle politiche di coesione 2014-2020 nei Comuni delle Isole Minori, rileva l'esistenza di 3.393 interventi monitorati per un costo pubblico totale di 978,7 milioni di euro. L'isola con maggior finanziamento è Ischia con 240 milioni di euro circa di finanziamento pubblico complessivo, mentre i temi con maggior finanziamento sono "Ambiente e prevenzione dei rischi", con circa 281 milioni di euro, e "Attrazione culturale, naturale e turistica", con circa 202 milioni di euro.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati⁸⁸ dei progetti realizzati nelle isole relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020. In particolare, la Tabella 1 sintetizza il numero dei progetti e il totale del costo pubblico in euro monitorato per Isola; la Tabella 2 propone le stesse informazioni articolate per tema; per visualizzare nello specifico il numero di progetti con relativi importi divisi per Isola e tema d'intervento, si veda la tabella 7 in Appendice al [Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne 2021 – 2027: Isole Minori⁸⁹](#) (2021, pag.12).

Tabella 2. Progetti realizzati sulle isole minori 2014-2020.

	Numero di progetti	Costo pubblico monitorato (euro)	di cui: costo coesione (euro)
ARCIPELAGO DELLA MADDALENA	89	17.732.767	11.885.642
ARCIPELAGO DELLE PELAGIE	182	77.786.474	76.925.214
ISOLA DELL'ASINARA	313	69.373.519	64.179.631
ISOLA DI CAPRAIA, ARCIPELAGO TOSCANO	4	234.547	234.547
ISOLA DI CAPRI, ARCIPELAGO CAMPANO	152	28.403.858	27.117.566
ISOLE DI CAPRI E ISCHIA	7	5.150.431	5.150.431
ISOLA DI FAVIGNANA, ARCIPELAGO DELLE ISOLE EGADI	90	66.407.950	52.067.992
ISOLA DI FAVIGNANA, ARCIPELAGO DELLE EGADI E ISOLA DI PANTELLERIA	2	13.667.435	13.667.435
FAVIGNANA, ARCIPELAGO DELLE EGADI E ISOLA DI USTICA	1	694.852	841.387
ISOLA DEL GIGLIO E ARCIPELAGO TOSCANO	14	3.166.317	3.162.510
ISOLA DI ISCHIA	753	221.418.808	183.127.866
ISOLE DI ISCHIA, LIPARI, FILICUDI, ALICUDI, STROMBOLI E PANAREA, ARCIPELAGO DELLE EOLIE	3	13.075.543	10.563.492
ISOLA D'ELBA, ARCIPELAGO TOSCANO	619	18.836.691	17.544.238
ISOLA D'ELBA E ISOLA DI CAPRAIA ARCIPELAGO TOSCANO	1	31.597.092	31.597.092

⁸⁷ https://opencoesione.gov.it/it/sistema_monitoraggio/

⁸⁸ I dati sono aggiornati al 30.04.2021

⁸⁹ https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/Istruttoria_Comuni_Isole-Minori_2022.pdf

ISOLA DI PANTELLERIA	194	62.980.466	62.031.239
ISOLA DI PANTELLERIA, ARCIPELAGO DELLE PELAGIE	2	36.200.668	36.200.668
ISOLE DI PANTELLERIA E SALINA, ARCIPELAGO EOLIE E DELLE PELAGIE	1	200.000	200.000
ISOLA DI PONZA, ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE	45	86.037.462	86.037.462
ISOLA DI SAN PIETRO, ARCIPELAGO DEL SULCIS	99	14.412.455	14.928.773
ISOLA DI USTICA	52	13.473.030	13.038.940
ISOLE DELLA PALMARIA	29	2.138.392	2.212.431
ISOLE DI LIPARI, FILICUDI, ALICUDI, STROMBOLI E PANAREA, ARCIPELAGO EOLIE	241	70.630.650	70.141.463
ISOLE DI LIPARI, FILICUDI, ALICUDI, STROMBOLI, PANAREA, SALINA, ARCIPELAGO DELLE EOLIE	8	121.357	121.357
ISOLA DI PROCIDA, ARCIPELAGO FLEGREO	145	21.580.360	20.901.739
ISOLA DI SALINA, ARCIPELAGO DELLE EOLIE	50	21.966.745	20.648.922
ISOLE DI SALINA, LIPARI, FILICUDI, ALICUDI, STROMBOLI E PANAREA, ARCIPELAGO DELLE EOLIE	1	109.141	109.141
ISOLA DI SANT'ANTIOCO, ARCIPELAGO SULCIS	251	45.528.624	40.808.284
ISOLA DI SANT'ANTIOCO E ISOLA DI SAN PIETRO, ARCIPELAGO SULCIS	1	43.774	43.774
ISOLE TREMITI	44	35.705.895	35.340.080
Totale complessivo	3.393	978.675.302	900.829.315

Fonte: Elaborazioni DPCoe-NUVAP su dati Istat, riportate nel [Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne 2021 – 2027: Isole Minori](#)

Tabella 3. Progetti realizzati nelle Isole Minori per ambito tematico 2014-2020.

	Numero di progetti	Costo pubblico monitorato (euro)	di cui: costo coesione (euro)
Agenda digitale	261	58.297.051	58.368.544
Ambiente e prevenzione dei rischi	124	281.336.918	248.233.552
Attrazione culturale, naturale e turistica	206	202.058.652	174.783.168
Competitività per le imprese	160	15.443.098	15.517.942
Energia e efficienza energetica	38	9.506.438	9.632.361
Inclusione sociale	142	72.052.759	71.657.256
Istruzione	1158	72.147.231	71.553.731
Occupazione e mobilità dei lavoratori	1008	15.613.251	16.222.519
Rafforzamento capacità della PA	12	1.436.117	1.436.117
Ricerca e innovazione	194	110.330.456	104.988.033
Rinnovamento urbano e rurale	8	5.065.032	2.548.379
Servizi di cura infanzia e anziani	40	5.977.392	5.585.092
Trasporti e infrastrutture a rete	42	129.410.907	120.302.621

Totale complessivo	3.393	978.675.302	900.829.315
--------------------	-------	-------------	-------------

Fonte: Elaborazioni DPCoe-NUVAP su dati Istat, riportate nel [Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne 2021 – 2027: Isole Minori](#)

Dal 6 aprile 2022 per le isole minori si è aperta una nuova possibilità, essendo state inserite come 73esima Area Interna Ultraperiferica della SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne). Il “Progetto Speciale Isole Minori” costituisce una componente a sé stante della strategia, differente da tutte le altre aree, poiché non si identifica esclusivamente per un’appartenenza territoriale e geografica ma per un’appartenenza che si potrebbe definire di “categoria”, riconoscendo quindi tali problematiche come intrinseche della natura isolana.

In tal senso, [la Delibera 02.08.2022⁹⁰](#) del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile assegna al «progetto speciale» Isole minori 11,4 milioni di euro dalle risorse dedicate alla SNAI. Il predetto importo è assegnato alla gestione dell'Agenzia per la coesione territoriale, in qualità di titolare della misura in oggetto. Si stabilisce che l'Agenzia della coesione territoriale - sulla base di un documento-quadro di indirizzo, da predisporre in raccordo con le singole regioni interessate, Il Dipartimento per le politiche di coesione, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCIM dovrà coordinare, attraverso l'interlocuzione formale con i comuni di riferimento delle Isole minori, d'intesa con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il processo di selezione degli interventi da attuare nelle medesime isole, considerate singolarmente o in modo aggregato. Gli interventi saranno riferiti principalmente all'implementazione dei servizi di istruzione e salute e ai servizi ecosistemici. Si tratta, anche qui, di un importante passo verso la considerazione della specificità dei contesti insulari; i risultati di tale programma potranno essere valutati tra qualche anno.

2.1.3 Altre misure di sviluppo per le isole minori

Relativamente alle politiche di governo, sviluppo locale e contrasto alla marginalità, le isole minori sono state oggetto di vari altri finanziamenti e strumenti di programmazione; vista la dispersione e la frammentazione in vari dipartimenti, organi e tematiche di interesse, risulta impresa quasi impossibile darne conto in maniera esaustiva. Qui di seguito vengono elencate alcune politiche e misure che si occupano di isole minori:

- Il [Programma Operativo Nazionale \(PON\) Infrastrutture e Reti⁹¹](#) è uno dei programmi finanziati dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Fondo di Coesione (FC). Questo programma mira a migliorare e potenziare le infrastrutture di trasporto e di rete, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni italiane, in particolare quelle meno sviluppate. Il programma 2014-2020 ha incluso linee di intervento per migliorare i collegamenti marittimi e aerei delle isole minori, con l'obiettivo di garantire la continuità territoriale e migliorare l'accessibilità. Il PON Reti e Infrastrutture ha quindi dedicato attenzione alle isole minori per garantire che non rimangano isolate e che possano beneficiare di uno sviluppo sostenibile e integrato, puntando a migliorare i collegamenti di trasporto, sviluppando le reti energetiche, estendendo le reti di telecomunicazione, investendo in infrastrutture idriche.

⁹⁰

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-24&atto.codiceRedazionale=22A05961&elenco30giorni=false

⁹¹ <https://ponir.mit.gov.it/>

- Il [Programma Operativo Nazionale \(PON\) Cultura e Sviluppo](#)⁹² mira a promuovere lo sviluppo culturale e turistico attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, con particolare attenzione alle aree meno sviluppate, comprese le isole minori.
- Il Documento di programmazione unico isole minori (DUPIM) fornisce il quadro programmatico pluriennale di sviluppo per le isole minori; è elaborato dall'ANCIM- Associazione nazionale isole minori - e ratificato dalle Regioni. Esso comprende sia gli interventi pubblici che quelli privati che concorrono all'obiettivo di uno sviluppo teso a valorizzare tutte le componenti economiche e sociali.
- La misura “Resto al Sud” - introdotta dal [Decreto-legge n. 91 del 20. 06.2017 \(Decreto Sud\)](#)⁹³ - ha il fine di promuovere la costituzione da parte di giovani imprenditori (dai 18 ai 55 anni) di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia), attraverso incentivi fiscali, finanziamenti agevolati e interventi infrastrutturali. Il [Decreto 10 settembre 2021, n. 121, art. 13](#)⁹⁴ estende la misura alle piccole isole. La misura finanzia:
 1. attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura.
 2. fornitura di servizi alle imprese e alle persone.
 3. Turismo
 4. Commercio
 5. attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria).
- Il [Piano del mare 2023-2025](#)⁹⁵, approvato dal CIPOM con delibera del 31 luglio 2023 e pubblicato sul [Supplemento ordinario](#)⁹⁶ alla “Gazzetta Ufficiale” n. 248 del 23 ottobre 2023, dedica un’intera sezione al sistema delle isole minori (pag.162 e ss.), fornendo un quadro di analisi sotto vari punti di vista, e suggerendo soluzioni e interventi.
- Il [Decreto 30.06.2020](#)⁹⁷ del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali stabilisce delle misure di intervento per la salvaguardia dei vigneti eroici o storici. Il Decreto (art.2) definisce come eroici “i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole.” Già la [Legge 12 dicembre 2016, n. 238](#)⁹⁸, meglio conosciuta come “testo unico del vino”, stabiliva che “il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell’insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale” (art.1).
- [L’Accordo per lo sviluppo turistico integrato delle isole minori](#)⁹⁹, sottoscritto nel 2022 dall’ANCIM e dal Ministero del Turismo, punta a creare le condizioni per una crescita

⁹² <https://programmazionestrategica.cultura.gov.it/pon-programma-operativo-nazionale-cultura-e-sviluppo-2014-2020/>

⁹³ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/20/17G00110/sg>

⁹⁴

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-09&atto.codiceRedazionale=21A06656&elenco30giorni=true

⁹⁵ <https://www.strutturapolitichemare.gov.it/media/pggknhrv/piano-del-mare.pdf>

⁹⁶ https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-23&atto.codiceRedazionale=23A05758&elenco30giorni=false

⁹⁷ https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-28&atto.codiceRedazionale=20A05149

⁹⁸ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;238~art69-com8>

⁹⁹ https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/Accordo-ANCIM_firmato27.01_prot..pdf

strutturale dell'economia dei territori, valorizzando il ruolo dell'industria turistica. In particolare, il programma tende a:

1. riqualificare i centri abitati;
 2. mettere in sicurezza le coste e fare il rifacimento delle spiagge, ove necessario;
 3. produrre Energia Elettrica applicando nuove tecnologie, utilizzando combustibili non inquinanti e RES per portare le Isole verso il pieno conseguimento degli obiettivi comunitari;
 4. recuperare il patrimonio storico ricettivo esistente a funzioni turistiche;
 5. adeguare le infrastrutture ed i servizi alle effettive esigenze della popolazione residente e turistica, con particolare riguardo alla mobilità anche interna a ciascuna isola e tra le isole facenti parte di un medesimo arcipelago, all'approvvigionamento idrico, alla gestione dei rifiuti, alla depurazione e recupero delle acque reflue;
 6. potenziare gli approdi ed i servizi marittimi;
 7. realizzare centri di interesse e di promozione del turismo anche attraverso l'adeguamento e la riqualificazione della ricettività;
 8. rilanciare le attività produttive tradizionali definendo uno specifico marchio di qualità;
 9. realizzare un sistema di rete materiale ed immateriale.
 10. ripensare il rapporto con le Università per correlare meglio la loro finalità ai bisogni del territorio. Coinvolgerle in attività quali progettazione di interventi pubblici per realizzare effetti di risparmio in presenza di fondi pubblici limitati;
 11. ricercare e realizzare azioni comuni di sviluppo in area mediterranea creando un nuovo modello di cooperazione e di integrazione non episodico, ma strutturato.
- La [Legge 158/2017¹⁰⁰](#) (Legge per i piccoli comuni) mira a promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei piccoli comuni (con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti), in cui sono compresi la maggior parte dei comuni delle isole minori. Prevede finanziamenti e agevolazioni per la riqualificazione dei centri storici, la promozione del turismo sostenibile e la valorizzazione del patrimonio culturale. La legge “favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico” (art.1).

Oltre alle leggi nazionali, molte regioni italiane hanno adottato leggi e misure specifiche per promuovere lo sviluppo delle isole minori all'interno delle loro giurisdizioni. Le Regioni italiane che includono isole minori hanno previsto nei loro POR interventi mirati allo sviluppo sostenibile delle isole, utilizzando fondi europei per progetti di energia rinnovabile, turismo sostenibile e innovazione. Esempi di interventi regionali sono il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sardegna, che include interventi per lo sviluppo delle aree rurali delle isole minori sarde, con finanziamenti per l'agricoltura sostenibile e il turismo rurale. A livello locale i Piani di Sviluppo Locale (PSL) finanziati attraverso i fondi strutturali europei (progetto LEADER), sono strumenti utilizzati dalle comunità locali strutturate in GAL (Gruppi di Azione Locali) per promuovere uno sviluppo integrato e sostenibile in aree rurali. Essi includono progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale, lo sviluppo del turismo, e il miglioramento delle infrastrutture anche nelle isole minori. Ad esempio il [GAL Isole di Sicilia¹⁰¹](#), attraverso il suo [PSL¹⁰²](#), mira a favorire nelle piccole isole siciliane lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, a

¹⁰⁰ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/02/17G00171/sg>

¹⁰¹ <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8968#07dbc1>

¹⁰² <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8791>

sostenere la creazione o il potenziamento di microimprese e la valorizzazione dei prodotti locali, organizzando un'innovativa offerta di servizi per la fruizione dello spazio rurale e del patrimonio naturale, archeologico, paesaggistico, culturale.

2.1.4 *Il PNRR come opportunità di sviluppo per le isole minori*

Un'opportunità importante per l'innovazione e lo sviluppo delle isole minori arriva dai fondi del [PNRR¹⁰³](#), approvato dalla Commissione europea il 13 luglio 2021, di cui si parlerà in maniera più ampia nella sezione dedicata alle politiche ambientali e alla sostenibilità. Oltre ai 200 milioni espressamente destinati alle isole minori per il Progetto "Isole Verdi", il Pnrr, nella Missione 1, Componente 2 (M1C2), investimento 3, stanziò risorse per "dotare 18 isole minori di un backhauling sottomarino in fibra ottica (Piano "Collegamento isole minori) per migliorare i collegamenti esistenti e rispondere alle crescenti esigenze di connettività BUL delle famiglie, imprese ed enti presenti" (pag.101). Tramite la posa di cavi ottici sottomarini e terrestri, il Piano mira all'abilitazione di moderni servizi digitali per le imprese, i cittadini e le PA locali, attraverso la diffusione dei servizi a banda ultra larga, dei servizi di connettività mobile e, in prospettiva, dei servizi basati sulla tecnologia 5G. Infratel Italia, in qualità di soggetto attuatore degli interventi del Governo per le infrastrutture di telecomunicazione sulla base della convenzione con il Dipartimento per la trasformazione digitale e la capogruppo Invitalia, ha pubblicato un primo bando nel gennaio 2022, andato deserto per il peso delle penali. La seconda gara del 28/04/2022 è stata infine assegnata da Infratel a Elettra tlc, società con base a Roma controllata dal colosso francese delle telecomunicazioni Orange; la sottoscrizione della [convenzione \(accordo quadro\) tra Infratel Italia S.p.A¹⁰⁴](#) e la società aggiudicataria è stata siglata in data 7 giugno 2022. Elettra è stata l'unica azienda a candidarsi per l'appalto, come emerge dalle informazioni pubblicate da Infratel sul [sito](#), e si è aggiudicata il lavoro presentando un'offerta pari a 45.641.645 €. Infratel Italia ha completato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il Piano isole minori e informa che alcuni tracciati e la posizione di alcuni approdi sono variati. Le variazioni progettuali sono evidenziate nel [documento](#) pubblicato da Infratel. Il piano per connettere le isole minori con la banda ultralarga era allo studio da anni: l'obiettivo è colmare il divario digitale con la terraferma, dotando anche le realtà più piccole e remote di connessioni veloci, resistenti e all'avanguardia.

Le Isole Minori sono poi citate nell'ambito della Componente 3 della Missione 1 (M1C3), in cui si concentrano gli interventi nei settori del Turismo e della Cultura, volti all'impostazione di una strategia di sostegno e rilancio di questi settori, focalizzata su: rigenerazione del patrimonio culturale e turistico, valorizzazione degli asset e delle competenze distintive nonché digitalizzazione, contrastando l'overtourism e sostenendo la ripresa dello sviluppo e delle attività turistico-culturali. Nel testo del PNRR (pag. 105) si legge che:

"Gli investimenti identificati toccheranno tutte le "anime" del territorio riguarderanno i siti culturali delle grandi aree metropolitane, sfruttando la partecipazione culturale come leva di inclusione e "rigenerazione" sociale. Ma riguarderanno anche i piccoli centri ("borghi") e le aree rurali, per favorire la nascita di nuove esperienze turistiche/culturali, bilanciare i flussi turistici in modo sostenibile ("overtourism"), sostenere la ripresa dello sviluppo e delle attività turistico-culturali nelle

¹⁰³ <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>

¹⁰⁴

<https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-di-sottoscrizione-accordo-quadro-procedura-aperta-per-listituzione-di-accordi-quadro-relativi-allacquisto-di-diritti-duso-di-infrastrutture-di-posa-in-fibra-ottica-da-integrare-nella-re>

isole minori, in quanto aree particolarmente fragili e distribuite in ampia parte del territorio nazionale.”

2.2 Politiche Ambientali

In relazione alle questioni ambientali e alla sostenibilità, le isole minori italiane affrontano una serie di sfide significative - principalmente a causa delle loro caratteristiche geografiche, climatiche e demografiche, aggravate dagli effetti del progredire del surriscaldamento globale -, ma hanno anche tante risorse e potenzialità: le isole minori “possono essere non solo luoghi di bellezza, di mare pulito e di vacanze estive, ma centri culturali, di ricerca e di innovazione, se i diversi attori saranno capaci di mettere al centro le isole minori e farne laboratori di sostenibilità” (Isole Sostenibili. Osservatorio sulle isole minori 2024, 9). Le soluzioni richiedono investimenti in infrastrutture, politiche di gestione sostenibile e una maggiore consapevolezza e partecipazione da parte delle comunità locali. La sostenibilità ambientale nelle isole minori italiane rappresenta dunque una sfida complessa e articolata. Secondo il VI rapporto [Isole Sostenibili 2024](#)¹⁰⁵, redatto da Legambiente e dall’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IIA), l’indice medio di performance delle 26 isole minori esaminate si attesta al 46%. Tale indice complessivo di sostenibilità accorpa i diversi parametri relativi a consumo di suolo, rifiuti, acqua e depurazione, mobilità, energia e aree naturali protette - considerati settori strategici per un percorso sostenibile - offrendo una panoramica dettagliata sulla performance delle 26 isole minori prese in esame.

Tra le isole che si distinguono per una maggiore sostenibilità troviamo Capri e Sant’Antioco, con un indice rispettivamente del 62% e del 60%. Altre isole con performance sopra la media includono l’isola del Giglio (57%), le Tremiti (55%), San Pietro (54%) e Ustica (53%). Invece, le performance di Ischia, delle Eolie e di La Maddalena sono sotto il 40%, con Salina che registra un preoccupante indice di sostenibilità sotto il 20%.

Il report mette in luce alcuni punti di forza, come la presenza di aree protette sia marine che terrestri, ad esempio a Capraia o all’Elba, la buona gestione dei rifiuti, registrata a Pantelleria, Sant’Antioco o San Pietro, segnali incoraggianti sullo sviluppo delle rinnovabili come nel caso delle Isole Egadi, a San Pietro o a Ustica, e buone performance della gestione idrica come a Capri, Procida, sulle Isole Pelagie e sull’Isola del Giglio. Ma, accanto a questi punti di forza, “sono emerse anche tante debolezze strutturali che non sono più giustificabili” (Isole Sostenibili. Osservatorio sulle isole minori 2024, 8). L’osservatorio Isole Sostenibili propone in tal senso quattro azioni per accelerare il percorso verso la sostenibilità: istituzione di una cabina di regia unica presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica; realizzazione di una *road map* per portare le piccole isole a essere 100% rinnovabili entro il 2050; promozione di politiche di adattamento alla crisi climatica partendo dalla rigenerazione urbana e dalla gestione efficiente delle risorse idriche; e coordinamento unico sulla gestione dei fondi del PNRR, con un focus sull’efficientamento della gestione dei rifiuti, focus del rapporto del 2024.

Ciò che si evidenzia è l’esigenza di maggior coordinamento per evitare di perdere le opportunità definite a livello europeo con programmi e risorse: non c’è infatti un quadro omogeneo ed integrato dei finanziamenti (e del loro monitoraggio) perché non esiste un polo unitario di regia in merito. Non solo le procedure, ma anche la valutazione degli effetti dei finanziamenti risulta dunque difficile. I fondi e gli strumenti ci sono, ma spesso disaggregati e complessi.

¹⁰⁵ <https://www.isolesostenibili.it/>

2.2.1 Principali politiche italiane per la transizione ecologica delle piccole isole

In generale, le politiche italiane in materia di ambiente e sostenibilità - che riguardano indirettamente le piccole isole - sono fortemente influenzate dalle direttive e dalle strategie dell'Unione Europea, che ha definito un quadro normativo ampio e ambizioso per promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale. L'Italia ha recepito le direttive europee con piani e normative specifiche che mirano a promuovere la sostenibilità ambientale e affrontare i cambiamenti climatici. Le politiche nazionali, come il PNIEC, la SNSvS e il Decreto Clima, sono in linea con le ambiziose strategie dell'UE, come il [Green Deal](#)¹⁰⁶ europeo e il pacchetto "[Fit for 55](#)"¹⁰⁷. Di seguito sono elencate le principali misure politiche nazionali, allineate a indirizzi europei, che facilitano la transizione ecologica con riferimento anche alle piccole isole italiane, occupandosi soprattutto di energia, rifiuti, mobilità, risorse idriche.

Il [Decreto ministeriale 14 febbraio 2017](#)¹⁰⁸ definisce obiettivi e modalità di incentivazione per le energie rinnovabili nelle isole minori italiane non interconnesse alla rete elettrica del continente. Nello specifico, stabilisce gli obiettivi minimi di sviluppo della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili da raggiungere entro il 31 dicembre 2020 e le modalità di sostegno degli investimenti necessari alla realizzazione, stabilendo che con successivi decreti saranno stabiliti gli ulteriori obiettivi per il periodo 2021-25 e per il periodo 2026-30, e definite le relative modalità di raggiungimento, compresi i progetti integrati innovativi. La [deliberazione n. 558/2018/R/EFR](#)¹⁰⁹ definisce le tariffe del sistema di remunerazione dell'energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse e le relative modalità di accesso, in attuazione delle disposizioni del Decreto. [L'allegato 1](#)¹¹⁰ del decreto presenta gli obiettivi minimi di sviluppo dell'uso di fonti energetiche rinnovabili per ciascuna isola non interconnessa. Rispetto a tali obiettivi, il rapporto Isole Sostenibili del 2024, con dati aggiornati al 2021, segnala che le isole italiane non interconnesse raggiungono soltanto poco più del 45% del target per il solare fotovoltaico, pur con alcune isole che nel 2021 hanno superato invece l'obiettivo (Le Egadi, Ustica). Per quanto riguarda il solare termico, tenendo comunque conto che il monitoraggio di questa fonte è più difficile, i target fissati per le isole minori sono lontanissimi (la media è il 16,21%), e le isole più vicine all'obiettivo sono ancora una volta le Egadi, che rimangono comunque ferme al 47%. Nella maggior parte delle isole minori italiane - quelle non interconnesse: Capraia, Isola del Giglio, le Isole Egadi, le Isole Eolie, Lampedusa e Linosa, le Isole Tremiti, Pantelleria, Ponza, Ustica e Ventotene) - l'energia è prodotta con vecchi impianti a diesel.

Secondo il report della Commissione Europea [Clean energy for EU islands: Regulatory barriers in Italy: findings and recommendations](#)¹¹¹ pubblicato a gennaio 2023, il mancato sviluppo delle energie rinnovabili nelle piccole isole in Italia sarebbe dovuto alla presenza di alcune barriere quali:

1. i vincoli di pianificazione territoriale con restrizioni stringenti e generiche.

¹⁰⁶ https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it

¹⁰⁷ <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/green-deal/fit-for-55/>

¹⁰⁸ https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/ISOLE%20MINORI/Normativa%20Servizi/DM%2014%20febbraio%202017.pdf

¹⁰⁹ https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/ISOLE%20MINORI/Normativa%20Servizi/Delibera%20ARERA%206%20novembre%202018%20n.%205582018Eeel.pdf

¹¹⁰ https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_14_febbraio_2017_energia_isole_minori.pdf

¹¹¹

<https://clean-energy-islands.ec.europa.eu/insights/publications/booklet-regulatory-barriers-italy-findings-and-recommendations>

2. la mancanza di attenzione per il livello locale nell'ambito della pianificazione della strategia energetica nazionale e le complesse e lunghe procedure di autorizzazione.
3. il sistema di prezzi unificati e l'esistenza di monopoli regolamentati.
4. i vincoli di rete, che rappresentano delle barriere per la transizione energetica pulita nelle isole italiane.
5. la concentrazione delle politiche a livello domestico e non comunitario.
6. un quadro normativo piuttosto sottosviluppato per le comunità energetiche.

Nel report, si suggerisce che “queste barriere possono essere superate attraverso le discussioni tra le parti interessate, lo scambio di buone pratiche tra isole europee e una buona leadership delle autorità competenti.” (Clean energy for EU islands secretariat 2023, 5).

La [proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima \(PNIEC\)¹¹²](#) per il periodo 2021-2030 fissa l'obiettivo per le energie rinnovabili al 40% del consumo finale lordo di energia nel 2030. Per il 2030 - secondo l'aggiornamento del Piano avanzato nel 2023, ancora più ambizioso rispetto a quello del 2019 - sono indicate le seguenti quote di rinnovabili: 65% nel settore elettrico, 36,7% nel settore termico, 30,7% nel settore dei trasporti. Nel PNIEC, le piccole isole italiane - per cui vengono disposti incentivi per la promozione delle rinnovabili elettriche e termiche - vengono considerate come aree per esplorare le tecnologie e i percorsi per la transizione energetica; le isole vengono proposte come laboratori di ricerca innovativi che, in collaborazione con l'università o i centri nazionali di ricerca e sviluppo, possono promuovere alti livelli di penetrazione delle energie rinnovabili e l'elettrificazione del consumo.

La [Legge 28 dicembre 2015, n. 221¹¹³](#), nota come "Green Economy e l'uso razionale delle risorse naturali", introduce una serie di misure volte a promuovere la sostenibilità ambientale e l'uso efficiente delle risorse in Italia. Questa legge contiene una varietà di disposizioni che mirano a incentivare le energie rinnovabili, migliorare la gestione dei rifiuti, preservare la biodiversità e sostenere lo sviluppo sostenibile. Allo stesso modo, Il Decreto Clima ([legge 14.10.2019, n.111¹¹⁴](#)), introduce misure per la lotta ai cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni di CO₂, tra cui incentivi per la mobilità sostenibile e la riforestazione urbana. Tali leggi riguardano trasversalmente le isole minori, che possono beneficiarne in diversi modi.

[Provvedimenti¹¹⁵](#) più specifici in materia di infrastrutture e mobilità sostenibile sono stati poi elaborati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile con la [legge 16.06.2022, n.68¹¹⁶](#) (Decreto Mims): si va dal “contributo straordinario volto a compensare l'aumento dei costi del carburante per i collegamenti con le isole minori della Sicilia”, alla possibilità di installare impianti di produzione di energia rinnovabili negli aeroporti delle isole minori “per favorire lo sviluppo delle comunità energetiche”.

Altri strumenti generali che - in linea con il Green Deal europeo - guidano l'Italia, e anche i suoi territori microinsulari, verso uno sviluppo sostenibile sono: la [Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile \(SNSvS\)¹¹⁷](#), che delinea le linee guida per uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile fino al 2030, e il [Piano Nazionale per l'Economia Circolare¹¹⁸](#), che

¹¹² <https://energiaclima2030.mise.gov.it/index.php/il-piano>

¹¹³ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/1/18/16G00006/sg>

¹¹⁴ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/14/19G00125/sg>

¹¹⁵

<https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/infrastrutture-mobilita-sostenibili-approvato-definitiva-camera-decreto-mims>

¹¹⁶ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/05/22A04562/sg>

¹¹⁷ <https://www.mise.gov.it/pagina/strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile>

¹¹⁸ https://www.mise.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/SEC_21.06.22.pdf

promuove il riutilizzo, il riciclo e la riduzione dei rifiuti, seguendo le direttive del [Circular Economy Action Plan](#)¹¹⁹ dell'UE.

Tornando allo specifico delle isole minori italiane, vale la pena citare il progetto [Smart Islands](#)¹²⁰, finanziato dal MIUR e realizzato da CNR IIA che mira a trovare soluzioni che incrementino l'efficienza energetica, economica ed ambientale dell'intero sistema di produzione, gestione, distribuzione e uso delle risorse nelle isole minori italiane. Queste misure, leggi e piani rappresentano un'opportunità significativa per le isole minori italiane, finalizzate a migliorare la loro sostenibilità ambientale, ridurre i costi energetici, e promuovere un turismo più responsabile e rispettoso dell'ambiente; la loro efficacia dipende però dalla capacità delle comunità locali di sfruttare le opportunità e implementare progetti concreti che rispondano alle specifiche esigenze e caratteristiche di ciascuna isola. Vi sono in tal senso pratiche e progetti virtuosi. Ad esempio, l'Isola del Giglio ha intrapreso un percorso verso l'uso di energie rinnovabili, in particolare le "blue energy" provenienti dalle onde del mare. Il [progetto Interegg Maestrale](#)¹²¹, coordinato dall'Università di Siena, mira a sfruttare le fonti di energia marina come il moto ondoso, le maree e le correnti. Questo progetto include la realizzazione di Blue Energy Lab per testare la fattibilità di soluzioni innovative e sostenibili¹²². Nell'isola di San Pietro, grazie al programma europeo [REACT-EU](#)¹²³, si è sviluppata una comunità energetica pilota. Questo progetto promuove l'uso di energie rinnovabili e l'efficienza energetica attraverso la collaborazione tra cittadini, imprese e istituzioni¹²⁴. L'Isola d'Elba ha adottato un [Manifesto della Sostenibilità](#)¹²⁵ per promuovere pratiche sostenibili nell'uso delle risorse naturali e nella gestione dei rifiuti, puntando a ridurre l'impatto ambientale e contemporaneamente a valorizzare le risorse ambientali e naturali locali¹²⁶.

Per rendere efficaci gli strumenti che guidano la transizione ecologica nelle isole minori è necessario, dunque, un coordinamento più efficace e una riduzione dei vincoli burocratici: il successo delle azioni dipenderà dalla capacità di implementare rapidamente le soluzioni previste e superare le sfide operative.

2.2.1 Strumenti di protezione ambientale

L'Italia ha inoltre sviluppato una serie di strumenti legislativi e misure per la protezione del paesaggio naturalistico, storico, culturale e marino, che includono disposizioni che ricadono anche sulle isole minori. Queste norme e misure mirano a preservare il patrimonio di queste aree attraverso la regolamentazione dello sviluppo, la conservazione della biodiversità, e la tutela del patrimonio naturalistico e culturale. Di seguito, vengono elencati alcuni degli strumenti legislativi e delle misure esistenti a livello nazionale, che riguardano anche le isole minori.

La [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#)¹²⁷ (Legge quadro sulle aree protette) stabilisce il quadro normativo per la creazione e la gestione delle aree naturali protette, incluse le riserve naturali e i

¹¹⁹ https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en

¹²⁰ <http://www.smartisland.eu/>

¹²¹ <https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/medncpitalia/doc/i-progetti-approvati/progetti-bando-1/MAESTRALE>

¹²²

<https://www.isolesostenibili.it/2020/03/24/lisola-del-giglio-si-candida-a-laboratorio-italiano-per-lutilizzo-delle-blue-energy-provenienti-dalle-onde-del-mare/>

¹²³

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/215/assistenza-alla-ripresa-per-la-coesione-e-i-territori-d-europa-react-eu->

¹²⁴ <https://www.isolesostenibili.it/2021/09/16/san-pietro-comunita-energetica-pilota-grazie-al-progetto-europeo-react/>

¹²⁵ <https://www.acquadellalba.com/it/sezioni/3177-elba-2035.html>

¹²⁶ <https://www.isolesostenibili.it/2021/07/16/un-manifesto-della-sostenibilita-per-lisola-delba/>

¹²⁷ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/12/13/091G0441/sg>

parchi nazionali. La [legge 394/91¹²⁸](#) definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'[Elenco ufficiale delle aree protette \(pdf, 2.719 MB\)¹²⁹](#), nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette. Attualmente il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue:

1. Parchi Nazionali
2. Parchi naturali regionali e interregionali
3. Riserve naturali
4. Zone umide di interesse internazionale
5. Altre aree naturali protette
6. Aree di reperimento terrestri e marine

Questa legge ha permesso l'attuazione di strumenti di protezione per le isole minori, che coinvolgono tanto la conservazione del paesaggio e della biodiversità, quanto la salvaguardia del patrimonio storico e culturale. Questi strumenti non solo preservano il valore intrinseco dei contesti insulari, ma promuovono anche uno sviluppo sostenibile. Alcuni esempi:

- Isola di Pantelleria: Dichiarata Parco Nazionale nel 2016, con l'obiettivo di proteggere la biodiversità terrestre e marina, oltre al patrimonio culturale, come i dammusi (tipiche abitazioni locali) e le pratiche agricole tradizionali.
- Isole Tremiti: Parte del Parco Nazionale del Gargano, con regolamenti rigorosi per la conservazione delle risorse naturali e culturali, inclusi i siti archeologici sottomarini.
- Isola di Ventotene: Oltre ad essere parte di una riserva naturale statale, è anche protetta da un'area marina protetta, con misure per preservare sia l'ambiente terrestre che marino.

Tale legge ha permesso la creazione di Aree Marine Protette (AMP) per preservare gli ecosistemi marini, particolarmente importanti nelle isole minori. Esempi di AMP che includono isole minori sono:

- AMP delle Isole Egadi: Include isole come Favignana, Marettimo e Levanzo, con misure per la protezione dei fondali marini e delle specie ittiche.
- AMP di Ustica: Riconosciuta per la ricchezza della biodiversità marina e gli importanti habitat sottomarini.

La legislazione italiana ha recepito la [Direttiva Uccelli e Habitat Europea¹³⁰](#), impegnandosi nella conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna selvatiche. In tal senso, le isole minori italiane sono spesso incluse in siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS). Molte isole minori sono parte della [rete Natura 2000¹³¹](#), strumento fondamentale per la protezione degli habitat naturali e delle specie.

In materia di tutela del paesaggio, è importante menzionare la [legge 08.08.1985, n. 431¹³²](#), conosciuta come “legge Galasso” che allarga il vincolo paesaggistico ai sensi della [legge 29 giugno 1939, n. 1497¹³³](#) a una serie di territori specifici, individuando aree e beni nei quali è fatto divieto di modificarne l'assetto del territorio, nonché di erigere “ogni opera edilizia con esclusione degli interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici” (art. *l-ter*). In particolare, tra le aree che diventavano tutelate per legge, compaiono “i territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i

¹²⁸ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/12/13/091G0441/sg>

¹²⁹ https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf

¹³⁰ <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/7230759d-f136-44ae-9715-1eacc26a11af>

¹³¹ <https://www.mase.gov.it/pagina/rete-natura-2000>

¹³² <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1985/08/22/085U0431/sg>

¹³³ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497>

terreni elevati sul mare”, “le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole”, “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento”, “le zone umide incluse nell'elenco di cui al [Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448](#)¹³⁴, “i vulcani” e “le zone di interesse archeologico” (art. 1). La protezione di queste aree incide notevolmente sulla tutela dei territori insulari (Gallia 2012, 953).

Il [D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#)¹³⁵, prevedeva un massiccio trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, trasferendo alle Regioni, in ambito urbanistico, le funzioni amministrative inerenti alla protezione dell'ambiente, compresa l'istituzione di parchi naturali e riserve, ma lasciava allo Stato l'individuazione di nuovi territori su cui istituire riserve naturali e parchi interregionali e le competenze amministrative sui parchi nazionali e le riserve già esistenti (Gallia, 2012). Le Regioni hanno provveduto a regolamentare la pianificazione paesaggistica con specifici provvedimenti legislativi.

Per quanto riguarda i beni culturali, la loro tutela e valorizzazione, sono disciplinati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato sulla base della [legge 6 luglio 2002, n. 137](#)¹³⁶. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'[articolo 118 della Costituzione](#)¹³⁷, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle Regioni, tramite forme di intesa e coordinamento.

2.2.2 PNRR e isole minori: il programma Isole Verdi

Un incentivo importante per la sostenibilità delle isole minori viene, anche in questo caso, dal PNRR, che dedica un investimento specifico a tali contesti, specificando che “per garantire una transizione equa e inclusiva a tutto il territorio italiano su temi di bioeconomia e circolarità, verranno avviate azioni integrate per rendere le piccole isole completamente autonome e ‘green’, consentendo di minimizzare l’uso di risorse locali, di limitare la produzione di rifiuti e di migliorare l’impatto emissivo nei settori della mobilità e dell’energia” (MISE, Ministero dello sviluppo economico 2021, 120). Nella M2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), C2 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), tra i Progetti Integrati è inserito l’Investimento 3 “Isole Verdi”:

“L’iniziativa proposta affronta le principali sfide della transizione ecologica in modo integrato, concentrandosi su aree specifiche caratterizzate da un elevato potenziale miglioramento in termini ambientali/ energetici: le piccole Isole. La mancanza di connessione con la terra ferma, e la necessità di una maggiore efficienza energetica, oltre allo scarso approvvigionamento idrico e al complesso processo di gestione dei rifiuti, sono solo alcune delle sfide che le isole si trovano ad affrontare e che suggeriscono la necessità di un mix specifico di azioni per avvicinarsi a un modello di sviluppo sostenibile. Gli investimenti saranno concentrati su 19 piccole isole, che faranno da “laboratorio” per lo sviluppo di modelli “100 per cento green” e auto-sufficienti. Gli interventi, specifici per ciascuna isola, interesseranno la rete elettrica e le relative infrastrutture per garantire la continuità e la sicurezza delle forniture e facilitare l'integrazione di fonti rinnovabili, ma procederanno secondo una logica integrata di gestione efficiente delle risorse. Esempi sono l’ottimizzare della raccolta differenziata dei rifiuti, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti

¹³⁴ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-03-13;448>

¹³⁵ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616!vig=>

¹³⁶ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig=>

¹³⁷ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art118>

rinnovabili, dispositivi di accumulo, smart grids, sistemi innovativi di gestione e monitoraggio dei consumi, integrazione del sistema elettrico con il sistema idrico dell'isola, sistemi di desalinizzazione, costruzione o adeguamento di piste ciclabili e servizi/infrastrutture di mobilità sostenibile.” (Ibid., pag. 123)

Con il [Decreto 390 del 25.11.2021](#)¹³⁸ del Ministero della Transizione Ecologica si avvia dunque il Programma Isole Verdi, “finalizzato a promuovere il miglioramento e rafforzare, in termini ambientali ed energetici, specifiche realtà, quali quelle delle 19 Isole minori non interconnesse, attraverso la realizzazione di progetti integrati sull’efficientamento energetico e idrico, la mobilità sostenibile, la gestione del ciclo rifiuti, l’economia circolare, la produzione di energia rinnovabile e le diverse applicazioni per gli usi finali” (art.1). Il Programma ha una dotazione di 200 milioni di euro cui si provvede mediante l’utilizzo delle sopracitate risorse del Pnrr, finanziato a sua volta dall’Unione Europea – Next Generation EU. Il Programma si rivolge nello specifico a 13 Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse, di cui [all’Allegato 1 Parte A](#)¹³⁹ del Decreto; i Comuni interessati dal programma sono: l’Isola del Giglio, Capraia, Ponza, Ventotene, Isole Tremiti, Ustica e Pantelleria; Leni, Malfa e Santa Marina Salina, tutti ricadenti nell’Isola di Salina; Favignana, Lampedusa e Lipari. I 13 Comuni destinatari del programma possono dunque impiegare i fondi del PNRR per rafforzare la gestione energetica ed ambientale del territorio.

Con il [Decreto Direttoriale n. 219, del 27 settembre 2022](#)¹⁴⁰ viene pubblicata dal MITE la graduatoria contenente 142 progetti di investimento per un valore complessivo di circa 200 milioni di euro, che i 13 Comuni destinatari del programma possono dunque impiegare per rafforzare la gestione energetica ed ambientale del territorio. Nel dettaglio sono stati aggiudicati i seguenti progetti:

1. Linea Rifiuti urbani: 30 progetti per circa 17 milioni di euro;
2. Linea Mobilità sostenibile: 30 progetti per circa 19 milioni di euro;
3. Linea efficientamento idrico: 31 progetti per circa 67 milioni di euro;
4. Linea Efficienza energetica: 16 progetti per circa 19 milioni di euro;
5. Linea Energie rinnovabili: 35 progetti per circa 78 milioni di euro.

Oltre ai chiari obiettivi di sostenibilità, è evidente che “nella sua dimensione territoriale, il PNRR è [anche] un progetto sul futuro; infatti, l’idea di resilienza non può essere distinta dalle condizioni che garantiscono il futuro alle popolazioni che vivono in aree a rischio di forte divario territoriale (o geografie stagionali), quali le isole minori (Gallia e Malatesta 2022, 169).

Gli obiettivi del PNRR risultano ambiziosi; la questione importante sarà valutare se si sarà in grado di utilizzare efficientemente, ma soprattutto efficacemente le risorse. È necessario elaborare riflessioni ponderate sui bisogni da soddisfare, sulle tempistiche procedurali, sull’ideazione di soluzione dei problemi (Isole Sostenibili. Osservatorio sulle isole minori 2024, 57); è necessario anche monitorare in maniera coordinata gli avanzamenti dei progetti, e assicurare - per non rafforzare ulteriormente gli storici divari territoriali - che le risorse siano destinate equamente sul territorio nazionale. Serve dunque una preparazione adeguata a livello locale. Le politiche pubbliche in materia ambientale adottano un approccio “dall’alto”; sarebbe utile coinvolgere maggiormente le comunità locali e adottare soluzioni *place-based* che consentano di rivalutare la dimensione culturale dello sviluppo sostenibile (Salustri 2022).

¹³⁸ https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ISOLE_VERDI_DD390_2021.PDF

¹³⁹ https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ISOLE_VERDI_%20Allegato_1_ParteA.pdf

¹⁴⁰ https://www.mase.gov.it/sites/default/files/styles/media_home_559/public/archivio/allegati/PNRR/Allegato%20DD%202019-2022.pdf

2.3 Politiche giovanili

Nel contesto italiano, non ci sono specifiche politiche giovanili dirette alle piccole isole. Questo primo dato è indicatore di una mancanza di “sensibilità politica” verso il tema dei giovani in questi contesti. Dunque, sebbene il quadro tratteggiato finora testimoni di un crescente interesse nei confronti delle isole minori - il PNRR ne è un chiaro segnale -, si riscontra la tendenza a replicare “un paradigma che (anche in sede europea all’interno dei programmi e dei fondi della Cohesion Policy) si fonda sugli investimenti infrastrutturali e sull’accessibilità come esigenza primaria, trascurando alcune misure, come ad esempio il riordino amministrativo o il riassetto dei servizi pubblici (scuola e sanità), altrettanto prioritarie”(Gallia e Malatesta 2022, 172).

Il tema delle politiche sociali - in cui rientrano le politiche sociali di inclusione rivolte ai giovani - è fondamentale per il successo stesso della digitalizzazione e della transizione ecologica delle aree interne, e in particolare dei piccoli contesti insulari (Salustri 2022). Questi ultimi sono oggetto di fenomeni di spopolamento, a causa di un difficile accesso ai servizi pubblici essenziali (istruzione, formazione, mobilità, solo per citare quelli “fondativi” del concetto di area interna) e di una domanda di lavoro insufficiente o inadeguata rispetto alle aspettative della popolazione, ed in particolare dei giovani. Allo spopolamento si aggiunge l’invecchiamento della popolazione, dovuto a vari fattori (allungamento della vita media, migrazione dei giovani, tassi di natalità in calo, scarsa attrattività in termini di residenzialità).

È necessario impostare delle politiche mirate per i giovani delle aree interne (e per le isole minori in particolare), anche perché, senza un loro *empowerment*, difficilmente si sarà in grado di accedere alle politiche pubbliche programmate e migliorare la condizione dei contesti insulari (*Ibid.*): “affinché tali processi contribuiscano al benessere delle persone, è necessario aver preventivamente rimosso gli ostacoli economici, sociali, territoriali e culturali che possono rendere i percorsi di sviluppo locale iniqui ed esclusivi a danno di chi resta (o viene tenuto) indietro.” (*Ibid.* 145).

In effetti, tutte le isole minori presentano difficoltà ad organizzare un sistema di servizi alla persona adeguatamente funzionante, capace di far leva su reti forti e anche su soluzioni innovative e di comunità (Dipartimento per le Politiche di Coesione 2021, 5). Un’analisi (Ivi) di alcuni indicatori relativi ai servizi essenziali restituisce alcune criticità, particolarmente significative nell’ambito dei servizi sanitari e scolastici. Da tale analisi emerge che il sistema sanitario nelle aree microinsulari italiane è estremamente debole, in linea con la situazione più generale delle aree interne periferiche e ultraperiferiche del Paese. Pochissimi dei Comuni hanno un pronto soccorso (la Maddalena, Pantelleria, Lipari e Anacapri). Solo l’Isola dell’Elba ha un Dea di primo livello e Favignana e Ponza un poliambulatorio. Alcuni degli altri Comuni hanno una guardia medica. Con riferimento alla Rete scolastica, come nell’insieme delle aree interne del Paese, il sistema scolastico è sempre a rischio, e combatte ogni anno con il raggiungimento dei numeri minimi essenziali, soprattutto per la scuola secondaria di secondo grado.

Tabella 4 -. Situazione sanitaria e scolastica nelle Isole Minori (aggiornata al 2021)

Comune	Pronto soccorso/guardia medica	Numero scuola primaria di primo grado	Presenza scuola secondaria di primo grado	Presenza scuola secondaria di secondo grado	Scuola infanzia
Portovenere	Guardia Medica	1	1	1	
Campo nell'Elba	-	1	1		
Capoliveri	-	1	1		
Capraia Isola	-	1	1		

Marciana	-	1	1		
Marciana Marina	-	1	1		
Porto Azzurro	-	1	1	1	
Portoferraio	DEA1	3	1	3	4
Rio	-		1		
Isola del Giglio	Guardia Medica		1		
Ponza	Poliambulatorio	2	1	1	
Ventotene	-	1	1		
Anacapri	PS				
Barano d'Ischia	-				
Capri	-				
Casamicciola Terme	-			3	
Forio	-			2	
Ischia	-				
Lacco Ameno	PS				
Procida	PS			1	
Serrara Fontana	-				
Isole Tremiti	Guardia Medica				
Favignana	Poliambulatorio				
Pantelleria	PS				
Ustica	Guardia Medica	1	1	1	
Leni	-				
Lipari	PS				
Malfa	-				
Santa Marina Salina	-				
Lampedusa e Linosa	Guardia Medica				
La Maddalena	PS		1	1	
Porto Torres	Guardia Medica	2	1	3	
Calasetta	Guardia Medica	1	1		
Carloforte	Guardia Medica	1	1	1	
Sant'Antioco	Guardia Medica	2	1	2	

Fonte: Elaborazioni DPCoe-NUVAP su dati Istat, riportate nel [Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne 2021 – 2027: Isole Minori](#)

Nelle pagine seguenti si fornirà una panoramica generale sulle politiche giovanili italiane che possono applicarsi alle esigenze delle isole minori, finalizzate a migliorare la qualità della vita dei giovani, offrendo opportunità di sviluppo personale e professionale, e promuovendo la coesione sociale e l'integrazione economica.

2.3.1 Politiche giovanili e isole minori italiane: una panoramica

In generale, le politiche italiane per i giovani sono relativamente nuove rispetto ad altri settori delle politiche pubbliche ([YouthWiki Italia¹⁴¹](#)). La loro elaborazione si svolge a vari livelli: a livello centrale, è di competenza del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si occupa della promozione e del raccordo delle azioni di Governo in materia di politiche giovanili e gestisce il programma di

¹⁴¹ <https://www.politichegiovani.gov.it/politiche-giovani/attivita-internazionali/youthwiki/panoramica/>

Servizio civile universale; a livello territoriale, le Regioni e le Province autonome possono emanare leggi specifiche. Parallelamente, in Italia opera l'[Agenzia Italiana per la Gioventù¹⁴²](#) - istituita nel febbraio 2023 con il [Decreto legge 24 febbraio 2023 n.13¹⁴³](#) - che gestisce i Programmi europei per la gioventù: Erasmus+|Gioventù e Sport e Corpo europeo di Solidarietà (ESC). È un ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile. Le funzioni di indirizzo e controllo dell'Agenzia sono esercitate dall'Autorità Politica delegata (Ministro per lo Sport e Giovani) attraverso il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. Ogni anno, di concerto tra il Governo nazionale, le Regioni, le Province autonome, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione delle Province Italiane (UPI) viene elaborata la Strategia Nazionale per la Gioventù, che mira a promuovere - attraverso un Fondo annuale che viene ripartito tra Governo, Regioni ed Enti locali - l'impegno e la cittadinanza attiva dei giovani, in particolare la partecipazione civica, economica, sociale, culturale e politica e a responsabilizzarli sostenendone lo sviluppo personale, la crescita verso l'autonomia e la transizione alla vita adulta.

Nell'attuale ripartizione del Fondo per le politiche giovanili (approvato con [Decreto¹⁴⁴](#) il 20 dicembre 2023) si prevedono finanziamenti per interventi territoriali in materia di politiche giovanili "che siano in grado di dare risposte a livello di sistema territoriale, coinvolgendo, a vario titolo, attraverso il carattere trasversale delle politiche giovanili, le tematiche dell'educazione, della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale" (art.2), sostenendo un sistema integrato delle politiche giovanili.

Le politiche giovanili italiane, strettamente connesse alle direttive europee, mirano a ridurre le disparità territoriali e includono specifiche misure per sostenere i giovani nelle aree più svantaggiate, tra cui le isole minori.

Le politiche di coesione - in particolare la Strategia Nazionale per le Aree Interne 2014-2021 - includono iniziative per migliorare l'istruzione, la formazione professionale e le opportunità di lavoro per i giovani. Alcuni degli interventi della SNAI in ambito Scuola (il sostegno a fare scuola in rete, la formazione legata al territorio, l'apertura di scuole pomeridiane e in alcuni casi la riorganizzazione degli indirizzi scolastici per allineare le prospettive di sviluppo e gli indirizzi scolastici esistenti), possono avere un impatto positivo anche nei Comuni delle Isole Minori, ora inseriti nella Strategia per il 2021-2027 (Dipartimento per le Politiche di Coesione 2021, 10) .

Nel caso delle Isole Minori, la progettualità SNAI andrebbe a integrarsi con le altre progettualità in corso e che interessano i vari Comuni insulari, anche attraverso una collaborazione operativa con l'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori.

Utili spunti di riflessione per affrontare il tema dei giovani delle aree interne - e delle isole minori - vengono dal [Piano Sud 2030¹⁴⁵](#), un'iniziativa di policy governativa coerente con gli obiettivi della Commissione europea per le [Politiche di coesione 2021-2027¹⁴⁶](#) e con i [17 obiettivi di sviluppo sostenibile¹⁴⁷](#) di Agenda ONU 2030, presentato nel 2020 dal Ministro del Sud e della Coesione Territoriale. Il Piano Sud parte dall'assunto che "la fuoriuscita migratoria di massa, in particolare delle nuove generazioni, anche delle componenti più qualificate, è il fenomeno più allarmante per le prospettive future dell'area"(Ministro per il Sud e e la Coesione territoriale

¹⁴² <https://agenziagioventu.gov.it/>

¹⁴³ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/24/23G00022/sg>

¹⁴⁴ <https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2024/2/riparto-fondo-pg-2023/>

¹⁴⁵ <https://www.agenziacoesione.gov.it/download/piano-sud-2030-sviluppo-e-coesione-per-litalia/>

¹⁴⁶ https://opencoesione.gov.it/it/lavori_preparatori_2021_2027/

¹⁴⁷ <https://unric.org/it/agenda-2030/>

2020, 1). Esso determina lo spopolamento dei paesi, in quanto dove mancano il lavoro ed i servizi, e soprattutto dove c'è "incertezza e sfiducia sulle prospettive di futuro" (Ivi), partire diventa una necessità invece che un'opportunità. Non è un caso, dunque, che la prima missione individuata nel Piano si intitoli "Un Sud rivolto ai giovani" e preveda investimenti su "tutta la filiera dell'istruzione, a partire dalla lotta alla povertà educativa minorile, per rafforzare il capitale umano, ridurre le disuguaglianze e riattivare la mobilità sociale» (Ibidem, 12). Si suggeriscono azioni per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, avere scuole aperte tutto il giorno; ridurre i divari territoriali nelle competenze; potenziare l'edilizia scolastica; estendere la No Tax area; attrarre ricercatori al Sud. Nella sezione relativa alle politiche territoriali un intero paragrafo è dedicato a "Continuità territoriale e insularità" (Ibid. 70). Il Piano prevede dunque un'attenzione specifica per le isole, mediante l'attribuzione di riserve e assegnazioni "per consentire alle politiche europee e nazionali di coesione, da un lato, di neutralizzare i costi supplementari che la condizione di insularità (per i cittadini residenti e non, in termini di continuità territoriale, ma anche per la capacità competitiva delle imprese agricole, manifatturiere e dell'intera filiera turistica), dall'altro, di promuovere il ruolo delle isole, per il loro patrimonio ambientale e culturale, nel perseguire lo sviluppo sostenibile" (Ibid. 71).

Un altro programma in linea con le decisioni e le normative programmatiche della Commissione Europea, è il [Piano nazionale per l'inclusione e diversità 2021-2027](#)¹⁴⁸, predisposto dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire nel 2021. Si tratta di un piano d'azione, nei settori dell'istruzione scolastica, istruzione superiore, educazione degli adulti, che intende implementare un innovativo approccio olistico all'inclusione, intesa come inclusione di persone, di istituzioni, di territori. L'obiettivo di fondo della strategia per l'inclusione proposta è quello di "facilitare l'accesso al Programma per i soggetti (persone, istituzioni, territori) con minori opportunità, andando a progettare e implementare azioni che portino all'eliminazione di barriere e ostacoli alla loro partecipazione." Con questi obiettivi strategici di fondo, la strategia viene declinata in:

1. Inclusione di persone: partecipanti in situazione di svantaggio socio-economico, persone con disabilità e/o problemi di salute, migranti con basse competenze.
2. Inclusione di istituzioni: newcomers, istituzioni svantaggiate e quindi meno attive per capacità di iniziativa, per difficoltà di management, per difficoltà dei territori (periferie urbane, regioni periferiche in zone remote e rurali).
3. Inclusione di territori: zone remote o rurali, in piccole isole o in regioni periferiche, nelle periferie urbane, in zone meno sviluppate. Le attività legate all'inclusione vengono quindi strettamente interconnesse con le esigenze delle comunità e necessitano di interventi efficaci e concreti.

Il [Programma Operativo Nazionale Scuola](#)¹⁴⁹ (PON) del Miur, intitolato "Per la Scuola –competenze e ambienti per l'apprendimento" è un piano di interventi che punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità. È finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha durata settennale, dal 2014 al 2020. Il PON Scuola ha finanziato progetti per il miglioramento delle strutture educative nelle aree marginali, inclusa l'installazione di attrezzature digitali e la formazione degli insegnanti per favorire l'apprendimento a distanza.

Allo stesso modo, il [Programma Operativo Nazionale \(PON\) Inclusione](#)¹⁵⁰ (redatto ogni sette anni, l'ultimo approvato a dicembre 2022) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

¹⁴⁸

<https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/06/Strategia-Inclusione-e-Diversita-Piano-dazione-nazionale-Agenzia-Erasmus-Indire.pdf>

¹⁴⁹ <https://www.istruzione.it/pon/ilpon.html>

¹⁵⁰ <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-inclusione/pagine/default>

mira a sostenere interventi di contrasto alla povertà educativa ed emarginazione sociale, favorendo l'inclusione sociale particolarmente nelle aree più svantaggiate. Attraverso fondi strutturali, il PON intende contribuire al processo che mira a definire i livelli minimi di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano garantite in modo uniforme in tutte le regioni italiane, superando l'attuale disomogeneità territoriale.

Vanno menzionati anche il [Programma Garanzia Giovani¹⁵¹](#), (le cui azioni proseguiranno anche grazie al finanziamento del [Piano Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027¹⁵²](#)) nato nel 2014, seguendo indirizzi europei, per fronteggiare le difficoltà di inserimento lavorativo e la disoccupazione giovanile nei Paesi con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25%.

Questi riferimenti rappresentano il quadro programmatico attraverso cui l'Italia cerca di supportare i giovani, con un'attenzione particolare alle esigenze delle comunità delle aree marginali, permettendo alle Regioni e agli Enti locali di formulare progetti diretti specificatamente alle isole minori. Ad esempio, nel 2023 è stato messo in moto dalla Regione Sicilia un progetto per finanziare, attraverso risorse disponibili del Bilancio della Regione Siciliana, interventi a favore delle scuole statali di ogni ordine e grado ubicate nelle isole minori della Sicilia. La [circolare](#) regionale prevedeva che le scuole statali delle isole minori potessero ottenere, presentando delle proposte progettuali, dei finanziamenti - non superiori a ventimila euro - per potenziare la relazione didattica attraverso la realizzazione di laboratori tematici, seminari e convegni, visite e gemellaggi, manifestazioni, mostre ed eventi tematici, da svolgersi sia in orario curriculare che extracurriculare. L'obiettivo di tale iniziativa è ridurre l'isolamento delle istituzioni scolastiche delle isole minori, incentivando la costruzione di una rete di relazioni didattiche con altre scuole siciliane, e stimolare l'intera comunità scolastica a valorizzare le proprie eccellenze.

Un altro esempio, supportato dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con INDIRE, è il Progetto "[IO PROPONGO. Arcipelago degli Arcipelaghi¹⁵³](#)" nato nel 2022 per creare una comunità aperta tra le scuole della rete del [SIMI¹⁵⁴](#) (Rete Delle Scuole delle Isole Minori), e costruire così una rete di relazioni didattiche e di opportunità di lavoro tra diverse isole minori, attraverso l'organizzazione di seminari e la creazione di laboratori didattici diffusi, che permettono di mettere in contatto luoghi e realtà sociali distanti tra loro.

2.3.2 Politiche giovanili come priorità per lo sviluppo delle isole minori

Con riferimento al PNRR, sono previsti, relativamente alle politiche giovanili, interventi di natura diretta ed indiretta nella Missione 1 (interventi sulla digitalizzazione relativi, in particolare, al completamento della connettività delle scuole), nella Missione 2 (creazione di occupazione giovanile in molti settori green, tra i quali le energie rinnovabili, le reti di trasmissione e distribuzione, la filiera dell'idrogeno), nella Missione 4 (interventi in materia di istruzione e ricerca con riferimento alle competenze di base, alla riduzione dei tassi di abbandono scolastico, al riavvicinamento dell'istruzione al mondo del lavoro, all'ampliamento dell'accesso all'istruzione universitaria, e alla creazione di nuove opportunità per i giovani ricercatori) e nella Missione 5 (integrazione tra le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali,

¹⁵¹ <https://www.anpal.gov.it/garanzia-giovani>

¹⁵² <https://www.anpal.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro>

¹⁵³

[https://arcipelagodiarcipelaghi.it/rete-simi/#:~:text=Il%20Progetto%20IO%20PROPONGO%20\(MIUR,di%20didattica%2C%20sperimentazione%20e%20ricerca.](https://arcipelagodiarcipelaghi.it/rete-simi/#:~:text=Il%20Progetto%20IO%20PROPONGO%20(MIUR,di%20didattica%2C%20sperimentazione%20e%20ricerca.)

¹⁵⁴ <https://arcipelagodiarcipelaghi.it/rete-simi/>

potenziamento del “Servizio Civile Universale”, infrastrutture sociali e case popolari, rafforzamento dei servizi nelle aree interne) (MISE, Ministero dello sviluppo economico 2021). Si riscontra dunque la mancanza di una missione dedicata alle politiche per le nuove generazioni, fortemente auspicata dal Consiglio Nazionale Giovani (CNG) che spinge per la formazione di “un pilastro interamente dedicato alle nuove generazioni” (CNG 2021, 4), affermando che “le politiche giovanili non dovranno essere più soltanto un obiettivo trasversale alle misure dei singoli piani ma una priorità assoluta” (*Ibid.* 3).

Nelle misure considerate i giovani delle aree interne (e per estensione, delle isole minori), costituiscono un “punto di snodo” (Salustri 2022, 152) : “i giovani costituiscono i ‘Sud sociali, così come le aree interne rappresentano i ‘Sud territoriali’. [...] Si creano, così, intersezioni tra forme di perifericità sociale e territoriale che meriterebbero analisi più approfondite” (Ivi).

Mancano a livello nazionale politiche sociali e percorsi di istruzione e formazione dedicati ai giovani delle isole minori, da sviluppare in chiave politica e sociale prima ancora che economica, aprendo innanzitutto prospettive di sviluppo credibili e rimuovendo le condizioni sociali di svantaggio. Ciò vuol dire affrontare il tema dell’occupazione nelle aree interne con le lenti delle politiche giovanili, cioè non considerando i destinatari delle politiche come soggetti passivi, ma “seguendo un approccio basato sull’attivazione: considerano le energie dal basso come potenziale inespresso e lavorano sulle risorse latenti e inesprese” (Forum DD, 2018)¹⁵⁵.

2.4 Rilevanza delle politiche per Ponza

Alla luce del quadro delineato, varie possono essere le ricadute delle politiche italiane su isole minori per il contesto specifico di Ponza. In questa sezione si proverà a ragionare esemplificativamente sulle opportunità di sviluppo per l’isola, a partire dalla considerazione delle sue caratteristiche strutturali. Risulta chiaro che la trasformazione in una direzione di sviluppo - sostenibile e inclusivo - sociale ed economico può avvenire solo grazie alla capacità - del Comune *in primis* - di implementare efficacemente tali politiche, adattandole alle specificità locali e garantendo un coinvolgimento attivo della comunità locale.

Ponza, sita nel Golfo di Gaeta e ricadente nella Provincia di Latina, fa parte dell’arcipelago Ponziano al quale appartengono anche Palmarola, Ventotene, Zannone, Santo Stefano e Gavi, risultando la più estesa a livello territoriale con una superficie complessiva di 9,9 kmq, e una popolazione al 2023 di 3.296 abitanti (Isole Sostenibili. Osservatorio sulle isole minori 2024).

Amministrativamente Ponza forma con Zannone (disabitata), Palmarola (abitata solo nel periodo estivo) e Gavi (abitata da poche persone, ma sempre nei periodi estivi) il Comune di Ponza: principale luogo e sede comunale è la cittadina di Ponza, nella parte centro-meridionale dell’isola. Il settore trainante dell’economia locale attualmente è il turismo, che ha scalzato le altre attività economiche diffuse in maniera prevalente fino agli anni Settanta, ovvero la pesca e l’agricoltura. L’avvento del turismo come attività economica predominante ha determinato impatti significativi a livello ambientale e sociale (Gallia, 2021): il turismo, stagionale e concentrato quasi esclusivamente nel periodo estivo, incide pesantemente sulle risorse, sulla società, sulla cultura e sull’economia dell’isola. Si può parlare di una vera e propria “aggressione”(Racheli 1987, 44), sia quantitativa che qualitativa, nei confronti del territorio, in assenza di una forza in grado di contrastare e indirizzare i flussi turistici in arrivo. Da un lato, si sono verificate pressioni da parte di attori esterni che hanno favorito un’antropizzazione massiva e stagionale del territorio insulare; dall’altro, la carenza istituzionale degli attori locali non ha consentito all’isola di sviluppare una propria traiettoria in grado di gestire adeguatamente gli impatti turistici, né di soddisfare contemporaneamente esigenze

¹⁵⁵ <https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/i-giovani-come-risorsa-inespressa-delle-aree-interne/>

esogene e interne. L'isola è stata travolta da iniziative private e individuali, in un contesto caratterizzato da una moltitudine di micro-conflitti tra gli stessi *insiders*.

Una prima questione da risolvere è quindi quella relativa al turismo; i fondi potrebbero essere spesi per portare avanti, come afferma anche il PNRR, la “destagionalizzazione” dell’offerta turistica: ampliamento della stagione turistica, distribuzione dei turisti in un arco di tempo più ampio, elaborazione di proposte di turismo dolce o ecoturismo, incentivando alcune attività economiche e commerciali locali, e integrando lo stesso turismo con attività tradizionali o naturalistiche.

Ponza da questo punto di vista ha un patrimonio molto ricco: oltre a beni archeologici (come le antiche cisterne romane) e storici (siti di epoca romana e borbonica), presenta tante risorse naturalistiche, a partire dalla vegetazione con specie della macchia mediterranea alternate a specie esotiche, quali agavi e fichi d’India. La fauna anche è tipicamente mediterranea, con numerose specie di uccelli stanziali e migratorie. Il territorio ponziano rientra totalmente nella RETE NATURA 2000, con la ZPS IT6040019 “Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e Santo Stefano” e numerosi SIC, quali ad esempio il SIC IT6000016 denominato “Fondali circostanti l’isola di Ponza”. Tale ricchezza naturalistica e culturale deve essere riconosciuta, valorizzata e protetta, attraverso misure e vincoli più incisivi che, allo stesso tempo, devono poter integrarsi con l’attuazione di misure miranti alla sostenibilità e alla transizione energetica. La Regione è in tal senso responsabile della produzione di Piani Territoriali e Piani Paesaggistici regionali (in coordinamento con il MIBAC). I Piani Paesaggistici Regionali includono il quadro che definisce le priorità, gli obiettivi e i processi regionali, nonché le politiche settoriali che i piani e le autorità a livello locale devono seguire. L’ambiguità in questi piani o politiche provoca discrepanze nell’attuazione. In particolare, le restrizioni per l’installazione di progetti di energia pulita sono spesso troppo severe e non adattate alle caratteristiche dell’isola locale. La protezione dei siti storici e culturali e la protezione del paesaggio naturale sono una priorità, ma bisogna, a livello legislativo, fare chiarezza su come i progetti di energia pulita possano essere sviluppati in aree di conservazione o protette. A Ponza esiste attualmente un **P.A.I.**¹⁵⁶ (Piano Assetto Idrogeologico), fortemente criticato dalla comunità locale per le ricadute negative sulle attività turistiche. Di certo, gli sviluppi futuri necessiteranno un’integrazione tra politiche dall’alto ed esigenze dal basso, progetti di educazione alla sostenibilità, misure meno rigide in quanto a programmazione e indirizzi di governance.

A livello più concreto, le risorse possono agire *in primis* per la messa in sicurezza delle coste e degli accessi al mare, oltre che per la bonifica dei siti contaminati. Nella dimensione locale, è necessario agire per rafforzare la capacità istituzionale dell’amministrazione - in contrasto con attori privati e agli occhi della comunità isolana stessa - che deve essere in grado di definire linee programmatiche precise. La dotazione di un *backhaul* ottico che abilita lo sviluppo della banda ultralarga - grazie agli investimenti del PNRR - potrebbe ridurre la distanza, una distanza anche culturale e in termini di governance del territorio (Gallia e Malatesta 2022).

Una risorsa da valorizzare, su cui potrebbero essere orientati fondi e progetti, è quella relativa alla viticoltura eroica. L’approvazione da parte del parlamento italiano del testo unico sul vino¹⁵⁷ contempla formalmente la salvaguardia e la valorizzazione della viticoltura “storica” ed “eroica” nel nostro paese, esaltandone la funzione di presidio contro il dissesto idrogeologico in aree determinate e richiamando il particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale delle coltivazioni. A Ponza esiste un’antica tradizione vitivinicola, testimoniata tra l’altro dall’ampia diffusione di terrazzamenti coltivati a vite, a lungo oscurata per effetto dell’abbandono dell’attività agricola a

¹⁵⁶ <https://www.comune.ponza.lt.it/page.php?40>

¹⁵⁷ [Decreto 30.06.2020](#) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Cfr. pag. 15.

partire dalla seconda metà del secolo scorso. È possibile pensare ad un rilancio della produzione vitivinicola locale, puntando sulla Biancolella, introdotta nelle isole ponziane nel corso dell'800 ad opera di coloni provenienti dall'isola di Ischia, al momento ritenuta la varietà autoctona più rappresentativa e inserita tra le specie protette dall'agrobiodiversità regionale.

Fondamentale per Ponza è la messa in sicurezza del porto come preconditione di sviluppo e accorciamento delle distanze: l'attuale porto è poco protetto e i traghetti sono ormai vecchi; è necessario intervenire con fondi per sopperire alla fragilità dei collegamenti; la costruzione di un altro porto commerciale e turistico è una soluzione auspicabile¹⁵⁸.

Secondo quanto riportato dal Rapporto Isole Sostenibili 2024, l'indice di sostenibilità per l'isola rimane fermo al 45%; il dato porta a riflettere su quanto ancora si debba lavorare per raggiungere livelli adeguati di sostenibilità.

Gli interventi devono agire *in primis* sulla questione rifiuti, costruendo un servizio idoneo di raccolta differenziata, ferma al di sotto del 15% (12,7%), con modelli di gestione e azioni che mirino anche a ridurre i rifiuti pro-capite che si attestano a livelli superiori alla media nazionale (Isole Sostenibili. Osservatorio sulle isole minori 2024). Ponza non risulta connessa alla rete elettrica nazionale e presenta sul proprio territorio due centrali elettriche attive: Le Forna, e la più recente sul Monte Pagliaro (il sito dell'ex centrale a Giancos, ormai dismessa, necessita di una bonifica urgente). L'energia è prodotta con vecchi impianti a diesel, gestiti da un'azienda elettrica locale (la [SEP¹⁵⁹](#)), che opera in regime di deroga ed è sia produttrice che distributrice, in assenza di concorrenza. Ancora molto basso il tasso pro-capite di installazione da fotovoltaico, che rappresenta solo il 24% del valore medio nazionale; un valore da incrementare rapidamente, specialmente per un'isola non interconnessa (*Ibid.*). Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico - gestito localmente da [AcquaLatina S.p.A.¹⁶⁰](#) - per ora l'isola si serve di navi cisterna, ma è prevista la realizzazione di un dissalatore temporaneo, alimentato con la centrale elettrica a gasolio, presso l'ex cava di bentonite situata a Le Forna. L'area presenta ancora residui dei depositi estrattivi, che sono altamente inquinanti, per cui sarebbe necessaria un'opportuna bonifica. Infine, dal punto di vista ambientale sono state rilevate alcune criticità dovute all'inquinamento sia nella fase di produzione dell'acqua potabile, sia nello smaltimento della salamoia, ovvero l'acqua reflua ad alta salinità rilasciata nel sistema produttivo per la quale è previsto il suo sversamento in mare (Gallia, 2021). La questione dell'approvvigionamento idrico necessita una soluzione, anche in termini di ideazione di nuovi progetti aderenti alla situazione del contesto locale.

Viste le criticità, i fondi del Pnrr rappresentano una grande opportunità per sviluppare misure in direzione della transizione ecologica, purché accompagnate da un'attenzione alle specificità - naturali e socioculturali - del contesto, e da un rafforzamento della governance locale, protagonista nell'implementazione delle politiche.

Le Politiche di Coesione - in particolar modo l'allargamento della SNAI alle Isole Minori - se ben indirizzate possono risultare fondamentali per valorizzare il patrimonio culturale e incentivare la creazione di nuove imprese locali a Ponza.

Un tema particolarmente rilevante nella prospettiva dello sviluppo locale è quello dell'abbandono dell'isola da parte dei giovani, "in quanto esso genera una perdita di forze produttive, intelligenze creative ed imprenditoriali, che l'istruzione pubblica ha contribuito a formare, senza le quali diventa

¹⁵⁸ La proposta di un porto turistico in località Cala dell'Acqua è in cantiere da tanti anni; anche in questo caso le conflittualità e la poca trasparenza amministrativa hanno rallentato l'avvio del progetto, che attualmente sembra essere stato approvato in via definitiva. Si veda: <http://www.interprogetti.net/progetti/69/marina-di-cala-dellacqua/>.

¹⁵⁹ <https://www.societaelettricaponzese.it/>

¹⁶⁰ <https://www.acqualatina.it/>

impossibile tenere il passo della produttività e rimanere agganciati ai processi di sviluppo economico” (Salustri 2022, 147). Programmi specifici come ad esempio “Resto al Sud”¹⁶¹ possono favorire la creazione di nuove imprese, riducendo la disoccupazione e incentivando i giovani a restare o tornare a Ponza.

Per quanto riguarda le politiche giovanili, Ponza potrebbe trarre beneficio dalle varie risorse messe a disposizione in materia di formazione e istruzione, per migliorare le competenze locali e facilitare l’accesso a nuove opportunità lavorative. *In primis*, le risorse debbono essere utilizzate per rendere gli edifici pubblici adibiti a scuole del primo e secondo ciclo di istruzione innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi, con interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico e sostituzione edilizia. Il problema dell’edilizia scolastica costituisce una criticità per Ponza: è necessario non solo garantire la sicurezza degli edifici scolastici, ma anche assicurare una reale ed effettiva fruibilità degli ambienti didattici, essi stessi risorse educative che contribuiscono alla crescita dei giovani. La scuola a Ponza può inoltre sperimentare soluzioni innovative nella didattica, nell’utilizzo di nuove tecnologie, nella riformulazione degli spazi, nel rapporto con il territorio e la comunità, diventando un punto di riferimento importante anche per disincentivare quei processi di emigrazione sopra citati. Le risorse potrebbero essere inoltre destinate alla costruzione di edifici per il tempo libero, per la cultura o per lo sport, totalmente carenti nell’isola, eppure fondamentali per promuovere relazioni cooperative tra le persone e creare aggregazione. Questo discorso vale soprattutto per la frazione di Le Forna, i cui servizi, a partire da quelli di base, sono assolutamente carenti.

Un intervento importante su cui dovranno incanalarsi le politiche pubbliche riguarda il soddisfacimento dei “bisogni fondamentali”, quali, ad esempio, le attività di primo soccorso, le forme di assistenza e previdenza rivolte a gruppi sociali fragili, la creazione di centri diurni attrezzati.

Per rendere operativi gli interventi sopra delineati è necessario, innanzitutto, lavorare sul rafforzamento delle istituzioni locali, in termini di competenze e di trasparenza, per renderle in grado di svolgere efficacemente il ruolo di mediatrici tra attori e policies esterne e interessi locali. Si tratta di un elemento prioritario sul quale lavorare, considerando le frequenti ambiguità nelle linee di azione della politica locale e le altrettanto frequenti revocche¹⁶² di finanziamento per inadempienze amministrative.

Affinché le politiche abbiano una ricaduta positiva nel contesto specifico di Ponza, è necessario dunque investire per la formazione di una cultura politica responsabile e orientata al bene comune.

Bibliografia capitolo 2

ANCIM e Ministero del Turismo. 2022. «Accordo integrato per lo sviluppo turistico delle Isole minori». <https://www.ancim.it/>.

Bassu, Carla. 2022. «Isole del Sud nell’Europa delle Regioni. Il principio di insularità negli ordinamenti di Italia, Spagna e Portogallo come “questione meridionale”». *RASSEGNA DI DIRITTO PUBBLICO EUROPEO* 1:77–92.

¹⁶¹ Cfr. pag.15

¹⁶² Si veda ad esempio la revoca del finanziamento (a gravare sul Fondo di sviluppo delle isole minori) relativo a “Opere di completamento per la realizzazione di una sala per attività socio culturali, sportive e convegnistica nel Comune di Ponza, località “La Piana”, sancito con [Decreto 09.09.2013](#) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, o l’esclusione della provincia di Latina e la comunità isolana delle isole Ponziane dal finanziamento del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico sociale delle isole minori ,rispettivamente per l’importo di euro 545.071,55 ed euro 1.022.671,16, sancito dal [Decreto 8.11.2005](#) del Ministro dell’interno.

- Berlinguer, Aldo. 2023. «L'Italia, Le Isole, Il Mediterraneo: Una Questione Irrisolta». *DPCE Online* 60 (3). <https://doi.org/10.57660/dpceonline.2023.2002>.
- Carboni, Giuliana Giuseppina. 2022. «L'insularità e i suoi costi». *RASSEGNA DI DIRITTO PUBBLICO EUROPEO* 1:59–76.
- Clean energy for EU islands secretariat. 2023. «Regulatory barriers in Italy: findings and recommendations | Clean energy for EU islands». <https://clean-energy-islands.ec.europa.eu/resources/publications/study-regulatory-barriers-italy-findings-and-recommendations>.
- Comitato interministeriale per le politiche del mare. 2022. «Piano del Mare 2023-2025». Struttura di missione per le politiche del mare. <http://www.strutturapolitichemare.gov.it/it/il-piano-del-mare/piano-del-mare-2023-2025/>.
- Camera dei deputati. 2023. *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri*. <https://temi.camera.it/leg19/dossier/OCD18-17901/legge-quadro-lo-sviluppo-isole-minori-marine-lagunari-e-lacustri.html>.
- Dipartimento per le Politiche di Coesione. 2021. «Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne 2021 – 2027. Isole Minori». Rapporto di Istruttoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri. https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/Istruttoria_Comuni_Isole-Minori_2022.pdf.
- Frosini, Tommaso Edoardo. 2020. «“Insularità” e Costituzione». *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, fasc. 1/2020. <https://doi.org/10.1444/96555>.
- Gallia, Arturo. 2012. «La valorizzazione dei beni culturali e ambientali per lo sviluppo delle isole minori italiane». *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, fasc. 4/2012. <https://doi.org/10.1444/54468>.
- . 2021. «L'approvvigionamento idrico nelle isole minori italiane come nodo conflittuale tra attività turistiche e insiders. Il caso dell'Isola di Ponza». *Geotema*, 67: 19-28.
- Gallia, Arturo, e Stefano Malatesta. 2022. «Le isole minori Italiane nelle missioni del PNRR. Una visione sul futuro». *Documenti geografici*, fasc. 1 (luglio), 161–74. https://doi.org/10.19246/DOCUGEO2281-7549/202201_11.
- Isole Sostenibili. Osservatorio sulle isole minori. 2024. «La transizione ecologica nelle isole minori». Edizione 2024: Legambiente; Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IIA); Terna.
- Ministro per il Sud e e la Coesione territoriale. 2020. «Piano Sud 2030. Sviluppo e coesione per l'Italia». <https://www.agenziacoesione.gov.it/download/piano-sud-2030-sviluppo-e-coesione-per-litalia/>.
- MISE, Ministero dello sviluppo economico. 2021. *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*. <https://www.italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/PNRR%20Aggiornato.pdf>.
- Racheli, Gin. 1987. *Le Isole Ponziane. Rose dei venti. Natura, storia, arte*. Milano: Mursia.
- Salustri, Andrea. 2022. «Il PNRR e i giovani delle aree interne». *Documenti geografici*, fasc. 1 (luglio). https://doi.org/10.19246/DOCUGEO2281-7549/202201_10.
- Salustri, Andrea, e Appolloni, Andrea. 2021. «Brevi riflessioni sullo sviluppo locale sostenibile nelle isole minori italiane». *Public Finance Research Papers* 46:3–20.
- Sanchini, Francesco. 2023. «La condizione di insularità nella Costituzione». *Osservatorio sulle fonti* 2:148–69.

Segretario generale delle Nazioni Unite. 1982. *UNCLOS - Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare*.

<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/united-nations-convention-on-the-law-of-the-sea.html>.

Tonelli, Luca Maria. 2022. «La riemersione dell'insularità in Costituzione». *OSSERVATORIO COSTITUZIONALE* 6.

<https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/luca-maria-tonelli/la-riemersione-dell-insularita-in-costituzione>.

3. POLICY DI LIVELLO REGIONALE

Dopo aver approfondito le politiche di livello internazionale e nazionale, l'obiettivo del seguente capitolo è quello di presentare lo stato dell'arte delle politiche della Regione Lazio relativamente ai tre diversi settori di interesse del progetto Islands4future individuati: governo, sviluppo locale e contrasto alla marginalità, ambiente, giovani. È importante ribadire che la sua rilevanza consiste nel fornire un primo tentativo di legare le azioni di progetto ad un'analisi delle politiche che, se da un lato le contestualizza a livello regionale e locale, dall'altro ne restituisce l'ancoraggio al più ampio livello delle politiche nazionali ed internazionali. Il framework tracciato nei due precedenti capitoli, suggerisce che i risultati di questo lavoro possano aiutarci a capire il contesto operativo del progetto sul piano della capacità e possibilità di attrarre risorse e di mobilitarle per la valorizzazione di tutte le forme di capitale presenti sull'isola in un'ottica di futuro.

Nella prima parte del capitolo proporremo una breve ricostruzione della fisionomia del principale promotore delle politiche pubbliche regionali e dei documenti che costituiscono la principale fonte per una cronologia ragionata delle politiche relative ai settori individuati come rilevanti. Nella seconda parte ci soffermeremo sulle politiche di governo, sviluppo locale e contrasto alla marginalità analizzando i principali documenti che hanno accompagnato le politiche nazionali ed europee negli anni che vanno dal 2014 ad oggi. Lo stesso accadrà nella terza e nella quarta parte del capitolo a proposito delle politiche ambientali e giovanili. Ciascuna delle differenti sezioni si concluderà con il tentativo di individuare vincoli ed opportunità che le politiche analizzate hanno offerto alle comunità isolate della Regione Lazio ed in particolare a quella ponzone.

Come è emerso dall'analisi condotta finora, negli ultimi dieci anni lo studio dei fenomeni sociali ad ogni livello si è dovuto confrontare sempre più spesso con quella branca delle scienze politiche che studia le policy, ossia "l'insieme di azioni messe in atto da attori pubblici al fine di affrontare un problema collettivo" (Giannelli 2008, p.10). Questo processo, indubbiamente legato alla crescente interdipendenza economica e sociale tra istituzioni e comunità appartenenti ad aree geografiche diverse, è nel caso dei paesi appartenenti all'Unione Europea particolarmente evidente. Il processo di progressiva integrazione politica tra i paesi della Comunità ha infatti avviato una stagione ormai consolidata di interventi comuni che toccano pressoché tutte le aree delle politiche pubbliche senza tuttavia disconoscere l'agency dei governi degli stati nazionali e delle loro articolazioni interne. Da questo punto di vista in Italia, la [Costituzione](#)¹⁶³ (artt. 114-115) e successivamente la [Legge 16 maggio 1970, n. 281](#)¹⁶⁴ corredata dal relativo regolamento di attuazione, il [D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8](#)¹⁶⁵, riconosce alle Regioni poteri e funzioni legislative che garantiscono loro agentività politica sul piano della programmazione, dell'implementazione e della valutazione delle politiche pubbliche in materia: di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione

¹⁶³ <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione>

¹⁶⁴ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-16;281!vig=>

¹⁶⁵ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-01-15;8>

infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese. Salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, essa riconosce inoltre autonomia legislativa in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato (Cost. Art.117, Commi 3 e 4).

Per questa ragione, volendoci confrontare con le politiche pubbliche della Regione Lazio in materia di governo, sviluppo locale, contrasto alla marginalità, ambiente e gioventù è opportuno inquadrare brevemente la fisionomia di questo ente. La forma di governo, i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione Lazio sono determinati dallo Statuto regionale in vigore dall'11 Novembre 2004 ([Legge Statutaria n. 1](#))¹⁶⁶. Gli organi di governo della Regione si identificano con il Presidente della Giunta Regionale, con la Giunta stessa e con il Consiglio Regionale. Per l'esercizio dell'attività di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati della Giunta Regionale e del Presidente, sono istituite strutture di diretta collaborazione che possono essere articolate a loro volta in ulteriori strutture organizzative. Il sistema organizzativo è disciplinato nel dettaglio dalla Legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale" e dal Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale". In continuità con la precedente (2013-2018), durante l'XI legislatura (2018/2023) l'assetto organizzativo è stato il seguente¹⁶⁷:

Immagine 1 – Funzionigramma della Regione Lazio nella XI Legislatura, fonte PIAO 2022-2024¹⁶⁸

¹⁶⁶ https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_contenuti/Statuto_Regione_Lazio.pdf

¹⁶⁷ Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Regione Lazio 2022-2023. Reperibile su https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-06/ALL_A_PIAO_2022_2024%20.pdf

¹⁶⁸ https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-06/ALL_A_PIAO_2022_2024%20.pdf

MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA

Con l'inaugurazione della XII Legislatura (15 Marzo 2023), l'assetto organizzativo ha assunto invece la seguente fisionomia¹⁶⁹:

¹⁶⁹ Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Regione Lazio 2024-2026. Reperibile su <https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2024-02/Allegato-A-PIAO-2024-2026.pdf>

**MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA**

Immagine 2 – Funzionigramma della Regione Lazio nella XII Legislatura, fonte PIAO 2024-2026¹⁷⁰

Se da un lato resta identica l'articolazione delle Direzioni Amministrative e invariato il numero complessivo degli Assessorati, la diversa associazione delle aree di pertinenza al loro interno, e ancor più la comparsa e la scomparsa di alcuni riferimenti a specifiche aree di intervento¹⁷¹, possono suggerirci cambiamenti significativi sul fronte delle priorità politiche delle due Giunte Regionali. Priorità che è opportuno legare non solo ad una diversa sensibilità 'd'area', connessa al fatto che con le elezioni del 12 e 13 febbraio 2023 si è assistito al consolidarsi di un nuovo tipo di maggioranza alla guida della Regione, ma anche ad una diversa stagione degli investimenti europei. L'arco temporale descritto dal ciclo di vita delle due Legislature prese in esame si colloca infatti a cavallo tra il ciclo di programmazione degli investimenti europei a valere sui fondi strutturali 2014-2020 - caratterizzato dalla strategia Europa 2020 - e quello 2021-2028 con il quale si è invece iniziato a dover fare i conti con le conseguenze legate all'emergenza sanitaria prodotta dal COVID-19 e con gli impegni nazionali e comunitari legati all'implementazione del già citato Green Deal europeo.

¹⁷⁰ https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-06/ALL_A_PIAO_2022_2024%20.pdf

¹⁷¹ A questo proposito è interessante segnalare come scompaiano i riferimenti a Impianti di trattamento, smaltimento e recupero; Welfare; Beni comuni; Nuovi diritti; Start-up e innovazione; Turismo, Semplificazione amministrativa, Transizione ecologica e trasformazione digitale; Promozione della filiera della cultura e del cibo, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale; Accordi di Programma; Conferenza dei servizi e come compaiono quelli a Cultura, Disabilità, Terzo settore, Trasporti, Viabilità, Infrastrutture, Ambiente, Sport, Cambiamento climatico, Transizione energetica, Sostenibilità, Politiche giovanili, Famiglia, Servizio civile, Internazionalizzazione, Industria, Caccia, Pesca, Parchi, Merito, Case popolari, Politiche del mare.

L'identificazione di questi due cicli di programmazione degli investimenti europei a valere sui fondi strutturali ci permette di costruire una cronologia non arbitraria delle policy regionali e dei documenti di cui ci occuperemo nel resto del capitolo. Nell'approcciare le politiche regionali nell'ambito del governo, dello sviluppo locale e del contrasto alla marginalità è parso appropriato riferirsi in primo luogo ai Documenti Strategici di Programmazione (DSP) prodotti dall'11^a e dalla 12^a legislatura regionale del Lazio e alle loro successive modifiche e integrazioni. Per quanto riguarda le politiche ambientali, il documento più significativo, nelle more dell'elaborazione di una Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile riferita alla più recente Strategia Nazionale¹⁷², si è scelto di analizzare quella approvata con la [Deliberazione della Giunta Regionale del 30 marzo 2021 numero 170 “Approvazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile- Lazio regione partecipata e sostenibile”](#)¹⁷³. Per quanto riguarda le politiche giovanili il principale documento preso in considerazione è stato [“Una storia nuova. Le politiche giovanili della Regione Lazio per le nuove generazioni”](#)¹⁷⁴ del 2023, in cui viene sintetizzato il lavoro svolto nella X e XI Legislatura. Ha accompagnato l'analisi di questi documenti la consultazione dei principali Piani di intervento e delle principali Leggi Regionali pubblicate nell'arco di tempo considerato e quella dei dati ad accesso aperto relativi alle iniziative avviate sul territorio insulare del Lazio e in particolare sull' Isola di Ponza.

3.1 Politiche di governo, sviluppo locale e contrasto alla marginalità

Nel Documento Strategico di Programmazione prendono corpo, sotto forma di azioni programmatiche, le proposte politiche vagliate dagli elettori regionali. Il documento si avvale di una serie di analisi preparatorie alla pianificazione economico-finanziaria e si iscrive nell'ambito della partecipazione del nostro paese alle politiche dell'Unione Europea. Da un punto di vista metodologico, i documenti strategici di programmazione definiscono la vision e la missione regionale per il medio-lungo termine sulla base del programma elettorale e di una analisi del quadro socio-economico regionale elaborato a partire da una selezione di indicatori ISTAT e non solo. Una volta definito il posizionamento regionale rispetto ai rapporti e alle interdipendenze con il suo ambiente esterno, il documento articola la politica regionale in macro-aree, linee di indirizzo, obiettivi programmatici e azioni/policy tarati sui fabbisogni socio-economici e territoriali. A questo punto, vengono identificate le azioni/policy a carattere portante per tipologia di problematica affrontata e viene distribuita la massa finanziaria complessivamente spendibile nel medio-lungo termine¹⁷⁵. Modelli econometrici producono simulazioni d'impatto che, nel rispetto dei vincoli di spesa e di bilancio, danno origine ad eventuali correttivi e ad azioni di monitoraggio e valutazione delle azioni proposte.

Se oggi la portata di questo complesso meccanismo è fuori discussione, da un punto di vista storico e amministrativo è a partire dalla fine del 2013, ossia dai primi mesi della X legislatura, che l'azione politica e quella amministrativa regionale, nel tentativo di contrastare dinamicamente le prolungata fase recessiva avviata con la crisi internazionale del 2008, hanno introdotto questa

¹⁷²Nel 2022, si è concluso il processo di revisione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile 2017 rendendo noto il documento di proposta della nuova Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile 2022.

¹⁷³ https://www.lazioeuropa.it/consultazione2127/app/uploads/2021/04/DGR_170_30_03_2021.pdf

¹⁷⁴ https://www.generazionigiovani.it/app/uploads/2023/02/libro_una-storia-nuova.pdf

¹⁷⁵Le politiche pubbliche regionali di medio lungo periodo sono finanziate da quattro principali fonti: 1) le risorse del bilancio libero, 2) i trasferimenti correnti dello Stato in materia di sanità trasporti Welfare istruzione, 3) il cofinanziamento comunitario e nazionale dei piani e dei programmi per la conclusione del ciclo 2014-2020 e l'avvio del nuovo ciclo 2021-2027, 4) il finanziamento statale per il sostegno di politiche regionali in materia di reti infrastrutturali ambiente sviluppo economico turismo cultura (DSP 2018, p.91).

importante discontinuità nella governance politico-programmatica dell'ente. In particolare con la [Delibera del Consiglio Regionale n.14 del 21 dicembre 2013 recante “Documento di Economia e Finanza Regionale 2014-2016”¹⁷⁶](#) e successivamente con la Deliberazione di Giunta del 10 aprile 2014, n. 2 recante [“Linee d’indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”¹⁷⁷](#), l’ente ha avviato un’attività di ridefinizione delle fasi della pianificazione, programmazione, valutazione e controllo delle politiche pubbliche convergente con quanto sopra descritto, rendendo imprescindibile costruire ‘interventi coordinati’ capaci di soddisfare i bisogni emergenti utilizzando razionalmente e armonicamente tutti gli strumenti economici messi a disposizione dell’amministrazione regionale. Questa scelta - che implica che le decisioni di politica economica adottate siano strutturate secondo il principio di coordinazione e coerenza con le politiche nazionali e comunitarie - è stata funzionale all’avvio della prima programmazione regionale unitaria delle azioni politico-amministrative legate da un lato alle politiche nazionali, dall’altro alla già citata Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva come mezzo per superare le carenze strutturali dell’economia europea, migliorare la competitività e la produttività, e favorire l’affermarsi di un’economia di mercato sociale sostenibile.

Sulla base dello sfondo integratore costituito dalla Strategia Europa 2020, il [Documento strategico di programmazione 2018-2021¹⁷⁸](#) dell’XI legislatura (DSP 2018) è stato costruito innanzitutto con l’obiettivo di dare continuità a quanto attuato durante la legislatura precedente. Nelle intenzioni dei proponenti, la Regione avrebbe dovuto garantire uguaglianza tra cittadini e territori diversi, accompagnandoli verso uno sviluppo sostenibile in un’ottica che vede la sostenibilità trasformarsi da vincolo ad opportunità per garantire 1) il progresso socio-economico e territoriale della Regione, 2) la redistribuzione di ricchezza e opportunità all’interno della comunità, 3) il rispetto dell’equilibrio finanziario. Sulla base di questi pilastri, il documento individua 8 macro aree di intervento, articolate poi in 19 linee di indirizzo, 90 obiettivi programmatici e 446 azioni/policy, che salvo rilevanti shock esogeni, avrebbero dovuto accompagnare tutta l’azione amministrativa negli anni compresi tra il 2018 e il 2023.

Immagine 3 – Sintesi delle Macroaree e del numero degli indirizzi, degli obiettivi e delle policy del DSP 2018

MACRO-AREA PROGRAMMATICA	INDIRIZZI PROGRAMMATICI	OBIETTIVI PROGRAMMATICI	AZIONI/INTERVENTI/POLICY	
			TOTALE	DI CUI: INTER- VENTI/AZIONI/POLICY TRASVERSALI
Macro_area [1]-Per una Regione solida, moderna	1	3	23	0
Macro_area [2]-Per creare valore	4	24	123	13
Macro_area [3]-Per promuovere la conoscenza	1	3	25	0
Macro_area [4]-Per prendersi cura	2	17	76	1
Macro_area [5]-Per proteggere il territorio	4	16	74	6
Macro_area [6]-Per allargare la cittadinanza	5	17	71	5
Macro_area [7]-Per far muovere il Lazio	1	8	44	1
Macro_area [8]-Per aprirsi al mondo	1	2	10	0
Totale DSP 2018-2023	19	90	446	26

Fonte: elaborazione Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica, ottobre 2018.

Come sappiamo, la pandemia da Covid-19 dell’inverno 2020, causando la recessione più grave della storia contemporanea, ha profondamente mutato il quadro socio-economico nel quale la

¹⁷⁶ <https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2021-06/dpefr-2014-2016.pdf>

¹⁷⁷ https://www.lazioeuropa.it/archivio1420/app/uploads/2014/06/delibera_consiglio_n_2_2014_linee_di_indirizzo.pdf

¹⁷⁸ https://www.lazioeuropa.it/app/uploads/2022/04/BIL_DGR_656_09_11_2018_Allegato1.pdf

DSP 2023: <https://www.regione.lazio.it/bilancio/documento-strategico-di-programmazione>

programmazione era chiamata ad operare. La riduzione del P.I.L globale ha portato nell'Eurozona a politiche monetarie espansive al fine di permettere agli Stati membri di introdurre politiche in grado di ridurre quanto più possibile gli effetti negativi seguiti all'emergenza sanitaria, ma anche di prevenirli, accelerando rispetto al passaggio da un modello di sviluppo economico lineare ad un modello di sviluppo economico circolare. Grazie all'integrazione nel bilancio UE 2021-2027 dello strumento di emergenza Next Generation EU, gli stati membri hanno avuto a disposizione un fondo per la ripresa con cui riprogettare il futuro dei cittadini nel delicato passaggio dalla situazione pandemica a quella post-pandemica, caratterizzata inoltre dalla transizione dal settennato di investimenti europei 2014-2020 a quello 2021-2028. La conseguente revisione della programmazione strategica territoriale è diventata così, per il Lazio, occasione per 1) accelerare rispetto all'attuazione di politiche capaci di correggere squilibri e distorsioni acute dall'emergenza sanitaria, 2) valutare e potenziare la convergenza tra gli obiettivi regionali e quelli nazionali e comunitari assunti sulla base dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Nell'individuare gli indirizzi per la programmazione regionale del settennato 2021-2027 e nel rifocalizzare i propri obiettivi programmatici, la Regione si è concentrata sulla dimensione della vita personale delle famiglie, su quella della competitività del tessuto produttivo e infine su quella ambientale, integrando 25 progetti PNRR alla strategia regionale e ridefinendo alcune delle proprie azioni trasversali, rinominare azioni cardine (AC). L'esito di questo lavoro è una programmazione che consta di 521 azioni e che declina il concetto di sostenibilità sul versante ambientale - intesa come integrità dell'ecosistema, capacità di carico, tutela della biodiversità e resilienza-; sul versante economico -intesa come crescita, equità, efficienza-; e sul versante sociale - nei termini di empowerment, partecipazione, mobilità sociale, coesione, identità e sviluppo istituzionale (DSP 2018, p.55).

Immagine 4 – Sintesi degli indirizzi, degli obiettivi e del numero delle policy del DSP 2018, aggiornato al 2021

MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA

MACRO-AREE (a)	INDIRIZZI PROGRAMMATICI	OBIETTIVI PROGRAMMATICI	AZIONI
[1]	Regione, solida, moderna, al servizio del territorio	1. Riduzione del carico fiscale; 2. Promozione delle autonomie locali; 3. Efficienza legislativa e amministrativa	26
	Valore impresa	1. Reindustrializzazione; 2. Sviluppo dei luoghi per l'impresa; 3. Startup Lazio; 4. LazioCreativo; 5. Sostenere il tessuto artigianale e commerciale delle città; 6. LazioInternational; 7. Sviluppare la sostenibilità sociale nell'attività economica	42
	Valore lavoro	1. Politiche per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro; 2. Aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; 3. Ridurre la disoccupazione; 4. Formazione professionale per occupati e persone in cerca di lavoro; 5. Prevenire le crisi aziendali	34
[2]	Valore turismo	1. Sviluppi di nuovi segmenti del turismo; 2. Sviluppo dei flussi di turisti congressuali; 3. Promuovere il cneturismo; 4. Sostegno al turismo sportivo (grandi eventi); 5. Diffondere le opportunità del turismo culturale e ambientale; 6. Politiche per il turismo balneare e gestione integrata della costa	25
	Valore agricoltura	1. Protezione delle infrastrutture verdi; 2. Politiche di sostegno all'impresa agricola; 3. Sviluppo di filiere e mercati; 4. Riconoscimento dei distretti; 5. Sostenere lo sviluppo della diversificazione in agricoltura; 6. Politiche per la caccia e pesca	39
[3]	Conoscenza	1. Modernizzare l'offerta formativa scolastica; 2. Interventi per il diritto allo studio universitario; 3. Sostegno alla ricerca di base	28
	Prendersi cura (sanità)	1. Migliorare le condizioni di accesso dei pazienti; 2. Sviluppo dell'assistenza territoriale e delle reti di cura sanitaria; 3. Valorizzazione del lavoro sanitario; 4. Investimenti in edilizia e tecnologia sanitaria; 5. Riduzione delle liste di attesa nella sanità; 6. Sviluppo dei servizi digitali nella sanità regionale; 7. Politiche regionali per la cronicità; 8. Proteggere la salute della donna; 9. Nuova <i>governance</i> nella sanità	46
[4]	Prendersi cura (welfare)	1. Rafforzare i pilastri del sistema di welfare; 2. Combattere la povertà; 3. Politiche pubbliche per i bambini e famiglie; 4. Opportunità e servizi per le persone con disabilità; 5. Sviluppo del welfare di comunità; 6. Sostenere l'innovazione sociale; 7. Accoglienza dei rifugiati; 8. Reinserimento sociale dei detenuti	39
	Territorio-Prot. Civile	1. Mitigazione del rischio (protezione civile); 2. Pianificazione territoriale (protezione civile); 3. Formazione (protezione civile); 4. Cultura (protezione civile); 5. Politiche per la ripresa economica e la ricostruzione nelle aree terremotate	23
[5]	Territorio-ambiente	1. Mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici; 2. Miglioramento della qualità dell'aria; 3. Cura della qualità dell'acqua e risparmio idrico; 4. Contrasto al dissesto idrogeologico; 5. Bonifiche dei siti inquinati; 6. Diffusioni delle energie sostenibili; 7. Valorizzazione dei Parchi e delle aree protette regionali; 8. Garantire il benessere animale	43
	Territorio-rifiuti	1. Incremento della raccolta differenziata; 2. Riduzione, riuso e nuove tecnologie di trattamento	11
	Territorio-Urbanistica	1. Sostegno ai Comuni per la pianificazione urbanistica	9
	Cittadinanza-diritto alla casa	1. Semplificazione e efficientamento nell'edilizia sovvenzionata; 2. Politiche per l'edilizia agevolata; 3. Coinvolgimento della proprietà privata nell'offerta di edilizia residenziale pubblica	10
	Cittadinanza- pari opportunità	1. Promuovere la parità di genere; 2. Contrastare la violenza contro le donne; 3. Educare al rispetto per arginare comportamenti intolleranti	14
[6]	Cittadinanza-Cultura	1. Promuovere i luoghi della cultura; 2. Diffondere la cultura nei luoghi; 3. Accrescere il legame cultura-tecnologia; 4. Sostenere l'area dello spettacolo dal vivo; 5. Sostenere le specializzazioni di cinema e audiovisivo; 6. Promuovere la cultura del libro	34
	Cittadinanza-sport	1. Rafforzare l'associazionismo sportivo; 2. Garantire sicurezza e qualità nell'impiantistica sportiva; 3. Valorizzare il ruolo dello sport nella società	15
	Cittadinanza-legalità e sicurezza	1. Prevenzione e presidio del territorio; 2. Lotta alla mafia	17
[7]	Muovere	1. Investimenti per l'ammodernamento della rete ferroviaria; 2. Interventi regionali per il trasporto pubblico di Roma Capitale (metropolitane, ferrovie concesse e trasporto su gomma); 3. Consolidare la qualità del servizio ferroviario e del trasporto regionale su gomma; 4. Investimenti sulla rete stradale; 5. Sviluppo del sistema aeroportuale; 6. Sviluppo del sistema portuale; 7. Sviluppo del ramo della logistica; 8. Completamento della maglia digitale del Lazio	55
[8]	Apertura	1. Affermare il valore dell'Unione Europea; 2. Cogliere le opportunità globali	11
TOTALE	19	90	521

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, giugno 2021.

Senza voler entrare nel dettaglio di tutte le azioni messe in campo dalla Regione a seguito della revisione del DSP 2018, la tabella sottostante riporta quelle maggiormente capaci di incidere su governo, sviluppo locale e contrasto alla marginalità in relazione alle dimensioni di:

1. promozione delle capacità delle autonomie locali,
2. promozione del sistema produttivo con particolare riferimento ai settori legati ad artigianato, commercio turismo, agricoltura e pesca,
3. sostegno alla realizzazione di soluzioni infrastrutturali fisiche e digitali e alla mobilità sostenibile
4. riduzione della marginalità in ambito sanitario, sociale, professionale e culturale.

Tabella 5 – Elenco delle Policy di maggior rilievo del DSP 2018

<i>D¹⁷⁹</i>	<i>Codice</i>	<i>Azione</i>
D1 ¹⁸⁰	1.01.02.06	Istituzione ufficio speciale per i piccoli comuni
	1.01.02.07	Legge per i piccoli comuni
	1.01.02.09	Contrasto allo spopolamento: sostegno alla creazione di comunità rurali sostenibili, riuso di borghi abbandonati AC
	1.01.02.10	Opere pubbliche piccoli comuni
	1.01.02.11	Sviluppo economico piccoli comuni
	1.01.02.12	Capacità amministrativa piccoli comuni
	1.01.02.13	Interventi strategici di sviluppo territoriale locale in ambito urbano, rurale e costiero PRR
D2a ¹⁸¹	2.01.05.01	Sostegno al ricambio generazione con i laboratori scuola-impresa
	2.01.05.02	Artigianato: innovazione dei makers al servizio della tradizione artigiana
	2.01.05.03	Testo unico sul commercio
D2b ¹⁸²	2.03.00.01	Nuova legge sul turismo
	2.03.05.01	Promozione di grandi e piccoli festival
	2.03.05.03	Valorizzazione di borghi, siti UNESCO e cammini di fede
	2.03.05.04	Promozione degli stessi mediante accordi Cotral
	2.03.05.06	Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale con l'aiuto degli enti no profit
	2.03.06.01	Azioni di coordinamento per le politiche di gestione integrata della costa
	2.03.06.02	PUA regionale e riordino delle concessioni
	2.03.06.04	Progetti per il ripascimento delle spiagge la tutela della costa AC
	2.03.06.05	Sostegno ai comuni per la riqualificazione del lungomare
	2.03.06.06	Sostegno al pescaturismo e all'ittiturismo

¹⁷⁹Per ciò che riguarda questa tabella: le dimensioni sono state numerate secondo la progressione con cui le abbiamo presentate alla fine della sezione precedente e per una migliore intellegibilità, ove opportuno, è stata associata loro, secondo l'ordine alfabetico, una lettera che ne identifica lo specifico settore. I codici della seconda colonna, si riferiscono all'identificativo dell'azione all'interno della strategia di programmazione regionale e permettono di associare ciascuna azione alla Macro-area(primo indicatori), alla linea di indirizzo (secondo indicatore) e all'obiettivo programmatico (terzo indicatore) a cui è associata secondo le progressioni previste dai rispettivi DSP. Per ciò che riguarda le azioni, esse compaiono secondo l'ordine con cui sono state inserite nelle versioni più aggiornate dei DSP a cui si riferiscono e presentano la sigla AC/AP quando trattasi di azioni particolarmente strategiche e PRR quando associate ad uno dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

¹⁸⁰Le azioni inserite in questa sono di nostro interesse perché la capacità di intervento delle autonomie locali è il prerequisito fondamentale per l'implementazione di ogni ulteriore politica di governo e sviluppo locale, specie in contesti peculiari come quelli insulari.

¹⁸¹Le azioni sono di nostro interesse perché incidono sulle possibilità di governo e sviluppo locale nell'ambito delle attività produttive, ma anche perché possono contrastare la marginalità professionale nel settore dell'artigianato (es: cantieristica navale).

¹⁸²Le azioni sono di nostro interesse perché incidono sulle possibilità di governo e sviluppo locale nell'ambito delle attività produttive in particolare in Comuni a vocazione turistica come quello di Ponza.

D2c ¹⁸³	2.04.06.04	Nuova legge sulla pesca e le acque interne
	2.04.06.05	Azioni volte a diversificare pesca professionale e pesca sportiva
	2.04.06.06	Interventi per la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine PRR
	2.04.06.07	Programma di ripopolamento acque
	2.04.06.08	Oasi blu del Lazio: istituzione di zone di protezione speciale e distretti: distretto dell'astice
	2.04.06.12	Sostegno al mercato del pescato: commercializzazione e trasformazione
D2e ¹⁸⁴	2.04.00.01	Testo unico sull'agricoltura,
	2.04.00.02	Piano Agricolo regionale
	2.04.01.01	Incentivi agli investimenti delle aree agricole abbandonate
	2.04.01.02	Realizzazione di 100 in vasi di raccolta delle acque AC
	2.04.01.03	Il sostegno alla produzione di energia da fotovoltaico e biomassa AC
	2.04.02.01	Accesso al credito e all'assistenza tecnica
	2.04.02.03	Sostegno alla diversificazione agricola AC
	2.04.02.04	Sostegno a giovani agricoltori (Startup agricole) PRR
	2.04.05.02	Campagne di valorizzazione dell'agricoltura sociale e di altre attività multifunzionali
	5.02.07.08	Interventi di sostegno all'impresе agricole per la salvaguardia degli ecosistemi naturali e della biodiversità PRR
D3 ¹⁸⁵	5.02.02.01	Piano di attuazione della legge sulla mobilità nuova
	5.02.02.02	Incentivo all'acquisto di biciclette elettriche
	7.01.00.01	Approvazione del piano regionale della mobilità sostenibile e della logistica
	7.01.06.01	Nuove infrastrutture ferroviarie del porto di Civitavecchia
	7.01.06.02	Manutenzione adeguamento dei porti di competenza regionale
	7.01.06.03	Sostegno all'istituzione nella zona logistica semplificata del Tirreno centro settentrionale
	7.01.08.01	Programma regionale banda ultra larga AC
	7.01.08.04	Interventi per l'innovazione digitale nella p.a. e nei sistemi di impresa PRR
D4a ¹⁸⁶	4.01.02.01	Case della salute AC

¹⁸³Le azioni sono di nostro interesse vista la rilevanza del settore ittico all'interno delle attività produttive di Comuni insulari come quello di Ponza.

¹⁸⁴Le azioni sono di nostro interesse per le potenzialità di sviluppo agricolo del territorio ponzone, specie in riferimento a particolari tipologie di prodotto e metodi di produzione (es: vino eroico).

¹⁸⁵Le azioni sono di nostro interesse perché in un'ottica di sostenibilità il tema della mobilità e delle infrastrutture diventa centrale per il governo e lo sviluppo locale.

	4.01.06.03	Sviluppo dei servizi di teleconsulto e telemedicina
D4b ¹⁸⁷	4.02.00.01	Approvazione del Piano Sociale Regionale
	4.02.00.02	Garantire 1 assistente sociale ogni 5000 abitanti.
	4.02.06.01	Co-progettazione e co-produzione pubblico-privata di servizi
	4.02.06.02	Sostegno alla nascita di imprese sociali innovative
D4c ¹⁸⁸	2.02.03.06	Incentivi per l'occupazione
	2.02.03.07	Interventi di politica attiva per l'occupabilità di disoccupati e lavoratori in uscita dal mercato del lavoro PRR
	2.02.04.01	Offerta in funzione delle reali possibilità di lavoro
	2.02.00.07	Anche interventi per contrastare effetti dell'emergenza covid 19 nel mercato del lavoro PRR
D4d ¹⁸⁹	6.03.01.02	Riforma della legge sui servizi culturali (biblioteche, musei, archivi)
	6.03.01.04	Atelier ABC AC
	6.03.01.05	Sistema di valorizzazione del patrimonio culturale in aree di attrazione AC
	6.03.02.01	Accordi con le istituzioni culturali per lo sviluppo dell'offerta nelle provincie
	6.03.02.02	Festival musicali e festival per la valorizzazione del contemporaneo
	6.03.02.04	Disseminazione di opere d'arte sul territorio
	6.05.00.01	Attuazione della legge sull'amministrazione condivisa dei beni comuni
	6.05.00.02	Riqualficazione e manutenzione dei beni comuni e delle aree verdi
	6.05.00.03	Patti di collaborazione e patti di comunità

Al di là dell'interesse specifico per queste azioni di cui abbiamo trattato brevemente nelle note, l'insieme del *policy mix* costruito a partire da “[Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico- Linee di indirizzo per le politiche pubbliche regionali 2021-2028](#)”¹⁹⁰ (DGR 22/12/2020 n.13), ha consentito alla Regione di avviare la XII Legislatura all'interno di un quadro economico peculiare. Se sul piano internazionale la situazione si caratterizza per 1) la decelerazione dell'economia mondiale, 2) la moderazione della pressione inflazionistica a seguito della riduzione dei prezzi dei prodotti energetici- innalzati dalla guerra in Ucraina, 3) il tono restrittivo della politica monetaria in presenza di un mercato del lavoro che almeno nell'eurozona si è stabilizzato, per ciò che riguarda il

¹⁸⁶Le azioni sono di nostro interesse vista la peculiare situazione delle isole minori italiane rispetto all'accesso ai servizi sanitari.

¹⁸⁷Le azioni sono di nostro interesse perché in contesti come quelli insulari, il contrasto alla marginalità sociale passa spesso per la capacità di innovazione sociale espressa dai territori o in essa attivata dalle policy.

¹⁸⁸Le azioni sono di nostro interesse poiché in territori, come quello di Ponza, a vocazione prevalente e poco connessi, i rischi di marginalità professionale e lavorativa sono maggiormente dipendenti dalle politiche pubbliche. Il MdL ha una capacità minore di auto-regolazione/diversificazione, poiché più piccolo.

¹⁸⁹Le azioni sono di nostro interesse per l'alto potenziale di contrasto che la cultura ha rispetto alla marginalità in generale, ma anche per la possibilità che la cultura e in generale il patrimonio diventi l'asse portante di un nuovo tipo di turismo e di nuove forme di 'attaccamento' all'isola e attivazione locale.

¹⁹⁰ <https://www.lazioeuropa.it/app/uploads/2022/04/2020-11061.pdf>

Lazio, l'attività economica è in una fase di positiva crescita dopo le recessioni del 2008, del 2011 e del 2020, e il miglioramento del mercato del lavoro nel corso della prima parte del 2022 ha avuto riflessi positivi sulla situazione economica delle famiglie. Sulla base di questo contesto, il principale obiettivo della strategia regionale è quello di dare un nuovo impulso all'azione amministrativa e di rafforzare la governance relativa all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC)¹⁹¹, volti a costruire un'Europa più intelligente, più verde, più connessa, più sociale e più vicina ai cittadini come auspicato dal [Regolamento \(UE\) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del consiglio del 24 giugno 2021](#)¹⁹².

Da questo punto di vista i proponenti hanno scelto come filo conduttore delle proprie azioni la tutela dei diritti, primo tra tutti il diritto alla salute, seguito poi da quello alla cultura - intesa come processo che ci permette di coltivare ciò che ci tiene insieme, dal diritto di abitare e di muoversi e da quello di crescere in maniera sostenibile, senza pregiudicare la sopravvivenza delle future generazioni. Altro elemento cruciale della strategia è inoltre quello relativo al controllo sull'erogazione dei servizi affinché il Lazio abbia un "futuro prospero e di benessere, socialmente inclusivo e sostenibile dal punto di vista ambientale"(DSP 2023, p.3). Su queste basi, la politica unitaria per la coesione e la ripresa e la resilienza nel Lazio contenuta nel [Documento Strategico di Programmazione 2023-2028](#)¹⁹³ della XII legislatura (DSP 2023), approvato con la DGR n.77/2023 e aggiornato con la [DGR 27 novembre 2023 n.823](#)¹⁹⁴, discende dal completamento di numerosi iter procedurali che nel corso del biennio 2021-2023 hanno generato fondi per un totale di 19,4 miliardi di euro. Tali fondi articolano gli investimenti regionali su tre macro-aree, 6 indirizzi, 17 obiettivi per un totale di 318 azioni/policy.

¹⁹¹ Il PNC è il piano con cui Il Governo italiano integra e potenzia i contenuti del PNRR, stanziando ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali, in aggiunta alle sovvenzioni e ai fondi previsti nell'ambito del Recovery and Resilience Facility (RRF).

¹⁹² <https://politichecoesione.governo.it/media/2320/celex-32021r1060-it-txt.pdf>

¹⁹³ https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/BIL_DGR_77_21_03_2023_Allegato_1.pdf

¹⁹⁴ <https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/2024/BIL-DGR-823-27-11-2023-Allegato1.pdf>

Immagine 5 – Sintesi delle Macroaree, degli indirizzi, degli indirizzi e del numero delle policy dell'Addendum al DSP 2023

MACROAREA E COD. IDENTIFICATIVO	INDIRIZZO PROGRAMMATICO (I P) E COD. IDENTIFICATIVO	OBIETTIVO PROGRAMMATICO (O P) E COD. IDENTIFICATIVO	NUMERO AZIONI/POLICY PER O P	NUMERO AZIONI/POLICY PER I P	
[01.] - Il Lazio dei diritti e dei valori	[01.01.] - Salute	[01.01.01.] - Estendere la sanità di prossimità	7	30	
		[01.01.02.] - Migliorare le cure sanitarie (salute mentale - disturbi alimentari - stili di vita e progetto salute - malattie rare)	7		
		[01.01.03.] - Ammodernamento tecnologico (AT) e potenziamento infrastrutturale (PI) nella sanità'	7		
		[01.01.04.] - Migliorare le condizioni di vita (disabilità e malattie cronico-degenerative)	9		
	[01.02.] - Istruzione, formazione, lavoro, sicurezza, cultura, sport, famiglia	[01.02.01.] - Investire nell'istruzione e formazione	16	114	
		[01.02.02.] - Per la famiglia: investire nella scuola e per l'infanzia	26		
		[01.02.03.] - Contrasto alla marginalità sociale: dignità del lavoro, occupazione e sostegno alla disabilità	14		
		[01.02.04.] - Incrementare la sicurezza dei cittadini	21		
		[01.02.05.] - Favorire l'accesso allo sport e migliorare gli stili di vita	15		
		[01.02.06.] - Valorizzare la cultura nel Lazio	22		
	[02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente	[02.01.] - Assetto urbanistico per lo sviluppo	[02.01.01.] - Roma Capitale e urbanistica regionale	18	32
			[02.01.02.] - Migliorare le condizioni di famiglie e imprese: edilizia agevolata e progetti PNRR	14	
[02.02.] - Ambiente, territorio, reti infrastrutturali		[02.02.01.] - Tutela ambientale e protezione civile	19	40	
		[02.02.02.] - Mobilità, trasporti e infrastrutture moderne e sostenibili	21		
[03.] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita	[03.01.] - Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita	[03.01.01.] - Crescita industriale (credito, aree per la produzione, innovazione e ricerca, Terza Missione)	47	47	
		[03.02.01.] - Ampliare le politiche di sviluppo di settore (agroalimentare, manifattura, commercio e turismo)	39		
	[03.02.] - Investimenti settoriali	[03.02.02.] - Migliorare le politiche per la gestione dei rifiuti e ampliare le politiche energetiche	16	55	
Totale			318	318	

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, ottobre 2023.

Allo scopo di poter elaborare un primo quadro delle politiche regionali di maggior interesse per il contesto di Islands4future, con lo stesso criterio utilizzato per l'analisi delle azioni contenute nel DSP 2018, anche in questo caso cercheremo individuare quelle maggiormente capaci di incidere su governo, sviluppo locale e contrasto alla marginalità nelle dimensioni precedentemente presentate.

Tabella 6 – Elenco delle Policy di maggior rilievo del DSP 2023

D	Codice	Azione
D1	02.01.01.09	Misure a favore dei residenti in piccoli comuni: salvaguardia, sviluppo sostenibile ed equilibrato
	02.01.01.10	Territori montani e <u>aree interne</u> : valorizzazione sviluppo e incentivi al ripopolamento
	02.01.01.12	Contrasto allo spopolamento: creazione di comunità rurali, riuso dei borghi abbandonati e valorizzazione delle <u>tradizioni culturali</u> AP
	02.01.01.15	Incentivi per lo sviluppo economico dei piccoli comuni
	02.01.01.16	Interventi strategici sviluppo territoriale locale in ambito urbano rurale e costiero AP
	02.01.01.17	introduzione di processi per aumentare l'efficienza legislativa e amministrativa

	02.01.01.18	Completamento trasformazione <u>comunità montane</u> e politiche di sviluppo dei territori montani
D2a	01.02.01.03	Interventi per la formazione tecnica per mestieri, arti e professioni
	01.02.01.11	Sostegno formativo per la creazione di occupazione nell'artigianato
	03.01.01.31	Valorizzazione e sostegno all'innovazione delle imprese artigiane e di tradizione
	03.01.01.4	Interventi a sostegno del commercio
	03.01.01.6	Interventi a sostegno delle imprese artigiane per il passaggio generazionale e la trasmissione delle conoscenze
D2b	02.01.01.11	Massiccio del Terminillo: sviluppo e <u>destagionalizzazione del turismo</u>
	02.02.01.04	<u>Parco naturale del circeo</u> : tutela del patrimonio ambientale
	02.02.01.05	<u>Parco naturale del circeo</u> : valorizzazione del patrimonio ambientale per l'ambito turistico
	03.01.01.05	Interventi di sostegno all'offerta alberghiera e della ristorazione
	03.02.01.24	Turismo: rilevazione e mappatura dei siti turistici fruibili e rafforzamento delle azioni di tutela e valorizzazione
	03.02.01.25	Osservatorio del turismo regionale
	03.02.01.26	Turismo: interventi sull'offerta turistica con approccio integrato (edilizia, infrastrutture, ambiente)
	03.02.01.27	Turismo: interventi di potenziamento delle reti di collegamento (aero e ferro) con particolare attrattività, realizzazione della metropolitana del mare nel pontino
	03.02.01.29	Turismo Giubileo 2025 ed Expo 2030: progetti per turismi tematici e territoriali (cammini, cultura, patrimonio, gastronomia, paesaggio)
	03.02.01.38	Interventi di supporto ai nuovi turismi
	03.02.01.39	Interventi di supporto alla filiera del turismo culturale e ambientale
D2c	03.02.01.11	Crescita blu ed economia circolare: raccolta della plastica marina
	03.02.01.11	Crescita blu ed economia circolare: sostegno e promozione dei centri di formazione, sviluppo delle competenze, istituzione del Blu Campus
	03.02.01.12	Interventi a sostegno della filiera ittica
	03.02.01.13	Istituzione della cabina del mare: integrazione e cooperazione per la valorizzazione dell'ambiente e dell'economia
	03.02.01.34	Interventi per la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine AP
D2d	02.01.02.11	Rinnovo dei contratti di affitto dei fondi rustici per promuovere la conservazione delle attività agricole
	03.02.01.09	Elaborazione del TU Agricoltura e del Piano agricolo regionale
	03.02.01.30	sostegno alla diffusione della diversificazione agricola AP
	03.02.01.31	Start-up agricole: interventi a sostegno dei giovani agricoltori AP
	03.02.01.32	interventi in specifiche aree regionali delle imprese agricole

	03.02.01.34	interventi a sostegno delle imprese agricole per la salvaguardia degli ecosistemi naturali e della biodiversità AP
D3	02.02.02.18	investimenti in tecnologie per la mobilità urbana AP
	02.02.02.21	interventi per la realizzazione del programma regionale banda ultra-larga AP
	03.01.01.47	Interventi per l'innovazione digitale delle PA e dei sistemi d'impresa (clud, cybersicurezza, protezione dati) AP
	03.02.01.17	Portualità di Civitavecchia: interventi per la trasformazione in scaldo di riferimento per le merci in arrivo e in partenza nell'area di Roma
	03.02.01.18	Portualità Gaeta: interventi per la trasformazione in scalo di riferimento per il distretto produttivo del sud pontino
	03.02.01.19	Portualità e sviluppo agricolo: interventi per collegare il CAR di Guidonia e il MOF di Fondi
	03.02.01.20	Portualità Civitavecchia: interventi per divenire polo attrattivo per traffici Ro-Ro delle autostrade del mare
	03.02.01.23	potenziamento dei traffici commerciali e della cantieristica navale: interventi pubblico privati per la realizzazione della darsena Mare Nostrum -porto di Civitavecchia
	03.02.01.39	Interventi per lo sviluppo del sistema portuale
D4a	01.01.01.04	Politiche sanitarie di prossimità (...aree interne)
	01.01.01.05	Case di comunità AP
	01.01.01.06	Telemedicina e assistenza domiciliare per i non acuti
	01.01.03.05	AT-PI: rafforzamento e incentivazione sul territorio dei medici delle cure primarie e degli infermieri di comunità
D4b	01.02.02.19	Piani sociali di zona
	01.02.02.20	Nuovo Piano Sociale Regionale
	01.02.03.13	Sostegno alle imprese del terzo settore e alle associazioni di volontariato per rafforzare le loro capacità di gestione
D4c	01.02.01.10	Percorsi di qualificazione e riqualificazione con azioni di accompagnamento all'occupabilità
	01.02.02.26	Scuole ed enti di formazione professionale: nuove figure specializzate (accoglienza, gestione e promozione)
D4d	01.02.06.01	Istituzione assessorato alla cultura
	01.02.06.03	Musei biblioteche teatri centri di documentazione, archivi, istituti di beni culturali: conservazione e valorizzazione innovativa
	01.02.06.04	Musei biblioteche teatri centri di documentazione, archivi, istituti di beni culturali: programmazione pluriennale e partecipazione dei privati
	01.02.06.05	Misure per collegare cultura e turismo
	01.02.06.06	Cultura: adozione di sistemi di gestione improntati alla sostenibilità e partnership pubblico-privato

D4d

	01.02.06.09	Sviluppo conoscenza, conservazione e valorizzazione delle tradizioni popolari per esaltare il valore delle comunità in chiave turistica e aggregativa
	01.02.06.10	incentivazione e sostegno delle piccole manifestazioni locali, fulcro di ogni comunità
	01.02.06.11	UNESCO- convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale e Registro delle attività culturali immateriali
	01.02.06.12	Atelier ABC (AP18)
	01.02.06.14	Valorizzazione del patrimonio culturale (digitalizzazione, spettacolo dal vivo, piccoli comuni)
	01.02.06.15	sistema di valorizzazione del patrimonio culturale AP

3.1.1 Rilevanza per le Piccole Isole e l'isola di Ponza

Questo primo censimento delle politiche regionali mette in evidenza che sebbene il tema delle piccole isole non compaia esplicitamente in nessuna delle azioni programmate dalle due Giunte, diverse sono le azioni strategiche sulla base delle quali una specifica progettazione insulare o di arcipelago potrebbe basarsi.

Innanzitutto, va sottolineato come in entrambi i DSP esistono delle linee di intervento in favore dei piccoli comuni che - con differenti accenti - focalizzano il tema dello sviluppo economico e della capacità amministrativa di territori dalle caratteristiche peculiari come quello di cui ci occupiamo. In secondo luogo è importante evidenziare che tali interventi sono considerati strategici non solo dall'amministrazione regionale, ma anche dalla strategia nazionale di ripresa e resilienza. Gli interventi di sviluppo territoriale locale in ambito urbano, rurale e costiero sono infatti finanziati anche all'interno del PNRR. In riferimento a questo aspetto, appare interessante il fatto che il DSP 2023 prenda in considerazione la valorizzazione delle tradizioni culturali in funzione di contrasto allo spopolamento dei territori e preveda interventi legati alle comunità montane, ma non alla comunità d'arcipelago di Ponza e Ventotene, che pure è stata istituita con legge con decreto del Presidente della Regione n. 478 in data 22 ottobre 2002.

Rispetto alla promozione dei settori produttivi, nei due DSP esiste una sensibilità comune per lo sviluppo dell'artigianato - specie riguardo il ricambio generazionale e la ricerca di soluzioni innovative - di cui territori come quello ponzese possono senza dubbio beneficiare per mantenere viva la tradizione della piccola e media cantieristica navale. A questa sensibilità fa da contraltare uno scarso investimento sul commercio. Per ciò che riguarda il settore del turismo, ad accomunare i due DSP sono la presenza, in entrambi, di quattro tipologie di misure:

- generiche (come gli interventi di sostegno all'offerta alberghiera e della ristorazione),
- specifiche (come quelle per la valorizzazione del patrimonio ambientale del Parco del Circeo)
- di sistema (come la nuova legge sul turismo o l'istituzione dell'Osservatorio Regionale) ed
- economiche (come il Sostegno ai comuni per la riqualificazione del lungomare)

Rilevante è invece che nel DSP 2023 si cominci a parlare di destagionalizzazione dei fenomeni turistici, ma non in relazione alle zone balneari, che invece vengono sostenute dal punto di vista degli interventi infrastrutturali e di sistema in entrambe le legislature. Un altro aspetto interessante del DSP 2023 è la presenza di azioni a sostegno dei nuovi turismi anche con un riferimento specifico alla nostra area di interesse e alle conseguenti tutele di cui deve beneficiare il territorio. Si

vedano a questo proposito le azioni 02.02.01.04 e 02.02.01.05. Nel DSP 2023 inoltre, i riferimenti al turismo congressuale e sportivo - anche nelle varianti di itturismo e pescaturismo - che avevano caratterizzato il DSP 2018, lasciano il posto a quelli legati ai due prossimi maxi eventi in cui è coinvolta la regione (Giubileo ed Expo). Tali eventi pur non toccando il contesto insulare di cui ci stiamo occupando, possono tuttavia diventare l'occasione per Ponza per ritagliarsi un po' di visibilità, valorizzando in particolare l'effetto 'fuga dal caos', la presenza sull'isola di percorsi di fede (San Silverio e Madonna della Civita), tipicità enogastronomiche e paesaggistiche. Il tema del potenziamento delle reti per il turismo, che pure compare nel DSP 2023, diventa a questo proposito essenziale, mettendo subito in evidenza come esso sia per il momento declinato solo per 'aria, ferro e gomma'.

Il grande interesse del DSP 2023 per il settore turistico si accompagna con quello per la pesca. Se anche il DSP 2018 aveva previsto azioni interessanti come quelle relative alla nuova legge sulla pesca e le aree interne, l'attenzione dedicata al mare dal DSP 2023 è assolutamente cresciuta. Esso infatti non si limita a proseguire le azioni PNRR per la conservazione delle risorse biologiche marine (che diventano un AP della strategia regionale), o quelle per il potenziamento della filiera, ma rilancia il settore eliminando la connotazione localistica di alcune misure - come quelle per la costituzione del distretto dell'astice a Tarquinia - in favore di una visione più olistica della blu economy e della valorizzazione e tutela dell'ecosistema marino. L'ingresso deciso di questi aspetti, benché legato al fatto che l'[Accordo di partenariato tra l'Italia e la Commissione Europea](#)¹⁹⁵ a proposito dei fondi PNRR siglato nel 2021 vedeva la pesca come area strategica di intervento, pone il territorio di Ponza in un'ottima posizione per intercettare i fondi che esso saprà mobilitare.

Sul fronte delle politiche agricole, oltre agli investimenti legati all'elaborazione del Testo Unico Agricoltura e del Piano Agricolo Regionale, entrambi i DSP individuano come privilegiate le azioni dedicate alla diversificazione, all'avvio di startup agricole giovanili e alla realizzazione di interventi per la salvaguardia degli ecosistemi naturali e della biodiversità, tutte classificate come azioni cardine/portanti e talvolta finanziate con il PNRR. In particolare per ciò che riguarda il contesto insulare di cui ci stiamo occupando, le azioni relative allo sforzo di avviare il settore verso un modello circolare e sostenibile - attraverso la costruzione di invasi di raccolta delle acque, la produzione elettrica da biomasse e fotovoltaico e gli incentivi all'assistenza tecnica necessaria per la loro realizzazione presenti nel DPS 2018, appaiono piuttosto interessanti, sebbene quasi per nulla intercettate dal territorio.

In virtù del già citato Accordo tra l'Italia e la Commissione Europea, la dimensione legata alla mobilità e alla costruzione di infrastrutture fisiche e digitali interpretata dal DSP 2023, pone una maggiore attenzione sulle progettualità legate alle infrastrutture portuali, di cui nel DPS 2018 quasi non c'è traccia. Rilevante tuttavia è il fatto che tale progettualità guarda al mare da un punto di vista esclusivamente commerciale e mercantile, trascurandone le potenzialità come vettore di espansione per altri settori rilevanti per l'isola di Ponza e l'arcipelago pontino. L'unica circoscritta eccezione è l'azione 03.02.01.20 legata alla portualità di Civitavecchia immaginata come snodo dei traffici Roll on-Roll off delle autostrade del mare. Per il resto proseguono le azioni relative al Programma Regionale Banda Ultra-larga e gli investimenti in tecnologie per la mobilità urbana.

La ricognizione delle azioni relative alle politiche di contrasto alla marginalità mette in evidenza che poco o nulla cambia in merito alla dimensione sanitaria. Prosegue infatti l'investimento sulle

¹⁹⁵ Con la Decisione di esecuzione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, l'Italia e la Commissione Europea hanno siglato un Accordo di partenariato che definisce gli obiettivi strategici, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi strutturali. https://opencoesione.gov.it/media/uploads/c_2022_4787_1_it_act_part1_v3.pdf

case della salute/della comunità (AP/AC) e sui servizi di teleconsulto e telemedicina che potrebbero essere estremamente utili nei contesti insulari. Si assiste inoltre al potenziamento delle politiche sanitarie di prossimità con un riferimento particolare alle aree interne -azione 01.01.01.04- in cui sarebbe bene rientrassero anche le isole pontine come suggerito dal portale Lazio Europa¹⁹⁶. Per quello che riguarda il contrasto alla marginalità sociale, i vettori di intervento individuati dal DSP 2023 riguardano sempre il fronte definito dal Piano Sociale Regionale e dai Piani Sociali di Zona, che si declinano in maniera abbastanza peculiare rispetto al passato. Contrariamente a quanto vediamo accadere in altri settori, nel settore del welfare, le misure del DSP 2018 che prevedevano partenariati pubblico-privati per la co-progettazione e co-produzione dei servizi, vengono accantonate in favore di quelle per il rafforzamento della capacità di gestione delle imprese del terzo settore e delle associazioni di volontariato, depotenziando le possibilità che contesti peculiari come quelli insulari possano intercettare i bisogni locali a partire da forme di innovazione sociale.

Sul fronte del contrasto alla marginalità professionale e lavorativa, le misure contenute nelle due strategie convergono rispetto alla necessità di offrire percorsi di qualificazione e riqualificazione con azioni di accompagnamento all'occupabilità tarati sulle reali possibilità di lavoro, distinguendosi solo per la presenza nel DSP 2018 di interventi PNRR per contrastare gli effetti dell'emergenza Covid-19 nel mercato del lavoro, particolarmente intensi in un territorio a vocazione prevalentemente turistica come quello ponzone. Rispetto al contrasto alla marginalità culturale, la riforma della legge su servizi culturali, biblioteche, musei e archivi prevista dal DPS 2018 sembra aver dato il via a numerosi interventi specifici che perseguono la "liberalizzazione di tutte le attività controllate e amministrative non incidenti su interessi collettivi" (DPS 2023, 12). Tali interventi hanno, rispetto al settore specifico, l'obiettivo di collegare cultura e turismo e di disegnare un sistema di gestione del patrimonio che valorizzi le tradizioni popolari e il patrimonio immateriale quale 'fulcro di ogni comunità', in conformità con quanto stabilito dal nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio¹⁹⁷. Tuttavia, nell'ipotesi che la marginalità culturale si combatta aumentando i livelli di partecipazione dei cittadini, da questo punto di vista appare una perdita considerevole quella delle misure relative alla gestione partecipata dei Beni Comuni, presenti solo nel DSP 2018. Tali misure in un contesto come quello ponzone, avrebbero infatti favorito la trasformazione dei residenti in 'custodi del patrimonio' con interessanti ripercussioni anche sul fronte delle attività produttive di tipo turistico-culturale e turistico-ambientale. Tali attività possono giovare tuttavia di misure per la valorizzazione del patrimonio destinate non più solo ad aree già attrattive, ma anche ai piccoli comuni come quello di Ponza per l'incentivazione di piccole manifestazioni.

A conclusione di questa rassegna, appare utile confrontare le opportunità teoricamente offerte dalle politiche regionali con quelle effettivamente colte dal territorio su cui insiste la ricerca di Islands4future. Da questo punto di vista, gli strumenti online di [OpenCoesione](#) appaiono piuttosto interessanti per il grado di dettaglio con cui ci restituiscono le informazioni anche in relazione alle politiche che esamineremo nelle sezioni successive. Dal 2007 ad oggi, il valore dei progetti sostenuti dalle politiche di coesione nel Lazio ha superato i 14 miliardi di euro di cui più di 11 riguardano progetti finanziati nel periodo di programmazione 2014-2020. In riferimento a questo ciclo di programmazione i settori in cui si è intervenuti maggiormente sono stati il settore competitività delle imprese (38% dei finanziamenti), i trasporti e la mobilità (14%) e l'occupazione e il lavoro (11%). Quelli in cui si è investito meno sono invece stati quelli legati all'energia (1%), alla cultura e al turismo (2% in ciascuno dei due ambiti), alle reti e all'ambiente (4% in ciascuno dei

¹⁹⁶ <https://www.lazioeuropa.it/documentazione/documenti-regionali/aree-interne/>

¹⁹⁷ <https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/11/20/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio>

due ambiti). In riferimento alla natura degli investimenti, il 28% del capitale è stato utilizzato per l'acquisto di beni e servizi, il 26% per conferimenti di capitale, il 21% per incentivare le imprese, il 20% per interventi infrastrutturali e il 5% per contributi a persone. I territori che hanno saputo attrarre maggiormente questi fondi sono stati il Comune di Roma, quello di Monte Romano (VT) e quello di Vetralla (VT), tutti destinatari di investimenti compresi tra 436,4 mln e 547,8 mln. Il Comune di Rocca di Cave ha invece beneficiato di investimenti per soli 7000 euro, risultando ultimo nella competizione per l'accesso ai finanziamenti. In questo quadro il comune di Ponza è stato capace di attrarre 10,9 milioni di euro distribuiti su 36 progetti. La stragrande maggioranza degli investimenti ricevuti ha riguardato il settore ambientale (95%), seguito poi da quello della competitività delle imprese (3%), e da quelli Inclusione sociale e salute e Reti e servizi digitali (1% ciascuno). I finanziamenti ricevuti riguardano per il 95% interventi infrastrutturali, con quote residuali per l'acquisto di beni e servizi (3%) e gli incentivi alle imprese (2%). Di questi, hanno intercettato le dimensioni prese in considerazione in questo paragrafo solamente 5 progetti, con una netta prevalenza per la capacità di attrarre investimenti legati alla promozione delle attività produttive di tipo commerciale e una significativa 'incapacità' di spendere quelli legati alla promozione delle autonomie locali. Afferisce a questo settore l'unico progetto non avviato sul territorio ponzese.

Tabella 7 – Sintesi dei progetti beneficiari delle azioni della politica di coesione 2014-2020 relativi all'Isola di Ponza – Politiche di governo, sviluppo locale e contrasto alla marginalità, fonte Opencoesione.it

N	Progetto	Tema	Stato
1	Potenziamento dello smart working comune di Ponza	Capacità amministrativa	Non avviato
2	Avvio di un'attività (3 progetti)	Competitività delle imprese	In corso
3	Ampliamento di un'attività	Competitività delle imprese	In corso

La lettura dei dati qui presentati sembrerebbe suggerire alcune considerazioni finali. In primo luogo esiste un'importante differenza tra le opportunità potenzialmente a disposizione di un territorio e quelle che realmente il territorio è in grado di cogliere. In secondo luogo, quanto a volume degli investimenti intercettati sono di solito le PA e le organizzazioni strutturate a riuscire nel tentativo di attrarre e spendere i capitali maggiori, evidenziando come il tema della capacità di progettare e gestire gli interventi sia assolutamente rilevante affinché le misure di governo, sviluppo locale e contrasto alla marginalità riescano a raggiungere i propri obiettivi ed incidano sulla possibilità dei cittadini di pensare il futuro.

3.2 Politiche Ambientali

Rispetto alla globalità delle politiche ambientali che hanno contraddistinto l'azione della Regione Lazio nell'arco di tempo considerato, il documento che meglio sintetizza gli sforzi regionali appare essere la [Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile¹⁹⁸ \(SRSvS 2021\)](#), approvata con la [Deliberazione di Giunta Regionale del 30 marzo 2021 numero 170¹⁹⁹](#).

La Strategia si inquadra, in un processo di stretta interdipendenza, all'interno degli obiettivi planetari e di lungo periodo dei Goal dell'Agenda 2030; di quelli europei connessi alla transizione verso la sostenibilità e agli obiettivi delle politiche di coesione 2021-2027; di quelli nazionali

¹⁹⁸ https://www.lazioeuropa.it/consultazione2127/app/uploads/2021/04/DGR_170_30_03_2021.pdf

¹⁹⁹ https://www.lazioeuropa.it/consultazione2127/app/uploads/2021/04/DGR_170_30_03_2021.pdf

costituiti dalle direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali strutturate nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e nelle policy previste nel «Piano per la Ripresa e la Resilienza»; di quelli regionali, come è evidente nel documento "Un nuovo orizzonte di progresso socio economico- Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle disuguaglianze: politiche pubbliche regionali 2021-2027", del quale costituisce un elemento portante (SRSvS 2021, p.5).

L'approccio allo sviluppo sostenibile adottato dall'Agenda 2030 si basa sull'idea che prosperità economica, protezione dell'ambiente e benessere sociale sono elementi interconnessi che non possono essere affrontati separatamente. Con la [Risoluzione A/RES/70/1 Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile](#)²⁰⁰, le Nazioni Unite hanno infatti inteso costruire un i relativi 17 Obiettivi (Sustainable Development Goals – SDGs), articolati in 169 target da raggiungere entro il 2030. L'Unione Europea ha partecipato attivamente all'intero processo negoziale che ha portato all'adozione dell'Agenda 2030 e, con la [COM/2016/0739 final – Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe](#)²⁰¹, ha illustrato la posizione dell'UE e tramite la Commissione europea, ha, inoltre presentato, il 30 gennaio 2019, il [Documento di riflessione sull'Agenda 2030 - Verso un'Europa sostenibile entro il 2030](#)²⁰², preparando il terreno per una strategia globale dell'UE per gli anni 2019-2024, nonché il quadro normativo della programmazione comunitaria 2021-2027. A livello nazionale, Il CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica - nella seduta del 22 dicembre 2017, ha approvato la [Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile](#)²⁰³ (SNSvS 2017). La SNSvS fa propri 4 principi guida: integrazione, universalità, inclusione, trasformazione e si struttura in cinque aree: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership. Una sesta area è dedicata ai cosiddetti vettori per la sostenibilità che forniscono preziose indicazioni attuative e gli indicatori per il monitoraggio dell'avanzamento per ciascuno dei 17 goal dell'Agenda 2030. Ai sensi dell'art. 34 del [D.Lgs 152/06](#)²⁰⁴, la SNSvS affida un importante ruolo di attuazione alle Regioni, alle Province Autonome e alle Città Metropolitane attraverso l'adozione, da parte delle Regioni, di proprie Strategie Regionali di Sviluppo Sostenibile.

Dal punto di vista storico-amministrativo la data di avvio dell'elaborazione della SRSvS della Regione Lazio è l'11 dicembre 2018. In questa data infatti la Giunta Regionale del Lazio, con la [Deliberazione numero 797](#)²⁰⁵, ha approvato uno schema di accordo con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) -responsabile della Strategia Nazionale - e il progetto "Verso il Lazio della sostenibilità" per l'elaborazione della SRSvS. La governance del progetto è stata affidata alla Cabina di Regia interassessoriale per lo sviluppo sostenibile (CdR) istituita con [Decreto del Presidente della Giunta Regionale T00066 del 20/03/2019](#)²⁰⁶ con funzioni di monitoraggio delle attività connesse all'Accordo con il MATTM. Operativamente parlando, hanno collaborato alla stesura della strategia un Gruppo di Lavoro Tecnico e diversi partner istituzionali che hanno coordinato il lavoro preparatorio a cura delle Direzioni Regionali. Data la rilevanza del tema e l'interdipendenza delle aree di intervento che sollecita, la SRSvS è infatti il frutto dell'integrazione orizzontale delle politiche regionali e dei processi partecipativi che la Cabina di Regia ha voluto attuare per l'elaborazione di modelli e scenari di settore. Grazie a questi processi partecipativi, la CdR ha

²⁰⁰ <https://www.reteambiente.it/repository/normativa/27496.pdf>

²⁰¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0739>

²⁰² https://commission.europa.eu/publications/sustainable-europe-2030_it#file

²⁰³ https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf

²⁰⁴ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152>

²⁰⁵ https://www.lazioeuropa.it/consultazione2127/app/uploads/2021/04/DGR_170_30_03_2021.pdf

²⁰⁶ <https://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/le-attivita-realizzate-dalla-regione/>

individuato sette temi prioritari a livello regionale da approfondire mediante appositi Focus Group tematici. I temi prioritari regionali individuati sono stati: economia circolare; economia del mare; mobilità sostenibile; lotta alla povertà; accesso allo studio; adattamento ai cambiamenti climatici e gestione sostenibile delle risorse idriche; città intelligenti.

Se l'analisi dei trend della Regione rispetto a ciascuno dei Goal dell'Agenda 2030 nel decennio 2010-2019 fa da sfondo alla redazione dei paper tematici realizzati per ciascuno tema individuato, la formulazione della prima traccia delle azioni da inserire all'interno della strategia si avvale del confronto con organizzazioni e cittadini per la definizione di un approccio multidimensionale che intende rispettare i limiti planetari, produrre ricchezza, generare benessere eco-sostenibile e arricchire le diverse forme di capitale presenti sul territorio, realizzando un ciclo che assicuri la sostenibilità dello sviluppo e la diffusione della cultura della sostenibilità²⁰⁷. Senza entrare nel merito dei trend regionali per ciascuno dei Goal, in questa sede va ricordato che [l'Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile](#)²⁰⁸ (ASviS) nello stimare l'impatto delle proposte regionali elaborate a partire da uno specifico set di indicatori segnala la possibilità di raggiungere i target regionali solo per i Goal 2 (fame), 3 (salute), 4 (istruzione), 9 (infrastrutture) e 12 (produzione di rifiuti), mentre giudica raggiungibili i Goal 5 (genere), 8 (lavoro), 9 (innovazione) e 16 (giustizia) solo se prevarrà l'andamento degli indicatori osservato negli ultimi anni. Molto pessimista è invece il giudizio rispetto al raggiungimento degli obiettivi regionali in merito al Goal 1 (povertà), 6 (efficienza delle reti idriche), 7 (consumi energetici), 10 (disuguaglianze), 11 (città sostenibili), 13 (cambiamento climatico), 14 (biodiversità marina) 15 (biodiversità terrestre). Non disponendo dei target quantitativi specifici in merito al Goal 17 (partnership per gli obiettivi), in virtù di quanto detto a proposito del processo che ha portato all'elaborazione della SRSvS, appare chiaro che la Regione Lazio stia procedendo in modo piuttosto efficace nella costruzione di una rete istituzionale e civica che pone al centro il benessere della persona inteso come

1. sicurezza, ossia capacità di vivere in un ambiente pulito in un'abitazione sicura e capacità di ridurre la vulnerabilità da cause ambientali;
2. buon livello di vita ovvero la possibilità di accedere alle risorse necessarie per ottenere il reddito guadagnarsi da vivere;
3. salute intesa come possibilità di nutrirsi adeguatamente sfuggire alle malattie evitabili, avere una quota sufficiente di acqua potabile aria pulita capacità energetica;
4. azioni sociali ovvero opportunità di esprimere i valori estetici ricreativi connessi agli ecosistemi e ai valori culturali e spirituali associati a questi ecosistemi
5. possibilità di osservare e studiare imparare (da)gli ecosistemi (SRSvS 2021, p. 32).

Poiché il contesto progettuale di Islands4future presenta una situazione ambientale peculiare caratterizzata da vulnerabilità idrogeologica, presenza di importanti flussi turistici in coincidenza della stagione estiva e una posizione di privilegio per ciò che riguarda l'attivazione della risorsa mare, in questo paragrafo ci occuperemo di indagare più da vicino le policy legate a questi temi, nella convinzione che esse possano meglio contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'isola, proteggere le giovani generazioni rispetto al rischio di depauperamento delle risorse ambientali, materiali e immateriali e fornire un forte impulso al cambiamento strutturale attraverso una governance locale all'altezza delle sfide ambientali del nostro tempo.

L'adattamento ai cambiamenti climatici rappresenta una delle sfide più rilevanti di questo secolo per l'intera umanità. Per cambiamento climatico si intende un mutamento di lungo periodo dello stato

²⁰⁷ Fanno parte delle azioni di processo anche la costituzione di un Forum online

²⁰⁸ <https://asvis.it/missione/>

del clima dovuto a processi naturali o a processi antropici come quelli legati alla combustione di combustibili fossili a fini energetici. Le proiezioni italiane per il periodo 2021-2022 segnalano a questo proposito un aumento della temperatura media rispetto al periodo di riferimento 1981-2010. Tale aumento si accompagna ad una limitata variazione delle precipitazioni annuali che si distribuiscono però in maniera significativamente diversa sul territorio e ad un aumento dell'incidenza di tre indicatori: a) precipitazioni massime giornaliere, b) numero di notti tropicali, c) numero di giorni secchi consecutivi, specie in inverno. La situazione che ne emerge, ha spinto l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico²⁰⁹ (OCSE) a classificare l'Italia come un paese soggetto a stress idrico medio-alto, in virtù del fatto che gran parte degli impatti dei cambiamenti climatici sono riconducibili proprio a modifiche del ciclo idrogeologico che alterano qualità e quantità della risorsa. Se da una parte le principali misure di contrasto al cambiamento climatico prevedono il progressivo abbandono dei combustibili fossili quale fonte energetica, le misure di adattamento vanno invece nella direzione di conservare e migliorare lo stato ecologico e la qualità dei corpi idrici, monitorare la quantità di deflusso e accumulo della risorsa, garantire la sicurezza idrica in termini di accesso equo e sostenibile per il consumo umano, quello agricolo e quello industriale/energetico, mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e ridurre l'esposizione dei cittadini e delle comunità anche attraverso azioni di educazione al consumo.

In tale contesto, la mobilità acquisisce un ruolo centrale in virtù del fatto che il trasporto è responsabile di oltre il 70 % delle emissioni climalteranti e di gran parte dell'inquinamento atmosferico, con importanti ripercussioni sulla salute. Da questo punto di vista, il passaggio ad una mobilità sostenibile appare una tappa quanto mai obbligata specie in contesti in cui l'incremento dell'offerta di mobilità collettiva meno impattante (es. autobus, scooter e bici elettriche), l'incremento della mobilità privata "dolce" (es. piste ciclabili e ciclovie) e la creazione di reti di ricarica in ambito urbano potrebbero ben contribuire a riconvertire in chiave sostenibile il turismo balneare e le altre forme di turismo 'marittimo'. A proposito di questa importante direttrice di sviluppo dei contesti insulari, inserire il turismo balneare, l'ittiturismo e il pescaturismo all'interno di una più ampia strategia di sviluppo sostenibile è il primo passo per porsi in maniera generativa il problema di accompagnare l'economia del mare verso una maggiore e migliore crescita blu. Tale tipo di crescita infatti richiede la mobilitazione di un insieme complesso di soluzioni ed investimenti che sappiano incrociare le esigenze ambientali (es. tutela della biodiversità, contrasto ai fenomeni di erosione) con quelle produttive (es. necessità di infrastrutture portuali connesse al territorio, incentivi per la blue circular economy) e sociali (es. crescita di competenza e formazione anche per l'avvio di progetti innovativi).

Come mostrato dalla tabella che segue le tematiche selezionate si inseriscono perfettamente all'interno della governance multilivello per lo sviluppo sostenibile.

Tabella 8 – Sintesi delle convergenze tra SRSvS 2021 e politiche di scala superiore

Tematiche	Goal 2030	Policy 21-28	Missioni PRR	DSP 2018-2023
Adattamento ai cambiamenti climatici	13, 6, 7	OP2 Un'Europa più verde Ob. b4 e b5	Rivoluzione verde e transizione ecologica	Obiettivi programmatici 00-05 dell'area 5 'Proteggere il territorio' - linea di indirizzo Ambiente.
Mobilità sostenibile	11	OP2 Un'Europa più verde Ob. b7 e b8	Infrastrutture per la mobilità	Tutti gli obiettivi programmatici dell'area 7 'Far muovere il Lazio' - linea di indirizzo Muovere

²⁰⁹ <https://www.oecd.org/>

Economia del mare	14	OP 1 Un'Europa più intelligente Ob. A3 e OP2 Un'Europa più verde Ob. B5	Rivoluzione verde e transizione ecologica; Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo	Obiettivo programmatico 2.03.06.00 dell'area 2 'Creare Valore'- linea di indirizzo Turismo e Obiettivi programmatici 7.01.06.00 e 7.01.07.00 dell'area 'Far muovere il Lazio'- linea di indirizzo Muovere
-------------------	----	---	---	---

In particolare le aree individuate si connettono ai Goal 6,7,11,13 e 14, rispetto ai quali, la Strategia Regionale prevede il raggiungimento entro il 2030 dei seguenti obiettivi:

- raggiungere il 20% di dispersione idrica nelle reti di distribuzione dell'acqua potabile
- raggiungere il 100% di abitazioni servite da impianti secondari di depurazione
- raggiungere il 21% di quota regionale di energia rinnovabile elettrica e termica sul totale dei consumi
- ridurre i consumi energetici negli usi finali del 13% rispetto ai valori del 2014,
- ridurre l'emissione di polveri fini
- ridurre il superamento dei loro valori limite a soli 3 giorni l'anno
- aumentare del 26% rispetto al 2004 la quota di trasporto pubblico locale calcolata sul rapporto posti-km
- ridurre le emissioni climalteranti derivate dall'uso di fonti fossili del 37% rispetto ai valori del 1990
- raggiungere il 100% dei corpi idrici superficiali almeno in buono stato ecologico
- raggiungere il 10% di aree protette marine.

A tale proposito, le principali politiche suggerite riguardano

Tabella 9 – Elenco delle politiche maggiormente rilevanti della SRSvS 2021

<i>Policy inserite nella Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 2021</i>
Riduzione delle perdite idriche, con attenzione all'infrastrutture di rete
Introduzione di sistemi e pratiche per ridurre il consumo di acqua e sostenere modalità per il recupero il riuso della risorsa idrica
Miglioramento della qualità della risorsa attraverso la gestione dei suoli e dei soprasuoli
Monitoraggio della risorsa con strumentazione tecnologica avanzata per verificarne l'andamento razionalizzazione dell'attuale sistema di gestione degli ATO e del sistema tariffario
Miglioramento della gestione della risorsa idrica negli aspetti qualitativi e quantitativi avvalendosi di una governance con approccio multidisciplinare e dell'impegno diretto della collettività tramite lo strumento dei Contratti di fiume
Sostegno allo sviluppo e la diffusione di energie pulite attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative reti intelligenti e infrastrutture di stoccaggio
Miglioramento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche
Miglioramento del rendimento energetico del patrimonio edilizio privato
Sostegno per la piena attuazione dei PAESC dei comuni
Promozione dello sviluppo delle comunità energetiche
Promozione del recupero e del riuso degli spazi e degli edifici pubblici in un'ottica di tutela dell'ambiente, contenimento di uso del suolo, messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico

Aumento della quota di spazi liberi e percorsi urbani privi di automobili, e/o con limite di velocità a 30 Km/h
Promozione di progetti di partecipazione all'amministrazione delle città quale veicolo per realizzare istanze più diffuse, generalizzate e inclusive di accessibilità, mobilità autonoma, qualità della vita e delle relazioni
Valorizzazione e incremento del verde urbano e del ruolo dei Parchi urbani e periurbani per migliorare l'assorbimento di inquinanti e la produzione di ossigeno
Promozione nei piccoli comuni, luoghi caratterizzati da una elevata qualità di vita, di laboratori di sviluppo sostenibile e azioni per il contrasto allo spopolamento e per il potenziamento dei servizi essenziali
Previsione di incentivi mirati a sostegno del percorso di transizione dalla linearità alla circolarità nel settore produttivo
Contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici attraverso interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e costiero, bonifica dei siti inquinati, miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua e diffusione delle energie sostenibili
Riduzione dell'esposizione delle comunità urbane e rurali costiere al rischio di dissesto idrogeologico e idrici
Tutela accrescimento del patrimonio forestale, dei parchi e delle aree protette
Promozione delle politiche turistico ambientali e di valorizzazione dell'identità marina nell'ottica di uno sviluppo sostenibile
Promozione dello sviluppo di piattaforme commerciali, forme innovative di tracciabilità dei prodotti ittici e sistemi informativi al servizio della pesca e dell'acquacoltura
Promozione della pianificazione strategica di sistema per favorire la progettazione sostenibile delle "aree costiere" alla luce dei cambiamenti climatici e delle necessità di sviluppo economico, l'intermodalità e la realizzazione delle infrastrutture di connessione porto-territorio e "ultimo miglio"
Promozione del piano portuale di Fiumicino e in generale dei piccoli porti
Sviluppo il potenziale delle Zona Logistica Semplificata di Civitavecchia
Valorizzazione della ricerca scientifica per l'estrazione di materiali ad alto valore aggiunto per l'industria farmaceutica, nutraceutica e cosmetica dai pesci
Promozione delle attività di monitoraggio per la tutela degli ecosistemi marini e la lotta le specie aliene
Rafforzamento delle azioni per la tutela della costa il contrasto all'erosione costiera anche tramite i contratti di costa
Tutela della biodiversità marina attraverso il sostegno della ricerca e il ripopolamento le risorse ittiche promuovere gli strumenti della pesca sostenibile
Promozione della formazione e ridefinizione della figura del pescatore
Supporto al ricambio generazionale degli addetti e delle imbarcazioni vetusta
Promozione e potenziamento dell'azione delle aree marine protette

Accanto a queste policy, la Regione Lazio per perseguire l'obiettivo di dare vita ad un nuovo modello di sviluppo in grado di incrementare la competitività complessiva del litorale laziale ha istituito e reso operativa la Cabina di Regia dell'economia del mare e partecipato al progetto europeo [Co-Evolve4BC](#)²¹⁰ per lo sviluppo di un turismo costiero e marittimo sostenibile finanziato dal programma ENI-CNC-MED negli anni 2019-2022. Tale progetto ha individuato nell'area del Parco Nazionale e Riserva della Biosfera del Circeo il contesto ideale per sperimentare modelli di

²¹⁰ http://www.regione.lazio.it/prl_turismo/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=149

co-evoluzione delle attività umane e degli ecosistemi naturali nelle zone turistiche costiere, puntando allo sviluppo sostenibile delle attività turistiche basate sui principi della gestione integrata delle zone costiere (ICZM) e della Pianificazione dello spazio marittimo (PSM).

3.2.1 Rilevanza per le Piccole Isole e l'isola di Ponza

L'insieme delle azioni considerate suggerisce per l'isola di Ponza, e in generale per i territori insulari del Lazio, la possibilità di muoversi nella direzione di compensare le carenze strutturali d'acqua e la dipendenza dalle navi-cisterna, mediante la realizzazione di infrastrutture per il recupero, riuso e trattamento delle acque, ma anche nella direzione della produzione di energia pulita mediante lo sviluppo di piattaforme multifunzionali al largo per lo sfruttamento combinato delle risorse eoliche, dell'energia solare, dell'energia del mare (onde e gradiente termico) e dell'ecosistema marino (acquacoltura multitrofica per bioenergia), sul modello di quella in via di sperimentazione nell'area portuale di Civitavecchia. La produzione di energia pulita di questo tipo darebbe inoltre la possibilità di prevedere delle stazioni a mare di carica dei natanti elettrici, contribuendo ad incentivare forme meno impattanti di turismo balneare, pescaturismo e ittiturismo che in connessione con processi di pesca sostenibile permetterebbero una maggiore diversificazione stagionale anche legata alla promozione delle specie ittiche autoctone meno conosciute di pesce azzurro, la trasformazione del pescato, la cultura culinaria marinara. Il più ambizioso e promettente spazio che le politiche esaminate aprono resta tuttavia quello legato alla possibilità di implementare un modello circolare di gestione delle risorse (energia, acqua, materie prime e rifiuti) con focus territoriale sulle isole pontine proprio "sfruttando" i limiti dell'insularità (approvvigionamento delle risorse, spazi per la produzione di energia e la gestione dei rifiuti, scarsa disponibilità d'acqua), a vantaggio della definizione di un sistema chiuso a cui applicare un modello di gestione delle risorse che sia circolare, autosufficiente e sostenibile da un punto di vista economico, ambientale e sociale. L'investimento in modelli di gestione sostenibile e circolare delle aree portuali minori, al fine di minimizzare i costi economici e ambientali dell'approvvigionamento delle risorse e dello smaltimento dei rifiuti nonché di favorire una maggiore connessione tra le aree portuali sembra poi un'ulteriore possibilità a cui l'isola potrebbe aprirsi in maniera promettente.

A fronte di questa molteplice possibilità, i dati disponibili relativamente agli investimenti legati al ciclo di programmazione 2014-2020 testimoniano la chiara consapevolezza dell'isola rispetto alla centralità delle tematiche ambientali per il futuro. Se dei 36 progetti finanziati solo 4 appaiono legati al settore ambiente, due cose vanno tuttavia sottolineate. Essi coprono ben il 95% del totale dei fondi intercettati e individuano aree di intervento sicuramente strategiche nel medio e lungo periodo.

Tabella 10 – Sintesi dei progetti beneficiari delle azioni della politica di coesione 2014-2020 relativi all'Isola di Ponza – Politiche ambientali, fonte Opencoesione.it

N	Progetto	Tema	Stato
1	AMPLIAMENTO ARENILE PER MESSA IN SICUREZZA LOC. CHIAIA DI LUNA	Ambiente- infrastrutture	In corso
2	CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE E DEI VERSANTI INTERNI IN LOCALITÀ FRONTONE, PARATA E BAGNO VECCHIO	Ambiente- rischio idrogeo	In corso

3	CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE IN LOCALITÀ CALA FEOLA, CALA DELLE FELCI - STRALCIO CALA FEOLA	Ambiente- rischio idrogeo	In corso
4	IMPIANTO DI DISSALAZIONE PER L'ISOLA DI PONZA	Ambiente- infrastrutture	In corso

Anche in questo caso però, i dati mostrano che in molti casi oltre alla progettualità, l'anello debole per la realizzazione degli obiettivi di sostenibilità è spesso la capacità di gestione dei soggetti proponenti. Nonostante i progetti risultino infatti tutti in corso, almeno la metà avrebbero dovuto essere già conclusa da tempo (n.2 e n.3).

3.3 Politiche giovanili

Il sistema delle politiche giovanili della regione Lazio è stato profondamente ristrutturato negli ultimi 10 anni dalla progressiva uscita della regione dalla situazione di default tecnico a cui a cui sembrava condannata nel 2013. L'obiettivo strategico della regione in questi anni è stato quello di ripristinare un tessuto sociale fatto di relazioni, persone, imprese, istituzioni - con particolare riferimento a scuola e università - che potessero sostenere i giovani nella costruzione del proprio futuro, nella realizzazione delle proprie aspettative specie dopo il trauma della pandemia (Una storia nuova 2023, p.3). Alla luce del lavoro svolto dalla Regione, ricostruire la fisionomia delle politiche giovanili non è facile per l'integrarsi, il sovrapporsi e talvolta lo scomparire di azioni e programmi tra le due legislature. Per questo motivo una volta individuati gli assi portanti della strategia cercheremo di classificare le diverse azioni al loro interno in modo tale da restituire una visione il più possibile organica delle opportunità messe in campo. Il primo asse delle politiche giovanili della Regione Lazio si occupa di garantire il diritto allo studio e lo sviluppo di capacità e competenze giovanili. Il secondo asse si propone di valorizzare la ricerca come campo professionale delle giovani generazioni. Il terzo asse raccoglie le misure che hanno l'obiettivo di alimentare il protagonismo dei giovani e sostenere la realizzazione delle loro idee. Il quarto asse si occupa di riconnettere lavoro e sviluppo sostenendo l'ingresso, la permanenza e la crescita dei giovani all'interno del mercato del lavoro. L'ultimo asse delle politiche giovanili regionali si occupa di fare spazio alla cultura, generando opportunità ricreative, formative e professionali. Definita questa struttura, appare forse più semplice classificare le azioni e coglierne le potenzialità per i giovani laziali e più in particolare per i giovani ponzesi.

Rispetto al primo asse le azioni si articolano seguendo le principali direttrici della formazione post secondaria. Per ciò che riguarda il diritto allo studio universitario, la regione Lazio ha arricchito il parterre delle azioni previste dal bando per il diritto allo studio universitario - che ha erogato più di 30.000 borse a studenti in situazione di difficoltà economica - con il finanziamento di mense, residenze universitarie dell'[Ente Regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza](http://www.laziodisco.it/)²¹¹(DiSCo), assegni formativi e buoni abitativi (INStudio). Per ciò che riguarda la formazione professionale, le misure più interessanti riguardano tre aspetti: 1) l'istituzione di 42 percorsi formativi presso gli Istituti Tecnici Superiori che grazie alla sperimentazione del modello della Fondazione pubblica-privata puntano a formare competenze tecniche altamente specializzate in settori strategici per la regione, 2) la costituzione della Lazio Academy, una rete di agenzie formative, imprese, enti bilaterali, istituti tecnici superiori, scuole professionali che ha il compito di ridurre il divario tra competenze formative acquisite e competenze formative richieste dal mondo del lavoro a fronte dell'erogazione di un'indennità mensile di 800 € per i partecipanti, 3) la promozione di una serie di scuole di alta formazione come la Scuola cinematografica Gianmaria Volonté (cinema), l'Officina

²¹¹ <http://www.laziodisco.it/>

delle arti Pierpaolo Pasolini (canto, teatro, multimedia), la Scuola delle Energie per l'economia circolare e la transizione e l'Accademia di Cybersicurezza del Lazio-nata in collaborazione con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e la prima scuola in assoluto per le competenze d'ambito.

Per quanto riguarda l'asse della ricerca, le principali misure finanziate riguardano lo stanziamento di fondi per i dottorati industriali e per la ricerca svolta da Gruppi di ricerca costituiti da giovani ricercatori, a cui si collega il programma di sostegno al reddito Fare Ricerca e il sostegno alla costituzione del Roma technopole. Per quanto riguarda il terzo asse delle politiche giovanili a sostegno del protagonismo e delle idee degli under 35, la Regione 1) finanzia - in modo consistente - VitaminaG un percorso rivolto a gruppi di giovani intenzionati a realizzare un progetto di interesse collettivo con finanziamenti a fondo perduto e percorso di accompagnamento alla realizzazione del progetto, 2) offre opportunità di pre-incubazione per Startup e Spin-off ad alto contenuto di innovazione grazie al programma PreSeedPlus e percorsi di accompagnamento all'autoimprenditorialità giovanile e femminile. Per quanto riguarda il quarto asse delle politiche considerate, la Regione sostiene le aspirazioni professionali dei giovani attraverso politiche attive del lavoro, programmi di formazione e aggiornamento (Programma GOL), centri per l'impiego e spazi 'Porta Futuro' in tutte le università del Lazio e Patti per le competenze tra università e mondo del lavoro. Di particolare rilevanza in questo settore è anche il Bando Torno subito che offre la possibilità di svolgere un percorso formativo anche all'estero e un tirocinio congiunto per mettere immediatamente in valore le competenze acquisite. A questo bando corrispondono sul fronte datoriale anche le misure Impresa formativa - che sostiene l'accoglienza dei tirocinanti in azienda - e Bonus occupazionale, che sostiene invece l'assunzione a tempo indeterminato dei tirocinanti di Torno Subito. Dal 2020 inoltre è stata raddoppiata l'indennità di tirocinio e sono stati incrementati i fondi per nuovi progetti imprenditoriali che danno accesso a contributi fino a 25.000 euro a tasso agevolato da restituire in 84 mesi. Chiudono il catalogo delle misure a sostegno dello sviluppo professionale giovanile i programmi Innovaventure - con cui la Regione compartecipa al capitale di rischio per l'avvio di startup e piccole medie imprese - e i contributi per l'avvio di Startup nei settori della cultura e dell'arte (contributi fino a 30.000 euro a copertura dell'80% dei costi sostenuti nei primi dodici mesi di attività da aziende costituite da non più di due anni). L'ultimo asse di intervento della strategia regionale per le politiche giovanili incorpora una serie di azioni in ambito artistico e culturale. Tra le più riuscite ricordiamo la Lazio Youth Card che permette l'accesso a buoni acquisto e biglietti gratuiti nel settore della cultura, dell'intrattenimento, dello sport cinema, del teatro, della cultura, della musica, della mobilità elettrica e della formazione. La carta ha vinto per tre anni consecutivi il premio internazionale 'Miglior carta giovani d'Europa'. Un'altra iniziativa particolarmente apprezzata è stata Lazio in Tour- Interrail regionale che permette ai giovani dai 15 ai 25 anni di viaggiare a titolo completamente gratuito sul territorio regionale per 30 giorni tra giugno e settembre. Lazio In tour è una misura unica a livello nazionale ed internazionale per la completa gratuità dei trasporti. Parallelamente alla misura dal 2019 la Regione ha avviato il programma Itinerario Giovani che ha permesso l'attivazione di 8 spazi di aggregazione e 9 ostelli giovanili sul territorio mediante la riqualificazione di un vasto patrimonio regionale inutilizzato. Il progetto ha avuto una serie di follow-up e legati all'affidamento di ulteriori spazi in abbandono a imprese giovanili che favoriscono anche percorsi lavorativi per disabili in ambito naturalistico (parchi regionali), culturale (piccoli borghi) e turistico (LazioAggrega). Le misure di LazioSound permettono inoltre, sul fronte musicale

- la circuitazione della musica under 35
- l'internazionalizzazione della scena musicale laziale emergente
- la produzione di nuovi brani

- la distribuzione delle produzioni artistiche giovanili
- la professionalizzazione dei gruppi musicali e degli artisti attraverso la promozione di *tourneé* e la partecipazione al Lazio Sound festival.

Sul fronte artistico invece, il sostegno alla produzione culturale e artistica mediante misure di sostegno per l'affermazione dei giovani operatori del settore (18-35) e al processo di formazione per il mondo dell'arte è assicurato dalle iniziative di LazioContemporaneo. In particolare quest'ultima tipologia di misura, quella per la costruzione delle professioni artistiche, si rivolge agli studenti dei licei artistici regionali, utilizzando la formula del PCTO, e permettendo la partecipazione a seminari, challenge Boot Camp, esposizioni e un primo approccio con l'esperienza di Startupper School Academy. Per far crescere la cultura civica dei giovani, la Regione sostiene le esperienze dei Consigli Comunali giovanili che facilitano la conoscenza delle funzioni dell'ente locale, promuovono l'informazione, permettono ai ragazzi di elaborare progetti coordinati con analoghi organismi in altri Comuni e di presentare proposte di deliberazione presso il proprio ente di riferimento per l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani. Nel 2022 il progetto si è connesso con quello internazionale Consiglio Mediterraneo della gioventù e ha permesso ad una delegazione di 30 partecipanti di confrontarsi con gruppi internazionali dell'area mediterranea su rilevanti tematiche internazionali. Chiudono il catalogo delle misure pensate per i giovani il progetto Aiutamente e SapziAttivi. Il primo legato al benessere e salute mentale, prevede l'attivazione di sportelli di ascolto psicologico presso le scuole, un fondo per l'assistenza psicologica degli under 21 e il potenziamento del servizio psicologico distrettuale. La seconda, offre una rete di luoghi che funzionano da porta d'accesso ai servizi regionali per i giovani, attraverso misure di orientamento, accompagnamento e esperienze innovative a sostegno del talento e dello spirito d'iniziativa dei giovani come la già citata Startupper School Academy e i format Boost Your Ideas, Hackathon, Talent working, Startup competitions & games, FabLab, e Open Innovation challenge.

3.3.1 Rilevanza per le Piccole Isole e l'isola di Ponza

Per quanto riguarda il rapporto tra policy giovanili della Regione Lazio e contesto ponzese, la prima valutazione da fare è che tutte, ad esclusione di quelle ricomprese nel terzo asse, sono potenzialmente fruibili dai giovani con cui lavora Islands4future. Tuttavia, rispetto al primo asse (Studio e Competenze), ad esempio manca nel contesto isolano qualsiasi opportunità di formazione post secondaria, quando la presenza dell'indirizzo tecnico dell'Istituto Pisacane permetterebbe l'attivazione almeno in via sperimentale di forme di collaborazione con l'ITS di Gaeta e Latina che hanno un focus Agro e Eno o con il Blu Campus previsto dal DPS 2023. Nessuno dei progetti di VitaminaG o delle altre misure a sostegno del protagonismo e delle idee degli under 35, appare avere base a Ponza o nelle Pontine in generale, così come accade per molte delle iniziative relative alla sfera culturale. In particolare, la rete degli spazi di aggregazione e degli ostelli è tutta concentrata sulla terra ferma e mancano convenzioni con i vettori marittimi per includere le Isole pontine nel circuito di LazioTour, quando invece sarebbe di sicuro interesse per tutti i giovani del Lazio che iniziative come queste avessero questo carattere diffuso. A Ponza è stata da poco chiusa una struttura militare aeronautica destinata a sicuro abbandono; una biblioteca potrebbe costituire il nucleo perfetto per aggregare i giovani ponzesi attorno ad un progetto di animazione culturale in linea con quelli promossi negli ultimi anni. L'esperienza del Museo Digitale del XIV Municipio a Roma in cui saranno raccolte le storie dei luoghi tramite i racconti e le voci dei cittadini è nato proprio così.

Ad ogni modo, se c'è un asse su cui però le politiche giovanili hanno già portato risorse sul territorio ponzese è l'asse quarto, quello che si occupa di riconnettere lavoro e sviluppo sostenendo

l'ingresso, la permanenza e la crescita dei giovani all'interno del mercato del lavoro. Da questo punto di vista il consueto screening dei progetti su OpenCoesione mostra che, a valere sui fondi della programmazione 2014-2020, sono stati attivati già 15 progetti di tirocinio su un totale di 36²¹².

Tabella 11 – Sintesi dei progetti beneficiari delle azioni della politica di coesione 2014-2020 relativi all'Isola di Ponza – Politiche giovanili, fonte Opencoesione.it

<i>N</i>	<i>Progetto</i>	<i>Tema</i>	<i>Stato</i>
1	TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE, ANCHE IN MOBILITÀ GEOGRAFICA (15 progetti attivati)	Occupazione	Concluso

Per concludere, sembrerebbe che una migliore conoscenza dell'immaginario e delle visioni di futuro degli studenti di Ponza ad opera del progetto Islands4Future potrebbe utilmente attivare processi di raccordo con le politiche regionali a loro volta utili o utilizzabili per curvare lo sviluppo del territorio in una direzione di maggiore sostenibilità e maggiore consapevolezza dell'inestimabile patrimonio che le piccole isole, e Ponza in particolare, offrono.

Bibliografia capitolo 3

Giannelli, Nicola. 2008. *L'analisi delle politiche pubbliche*. Roma. Carocci.

Regione Lazio, 2018, *Documento strategico di programmazione 2018 – Anni 2018-2023*. Bollettino della Regione Lazio del 22.11.18 numero 95, Supplemento 2

Regione Lazio, 2020, *Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - Linee di indirizzo per le politiche pubbliche regionali 2021-2028*. Bollettino della Regione Lazio del 31.12.2020 numero 56.

Regione Lazio, 2021, *Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile - Lazio regione partecipata e sostenibile*. Bollettino della Regione Lazio del 06.04.2021 numero 34.

Regione Lazio, 2021, *Documento strategico di programmazione 2018 – Anni 2018-2023. Aggiornamento 2021*. Bollettino della Regione Lazio del 10.06.2021 numero 56.

Regione Lazio, 2020, *Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024*. Accessibile su https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-06/ALL_A_PIAO_2022_2024%20.pdf

Regione Lazio, 2023, *Una storia nuova. Le politiche giovanili della Regione Lazio per le nuove generazioni*. Accessibile su https://www.generazionigiovani.it/app/uploads/2023/02/libro_una-storia-nuova.pdf

Regione Lazio, 2023, *Documento Strategico di Programmazione 2023 – Anni 2023-2028*. Bollettino della Regione Lazio del 23.03.2023 numero 24.

Regione Lazio, 2023, *Addendum al Documento Strategico di Programmazione 2023 – Anni 2023-2028*. Bollettino della Regione Lazio del 30.11.2023 numero 96.

Regione Lazio, 2020, *Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026*. Accessibile su <https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2024-02/Allegato-A-PIAO-2024-2026.pdf>

²¹² Il totale dei progetti che non rientrano tra quelli a cui ci siamo specificatamente riferiti, fanno capo ai settori del Welfare (4 progetti per l'inclusione) e al settore scolastico (3 progetti di ammodernamento degli spazi scolastici)

Note conclusive

Dal quadro sopra delineato emerge quanto le strategie per lo sviluppo delle isole minori siano caratterizzate da un approccio integrato che combina mitigazione degli svantaggi territoriali, sviluppo sostenibile, miglioramento delle infrastrutture, valorizzazione culturale e turistica. Gli interventi sono spesso finanziati attraverso una combinazione di fondi nazionali ed europei, garantendo un supporto economico. Il problema è che la situazione appare frammentata: a livello nazionale sono stati ad esempio istituiti fondi, ma con dotazioni aventi durata breve e poco coordinati; i recenti interventi normativi mirati non risultano inoltre in grado di coprire tutte le tematiche connesse alle piccole realtà insulari. In sostanza, l'attenzione verso le isole minori appare crescente, ma ancora frutto di iniziative episodiche e frammentarie che, peraltro, non sono ancora del tutto ispirate o guidate dal principio di insularità come reintrodotta nella Costituzione. La sfida principale rimane l'implementazione efficace dei vari programmi, che richiede una forte coordinazione tra i vari livelli di governo e una partecipazione attiva delle comunità locali. Alla luce della rinnovata attenzione per le isole minori, sarebbe necessario istituire un coordinamento delle azioni di intervento.

L'indagine porta a domandarsi se i fondi rappresentino una risposta al problema dell'insularità quando mancano strumenti per impiegarli e spenderli. Secondo [un'analisi dei dati](#)²¹³ - che copre l'andamento delle allocazioni della programmazione 2014-2020 - pubblicata sul portale Cohesion Data della Commissione europea, l'Italia è ai primi posti in termini di risorse assegnate dall'Europa, ma è tra gli ultimi in termini di risorse spese. Nello specifico dei territori insulari, oltre alle risorse, servirebbero anche percorsi di formazione per la loro gestione economica e progettuale. Potrebbe, ad esempio, essere utile la creazione di agenzie di assistenza tecnica alle autorità locali isolate per coadiuvare gli uffici anche nella partecipazione a progetti (nazionali ed europei) per i quali sono richieste specifiche competenze, spesso non presenti negli organici degli enti amministrativi insulari.

Questa prima lettura multi-scalare delle politiche pubbliche legate a settori strategici per i territori insulari, ci restituisce in definitiva un'immagine piuttosto eloquente della rilevanza che il tema ha acquisito e sta acquisendo nel dibattito pubblico italiano ed internazionale. Essa ci suggerisce però anche alcune valutazioni, che sebbene possano dirsi solo parziali - non avendo indagato tutte le aree legate alle politiche pubbliche per le isole - sono maggiormente critiche rispetto al livello locale. Appare infatti evidente che il tema delle piccole isole perde rilevanza mano a mano che il livello di intervento di scala scende, anche se sono gli interventi più vicini alle comunità quelli che maggiormente permettono di incidere sulla qualità della vita e sull'orizzonte di futuro delle giovani generazioni isolate. Le ragioni che ci sembra di poter individuare possono essere sostanzialmente di tre tipologie:

1. Politico-demografiche, ossia legate alla minor pressione che le comunità micro-insulari possono esercitare sui livelli politici regionali in virtù del loro scarso peso demografico/elettorale.
2. Tecnico-amministrative, poiché al di là della mancanza sulle isole di uffici o sportelli della Regione, le sue strutture amministrative lavorano per aree consolidate nate in gran parte quando il tema dell'insularità era meno politicamente rilevante.
3. Socio-culturale, poiché sono le stesse comunità insulari che talvolta rischiano di essere poco consapevoli rispetto alle possibilità esistenti o vittime dello stesso 'pregiudizio' nei loro confronti.

²¹³ <https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview/14-20>

Per tali ragioni, si ritiene che le azioni messe in campo da Island4future possano risultare particolarmente rilevanti per il contesto specifico di Ponza, contribuendo ad innescare meccanismi capaci di incidere su tutti e tre i livelli. Per quanto riguarda il livello socio-culturale, crediamo infatti che Island4future, grazie alle sue metodologie partecipate e agganciate al territorio, possa contribuire a sviluppare una maggiore consapevolezza all'interno della comunità di Ponza e lavorare in una direzione di capacity building, coscientizzazione ed empowerment della comunità locale. Per quanto riguarda il livello tecnico-amministrativo, molti dei deliverable del progetto, ed in particolare quelli destinati alle amministrazioni e alle scuole, potrebbero contribuire a riconnettere l'isola alla terraferma, favorendo una conoscenza diffusa di opportunità, esperienze e buone pratiche. Per quanto riguarda il livello politico-demografico, sebbene non sia in nostro potere alterare i rapporti di forza demografici tra isola e territorio regionale, è senza dubbio possibile immaginare come ricadute a lungo termine del progetto siano di incentivo per far sì che i giovani possano iniziare a pensare ad un futuro che li ancori all'isola, piuttosto che strapparli da essa.